

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Elternbefragung zur Erfassung
wahrgenommener Familienorientierung

eingereicht von: Joséphine Schwery

Begleitung: Matthias Lütolf

4. Dezember 2020

Abstract

In der Heilpädagogischen Früherziehung gilt Familienorientierung als das zentrale Leitkonzept, welches den Praxisdiskurs in der letzten Dekade massgeblich geprägt hat. Die vorliegende Studie ermittelt anhand der *Family-Centered Practices Scale* von Dunst und Trivette (2006), welche in dieser Untersuchung in verschiedenen Sprachen angeboten wurde, die Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen und untersucht, welche Faktoren mit der Familienorientierung zusammenhängen. Die Elternbefragung von 56 Eltern aus vier unterschiedlichen Heilpädagogischen Dienststellen der deutschen Schweiz widerspiegelt ein hohes Ausmass an erlebter Familienorientierung. Dabei zeigt sich, dass beziehungsorientierte Aspekte signifikant höher wahrgenommen werden als teilhaberorientierte Aspekte. Im Weiteren wird ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Familienorientierung und den sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten von Fachperson und Eltern festgestellt.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich beim Verfassen der Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Mein grösster Dank gilt den vier Heilpädagogischen Diensten, die sich dazu bereit erklärt haben, an der Studie teilzunehmen. Zudem möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mir bei den Übersetzungsarbeiten der Fragebögen und dem Ausformulieren der Begleitschreiben behilflich waren. Weiter bedanke ich mich bei allen KorrekturleserInnen.

Ein besonderer Dank geht an meinen Betreuer, Herr Lütolf Matthias. Er unterstützte mich während des Forschungsprozesses tatkräftig durch die stets rasche und präzise Rückmeldung meiner Fragen sowie durch seine anregenden Überlegungen. Die gemeinsamen Besprechungen erlebte ich als sehr spannend und bereichernd. Bei Frau Müller Xenia möchte ich mich für ihre geduldige und kompetente forschungsmethodische Unterstützung bedanken.

Zum Schluss gebührt ein Dank an meine Familie und an meine Freunde, die mich in dieser Zeit auf verschiedenste Art und Weise unterstützt haben.

Anmerkung

Da im Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung vorwiegend Frauen tätig sind, wird in dieser Arbeit zwecks besserer Lesbarkeit in erster Linie von Heilpädagogischen Früherzieherinnen gesprochen. Selbstverständlich werden damit die männlichen Fachpersonen ebenfalls angesprochen.

Die Begriffe *Heilpädagogische Früherzieherin*, *Fachperson* und *Fachkraft* werden synonym verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Dank	II
1 Einleitung	1
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	3
2.1 Heilpädagogische Früherziehung	3
2.1.1 Definition.....	3
2.1.2 Fünf Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	4
2.2 Entwicklung der Leitlinien der Familienorientierung	7
2.2.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse über die frühe Entwicklung des Kindes	7
2.2.2 Entwicklungsmodell Bronfenbrenner	8
2.2.3 Frühförderung und Evidenzbasierte Praxis	9
2.3 Familienorientierung	11
2.3.1 Definition.....	11
2.3.2 Empowerment.....	14
2.3.3 Forschungsprozess Dunst.....	15
2.3.4 Familienorientierung und Evidenzbasierte Praxis.....	21
2.3.5 Spannungsfeld.....	25
3 Fragestellung	28
4 Methodisches Vorgehen	30
4.1 Forschungsansatz	30
4.2 Forschungsethik	30
4.3 Stichprobe	31
4.4 Methode der Datenerhebung	32
4.4.1 Fragebogen Family-Centered Practices Scale	32
4.4.2 Vorgehensweise	33
4.5 Methoden der Datenanalyse	33
5 Ergebnisse	35
5.1 Familienorientierte Arbeitsweisen	35
5.2 Dauer der HFE	38
5.3 Setting der HFE	39
5.4 Verständigung zwischen Eltern und Fachperson	41
5.5 Einfluss Covid-19-Pandemie	42
6 Diskussion	43

7	Fazit und Ausblick	48
8	Abbildungsverzeichnis.....	51
9	Tabellenverzeichnis	51
10	Literaturverzeichnis	52
11	Anhang	58
11.1	Zustimmungs-/ Einverständniserklärung der Heilpädagogischen Dienste.....	58
11.1.1	Stiftung Arkadis.....	58
11.1.2	ZKSK Oensingen.....	59
11.1.3	HPD Bachtelen	62
11.1.4	HPD MitMänsch Oberwallis	65
11.3	Einverständniserklärung der Autoren der Family-Centered Practices Scale.....	68
11.3.1	Herr Dunst Carl.....	68
11.3.2	Herr Pretis Manfred	69
11.3.3	Frau Tamborino Sandra.....	70
11.4	Begleitschreiben und Fragebogen	71
11.4.1	Version Deutsch	71
11.4.2	Version Englisch	74
11.4.3	Version Französisch	77
11.4.4	Version Portugiesisch.....	80
11.4.5	Version Albanisch	83

1 Einleitung

Familienorientierung gilt als das zentrale Leitkonzept der Heilpädagogischen Früherziehung und basiert auf dem Grundgedanken, dass die Förderung der Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld in dialogischen Interaktionen mit ihren Eltern geschieht (vgl. Sarimski, 2017, S.191). Die Anzahl entwicklungsförderlicher Aktivitäten durch die Eltern ist um ein Vielfaches höher als die Zahl der Entwicklungsimpulse, die von Seiten der Fachpersonen kommen (vgl. Pretis, 2017, S.92). Es kann somit abgeleitet werden, dass die Familie den zentralen Lern- und Erfahrungsraum bildet und der aktive Einbezug der Eltern in die Heilpädagogische Früherziehung notwendig ist, um die kindliche Entwicklung langfristig positiv beeinflussen zu können (vgl. Peterander & Weiss, 2017, S.34). „Nur wenn die Eltern die Förderziele und Fördervorschläge in ihren Alltag mit dem Kind integrieren, können sie sich als jemanden erleben, der durch seine Kompetenz zu Entwicklungsfortschritten des Kindes beiträgt und mit der Zeit bei der Lösung von Fragen der Förderung und Erziehung des Kindes mit Behinderung zunehmend unabhängig wird von der fachlichen Beratung“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2012b, S.194). Voraussetzung dafür ist, dass sich die Fachperson mit den Bedürfnissen und Ressourcen der Familie auseinandersetzt (vgl. Sarimski 2017, S.193). Daraus können für die Praxis einer familienorientierten Heilpädagogischen Früherziehung folgende Kernelemente formuliert werden (Sarimski, 2017, S.193):

- Bedürfnisse und Prioritäten der gesamten Familie erfragen und berücksichtigen
- Individuelle und soziale Ressourcen mobilisieren
- Ziele der Förderung gemeinsam formulieren
- Entwicklungsunterstützung im Alltag planen
- Interaktions- und Beziehungskompetenz der Eltern stärken

Die Heilpädagogische Früherziehung fokussiert sich demnach nicht nur auf die Förderung der kindlichen Entwicklung. Im Gegensatz zu früheren Vorstellungen der Heilpädagogischen Früherziehung als kindzentrierte Übungsbehandlung, ist der Einbezug der Familie und ihrem sozialen Umfeld dabei gleichermassen wichtig. In Langzeitstudien konnte festgestellt werden, dass die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion einen grösseren Einfluss auf die kindliche Entwicklung hatte als systematische Förderprogramme (Shonkoff & Philipps 2000, S.237f.).

Aufgrund dieser gewonnenen Erkenntnisse vollzog sich in den letzten zwanzig Jahren ein konzeptioneller Wechsel. Verschiedene anglo-amerikanische Studien sowie Untersuchungen im deutschsprachigen Raum belegen, dass Entwicklungsverläufe von Kindern mit Behinderung sowohl mit passenden familiären Beziehungen in Zusammenhang stehen (vgl. Guralnick, 2011; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013b), als auch von der Qualität der Eltern-Kind-Interaktion und dem Merkmal der Behinderung abhängen (vgl. Guralnick, 2011; Sarimski et al., 2013b; Sarimski, 2017).

Familienorientierte Konzepte der Frühförderung verfolgen das Ziel, die eigenständigen familiären Bewältigungskompetenzen im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems zu stärken (vgl. Sarimski, Hintermair & Lang, 2012a, S.57). Familien werden nicht mehr als Klienten gesehen, welche bloss ein Angebot in Anspruch nehmen, sondern als gleichwertige Partnerinnen (vgl. Lütolf & Venetz, 2018,

S.250). Die Grundhaltung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Heilpädagogischen Früherzieherinnen wird in der familienorientierten Frühförderung als ein unumstrittenes Leitmotiv angesehen (vgl. Sarimski, 2008, S.273). Sie findet ihren Ursprung in Forschungsarbeiten von Dunst (Dunst, 2002; Dunst & Trivette, 2005; Dunst, Trivette & Hamby, 2006a; Dunst, Trivette & Hamby, 2007).

Dunst (2002) entwickelte ein Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen, das auf der Theorie der ökologischen Systeme von Bronfenbrenner fusst (vgl. Espe-Sherwindt, 2008, S.137). Dunst' systemischer Ansatz einer Erziehungspartnerschaft mit der Familie basiert auf drei Aspekten. Familien werden mit Respekt und Würde behandelt, Werte und Entscheidungen der Familie werden geschätzt und schliesslich wird Unterstützung angeboten, die das „Funktionieren“ von Familien stärkt (vgl. Pretis, 2015, S.21). Die Umsetzung des Modells erfolgt über familienorientierte Arbeitsweisen, die darauf abzielen, bestehende familiäre Fähigkeiten zu stärken und neue Fähigkeiten zu fördern (vgl. Dunst, 2013b, S.17). Dies gelingt, indem Eltern teilhabeorientierte Gelegenheiten und Erfahrungen ermöglicht werden, die sich positiv auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Eltern auswirken (vgl. Dunst, 2013b, S.17). Familienorientierte Arbeitsweisen umfassen die gleichzeitige Anwendung von zwei Komponenten: Beziehungsorientierung und Teilhabeorientierung (Dunst & Trivette, 2005, S.3).

Es kann festgehalten werden, dass Familienorientierung ein hochaktuelles Thema in der Heilpädagogischen Früherziehung ist. „Familienorientierung ist ein Leitkonzept für die Heilpädagogische Früherziehung“ (Lütolf & Venetz, 2018, S.255) und kann als Wirkfaktor angesehen werden (vgl. ebd.). Dennoch zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, dass die Umsetzung von familienorientierten Arbeitsweisen in der Praxis eine grosse Herausforderung für die Fachpersonen darstellt (Campbell & Sawyer, 2007; Krause, 2012; Lütolf, Koch & Venetz, 2018b; Peterson, Luze, Shbauhg, Hyun-Joo & Kantz, 2007; Pretis, 2015; Sarimski et al., 2012a; Sarimski, Hintermair & Lang, 2014; Sarimski & Lang, 2018; Stern & Gschwend, 2017).

Die vorliegende Arbeit stellt im ersten Teil einen theoretischen Bezugsrahmen zum Thema der Familienorientierung her und informiert über den aktuellen Forschungsstand. Die daraus abgeleitete Fragestellung wird im Rahmen des quantitativen Forschungsprojekts beantwortet, welches im zweiten Teil präzise ausgeführt wird. Dabei wurde die Sicht von 56 Eltern in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen ermittelt und untersucht, welche Faktoren mit der Familienorientierung in Zusammenhang stehen. Aufgrund fehlender Messinstrumente zur Erfassung wahrgenommener Familienorientierung im europäischen Forschungsraum, baut die vorliegende Studie besonders auf empirischen Arbeiten von Dunst auf.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

2.1.1 Definition

Der Begriff *Heilpädagogische Früherziehung* bezeichnet einen sonderpädagogischen Beruf. Heilpädagogische Früherzieherinnen begleiten und unterstützen Familien mit entwicklungsbeeinträchtigten und entwicklungsgefährdeten Kindern von Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt. Die Massnahme der Heilpädagogischen Früherziehung wird innerhalb der *Frühen Förderung* eingeordnet, welche Aspekte der Bildung, Betreuung und Erziehung sowie Unterstützung und Beratung der Eltern und weiterer Anbieter im Frühbereich beinhaltet. Es wird unterschieden zwischen *Allgemeiner Frühen Förderung* und der *Besonderen Frühen Förderung*. Unter *Allgemeiner Frühen Förderung* wird die Unterstützung, Beratung und Betreuung, die sich an alle Familien mit Kleinkindern richtet, verstanden. Der Begriff der *Besonderen Frühen Förderung* richtet sich an Kinder und Familien, die aufgrund besonderer Bedürfnisse ein Anrecht auf eine auf sie zugeschnittene Unterstützung haben. Die Heilpädagogische Früherziehung richtet sich an Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen und ist somit innerhalb der *Besonderen Frühen Förderung* anzusiedeln (vgl. BVF, 2011, S.1 f.).

In Deutschland wird für die Heilpädagogischen Früherziehung (in der Folge HFE) vor allem der Begriff Frühförderung verwendet. Die vorliegende Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Forschungsliteratur im deutschsprachigen Raum und den Vereinigten Staaten. Deshalb werden die Begriffe *Frühförderung* und *HFE* synonym verwendet.

In der Schweiz gehört die HFE zum sonderpädagogischen Grundangebot und wird in der aktuellen Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007) der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion (EDK) wie folgt definiert:

In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (EDK, 2007).

Im Positionspaper des Berufsverbands der heilpädagogischen Früherzieherinnen der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (BVF) wird die einheitliche Terminologie der EDK auf folgende Weise präzisiert:

In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuelle Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengleichheit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert (BVF, 2011, S.2).

Der Blick auf die Definition von HFE weist auf die Vielschichtigkeit des Berufsbildes hin. In der Praxis treffen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen auf sehr unterschiedliche familiäre Konstellationen und Bedingungen. Die Beeinträchtigung oder Gefährdung eines Kindes ist die Grundvoraussetzung, dass die HFE in Betracht gezogen werden kann. „Die Heilpädagogische Früherziehung definiert sich nicht nur über die kindliche Entwicklung, sondern beachtet ebenso die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien sowie deren Umfeld und bezieht die Familien in die Förderung ein“ (Lütolf, Venetz & Koch, 2018b, S.28). Hinsichtlich der Eltern verfolgt die HFE zwei grundsätzliche Anliegen: Einerseits die Eltern zu befähigen, entwicklungsunterstützende Situationen und Aktivitäten für ihr Kind zu schaffen, andererseits die Eltern in der Auseinandersetzung mit ihrer Situation zu unterstützen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S.24; Pretis, 2017, S.92).

Die Zielgruppe der HFE umfasst Familien mit einem Kind mit einer Behinderung oder mit einer Entwicklungsverzögerung oder -einschränkung. „Unter Behinderungen werden schwerwiegende Schädigungen und Beeinträchtigungen wie beispielsweise genetische Syndrome, Sinnesschädigungen, deutliche Bewegungsauffälligkeiten oder Fehl- respektive Missbildungen verstanden. Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungseinschränkungen können sich in den Bereichen der kognitiven Entwicklung, der Sprache, der Motorik, der Wahrnehmung oder der sozial-emotionalen Entwicklung zeigen“ (Stuedler, 2018, S. 23). Ein weiteres Indikationskriterium für eine HFE können Kinder mit einer Verhaltensauffälligkeit sein. Verhaltensauffälligkeiten können sich einerseits in Form von externalisierten Verhaltensweisen wie Aggressivität, Hyperaktivität, Impulsivität oder oppositionellem Verhalten zeigen, andererseits in internalisierten Verhaltensweisen, wie Zurückgezogenheit, Ängstlichkeit oder ähnlichen Schwierigkeiten (vgl. ebd). Vermehrt nehmen Familien mit psychosozialen Risikobelastungen (z.B. Elternteil mit einer psychischen Erkrankung, Familien mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung, von Armut betroffene Familien usw.) das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung in Anspruch (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S.15).

Die HFE ist ein freiwilliges und für die Familien kostenloses Angebot. Dieses Angebot zählt zu den sonderpädagogischen Massnahmen, welche aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Die Regelungen der Finanzierung sind kantonal bedingt und variieren von Kanton zu Kanton. Die HFE findet im familiären Umfeld, an einer Dienststelle oder in ausserfamiliären Betreuungsinstitutionen (z.B. Kindertagesstätte) statt. Viele Früherziehungsstellen bieten zudem auch Heilpädagogische Spielgruppen oder Gruppenangebote für Eltern an. In welchem Setting (Ort) die HFE stattfindet, ist von der Entwicklungssituation, den momentanen Bedürfnissen des Kindes sowie den Anliegen der Familien abhängig. Die Zuweisung erfolgt im Einverständnis mit den Eltern in der Regel über einen Kinderarzt, einen Facharzt oder über eine andere Fachstelle (z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst).

2.1.2 Fünf Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Im wissenschaftlichen Diskurs wie auch in der heilpädagogischen Praxis herrscht Übereinstimmung, welche Aufgaben der HFE zukommen (vgl. Lütolf, Venetz & Koch, 2014, S.73). An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurden im Rahmen des Forschungsprojektes *Aufgabenfelder und*

Arbeitstätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung von Lütolf, Venetz und Koch (2014) fünf Aufgabenfelder der HFE definiert. Im Folgenden werden diese fünf Aufgabenfelder beschrieben.

Diagnostik

Die heilpädagogische Diagnostik hat zum Ziel, „die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld“ (Sohns, 2010, S. 249; zitiert nach Lütolf, Venetz & Koch, 2018a, S.74). Die diagnostische Arbeit lässt sich in Eingangs- und Verlaufsdagnostik unterscheiden, sie wird ergänzend zur medizinischen Diagnostik eingesetzt. Dazu werden standardisierte Testverfahren und Screenings wie auch die strukturierte oder freie Beobachtung des kindlichen Spiels und der Eltern-Kind-Interaktion verwendet. Die erhobenen Resultate und Beobachtungen werden durch anamnestische Angaben der Eltern ergänzt.

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass in der heilpädagogischen Diagnostik nicht nur die Ermittlung des Förderbedarfs des Kindes im Mittelpunkt steht. Eine Analyse der Umgebungsbedingungen ist ebenso von grosser Bedeutung und gehört zum Bestandteil der Heilpädagogischen Diagnostik (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f.).

Die Resultate der Abklärung bilden somit die Grundlage für eine gezielte Planung der Förderung des Kindes und zur optimalen Unterstützung des familiären Umfeldes (Dahms und Seidel, 2012; zitiert nach vgl. Lütolf et al., 2018a, S.74).

Förderung des Kindes

„Die Förderung des Kindes beinhaltet heilpädagogische Angebote, zu welchen verschiedene Tätigkeiten zwischen Kind und Erwachsenen gehören“ (Lütolf et al., 2018a, S.74). Die Vielzahl von Tätigkeiten werden oft in Form eines Spiels angeboten und basieren auf den mit den Eltern festgelegten Förderzielen, welche die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes berücksichtigen (vgl. ebd.).

Drei übergeordnete Ziele lassen sich für die kindbezogene Förderung formulieren: die Entfaltung der Kompetenzen des Kindes, die Entwicklung des Selbsterlebens und des Selbstwertgefühls sowie die Integration in seine Lebenswelt (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S.22f.).

Entwicklungsförderliche Aspekte des Spiels sind daran geknüpft, dass die angebotenen Tätigkeiten dem Kind als sinnstiftend, lustvoll und bedeutungsvoll erscheinen und in Alltagshandlungen eingebettet werden (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f.).

Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen

Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen orientiert sich an den drei grundlegenden Prinzipien der Zusammenarbeit: Ganzheitlichkeit, Familien- und Lebensweltorientierung sowie Interdisziplinarität und Vernetzung (vgl. Klein, 2013, S.83). Diese Prinzipien entsprechen dem Grundgedanken der Familienorientierung und verpflichten dazu, die HFE als individualisiertes, beziehungs- und familienorientiertes Hilfesystem zu verstehen (vgl. Sarimski et al., 2012a, S.56). Es werden dabei zwei Formen unterschieden: Zum einen die fachliche Beratung (Consulting), welche Fragen der Eltern in Bezug auf die kindliche Entwicklung, Erziehung und Pflege beinhalten. Zum anderen die psychotherapeutisch orientierte Beratung (Counseling), bei welcher die Eltern im Trauerprozess (Auseinandersetzung mit

der Tatsache, ein entwicklungsauffälliges oder behindertes Kind zu haben) unterstützt und begleitet werden (vgl. Lütolf et al., 2014, S.15).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Interdisziplinarität als Arbeitsprinzip beruht auf dem ganzheitlichen Förderansatz der Heilpädagogischen Früherziehung. Im Fokus steht, „dass alle an der Förderung beteiligten Fachpersonen eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen“ (Lütolf et al., 2014, S.16). Es wird auch von einem sogenannten Netzwerk gesprochen, das heilpädagogisches, psychologisches, medizinisches, soziales und politisches Handeln verknüpft. Eine solche Verknüpfung ist für Eltern und weitere enge Bezugspersonen des Kindes im familiären Umfeld wichtig, damit die beteiligten Fachpersonen ihre unterschiedlichen Sichtweisen zusammenführen und so Doppelspurigkeiten und unterschiedliche Befunde vermieden werden können (vgl. ebd.).

Früherkennung und Prävention

Unter dem Aufgabenfeld Früherkennung und Prävention werden Massnahmen verstanden, welche nach Lütolf et al. (2014, S.15) „möglichst günstige Entwicklungsbedingungen schaffen und möglichen späteren Schwierigkeiten oder Schädigungen entgegenwirken“.

Im Rahmen dieses Aufgabenfeldes wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschieden. Die Hauptaufgabe einer primären Prävention innerhalb der HFE besteht darin, „die Ursachen für die beobachtete Zunahme kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten zu erforschen und gezielt entgegenzuwirken“ (Lütolf et al., 2014, S.14). Im Wissen darum, dass sowohl das materielle und auch das soziale Lebensumfeld eines Kindes wichtige Einflussgrössen der allgemeinen Entwicklungsbedingungen darstellen, ist es naheliegend, dass die HFE im Kontext von Familien in erschwerten Lebensbedingungen eine Präventionsaufgabe im Sinne einer Unterstützung bei der Bewältigung von Erziehungsaufgaben einnimmt (vgl. Hafen, 2011, S.18). Das Ziel der sekundären Prävention liegt in der Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten. Die tertiäre Prävention verfolgt das Ziel, dass sich behinderungsspezifische Lern- und Lebensgegebenheiten nicht verschlechtern und mögliche Folgeschädigungen vorgebeugt werden (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 14).

Nach Lütolf et al. (2018a, S.74) lassen sich den fünf Aufgabenfeldern explizite, aufgabenspezifische Kerntätigkeiten zuordnen:

Für das Aufgabenfeld *Diagnostik* gelten als Kerntätigkeiten eigene diagnostische Erhebungen bzw. Abklärungen, Diagnosegespräche mit den Eltern und das Verfassen von Abklärungsberichten. Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Förderung des Kindes* ist die Durchführung einer Fördersequenz. Zur Aufgabe *Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen* gehören die Kerntätigkeiten Elterngespräche führen (Diagnosegespräche ausgenommen) und Elternveranstaltungen durchführen. Die *interdisziplinäre Zusammenarbeit* umfasst interdisziplinäre Absprachen und Sitzungen sowie die Planung und Koordination derselben. Schlussendlich lassen sich für die Aufgabe *Früherkennung und Prävention* Tätigkeiten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Vernetzung im Frühbereich definieren. Die Vor- und Nachbereitung ist eine weitere zentrale Tätigkeit, welche in jedem Aufgabenfeld vorkommt.

Aus diesen Ausführungen wird die Mehrdimensionalität der HFE sichtbar. Heilpädagogische Früherzieherinnen leisten vielfältige Aufgaben und bringen eine breite Palette an Kompetenzen ein. Das professionelle Verständnis beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 4f.). „...Heilpädagogische Früherzieherinnen arbeiten ressourcenorientiert, integrativ und partizipativ, theoriegestützt und verbindlich sowie familienorientiert. Sie vernetzen sich interdisziplinär, vertreten ethische Grundsätze und reflektieren ihr Handeln kritisch“ (Stuedler, 2018, S.26).

2.2 Entwicklung der Leitlinien der Familienorientierung

Im Laufe der Jahre wurden sowohl im englisch- wie auch im deutschsprachigen Raum Leitlinien entwickelt, in denen Prinzipien und Grundsätze familienorientierter Arbeitsweisen innerhalb der Frühförderung festgehalten wurden. Die Entwicklung des familienorientierten Ansatzes gründet unter anderem auf wissenschaftlichen Erkenntnissen über die frühe Entwicklung des Kindes und der Bedeutsamkeit früher kindlicher Erfahrungen mit seiner Umwelt. Zudem basiert der familienorientierte Ansatz auf der sozialökologischen Theorie von Bronfenbrenner. Schliesslich waren Studien, welche der aktive Einbezug der Eltern berücksichtigten und deren Wirksamkeit nachwiesen, bei der Entwicklung des familienorientierten Ansatzes mitverantwortlich. Auf diese drei erwähnten Aspekte wird in der Folge genauer eingegangen.

2.2.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse über die frühe Entwicklung des Kindes

Erkenntnisse aus Langzeitstudien und der Hirnforschung unterstreichen die Bedeutung langfristiger Auswirkungen frühester kindlicher Erfahrungen auf die individuelle Entwicklung (vgl. Peterander, 2011; Beckett, Maughan, Rutter, Castle, Colvert & Groothues, 2006).

In den Vereinigten Staaten wurden mittels zwei langfristigen Folgeforschungsprojekten (Perry-Vorschulprogramm und Abecedarian-Programm) die Auswirkungen von Frühinterventionen auf die kindliche Entwicklung von Kindern in sozial benachteiligten Umgebungen untersucht. Anhand beider Studien konnte belegt werden, dass sich die Kinder der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe bis ins Erwachsenenalter deutlich positiver entwickelten (vgl. Knudsen, Heckmann, Cameron & Shonkoff, 2006, S.10156 ff.).

Befunde aus den Neurowissenschaften führten in den letzten drei Jahrzehnten zu einem erheblichen Zuwachs an Informationen über die Arbeitsweise des Gehirns (vgl. Niemann, 2019, S.4). Es ist bekannt, dass genetische Programme pränatal einen ersten Bauplan für die Ausbildung von Gehirnstrukturen zur Verfügung stellen (vgl. Peterander, 2011, S.197). Zunächst sind im Gehirn nur die zum Überleben erforderlichen Verbindungen ausgebildet (Hüther, 2006, S.73). Diese pränatal ausgebildeten Strukturen bilden die Grundlage überlebensfähiger Funktionen (vgl. Hüther, 2006, S.73) und führen dazu, dass der Säugling überhaupt in der Lage ist, nach der Geburt Informationen der Umwelt über die unterschiedlichen Sinnesorgane aufzunehmen und zu verarbeiten (vgl. Peterander, 2011, S.197). Es besteht zum Zeitpunkt der Geburt ein riesiges Überangebot von Nervenzellen und Verbindungsmöglichkeiten. Erhalten bleiben davon nur diejenigen, die aktiviert, beziehungsweise gebraucht werden. Inaktive Zellen werden mit der Zeit abgebaut (vgl. Niemann, 2019, S.4f.). „Die Qualität der frühen Umwelteinflüsse bewirkt dann, ob und wie umfassend sich die neuronalen Netzwerke verknüpfen...“ (Peterander, 2011, S.197). Gemäss Hüther (2006, S.82) sind Sicherheit bietende Bindungsbeziehungen die Voraussetzung, damit ein Kind die Bereitschaft zeigt, etwas Neues auszuprobieren und die dabei gemachten Erfahrungen in

seinem Hirn verankern kann. Ergebnisse von Studien bestätigen den positiven Einfluss früher, fürsorglicher, stabiler und voraussagbarer Erfahrungen auf die Entwicklung des Gehirns. Zudem zeigen sie auf, dass frühkindliche Erfahrungen, die geprägt sind durch unsichere, vernachlässigende oder deprivierende Bedingungen, zu einer sich im Gehirn ausbreitenden Unruhe und Erregung führen, was zu einer nur unzureichenden Ausdifferenzierung oder sogar Schädigung von neuronalen Strukturen führt (vgl. Peterander, 2011, S.197.). In diesem Zusammenhang kann auf die noch immer andauernde ERA Studie hingewiesen werden. ERA ist eine Langzeitstudie, die mit Kindern durchgeführt wurde, die von englischen Eltern aus rumänischen Waisenhäusern adoptiert wurden. Interessanterweise konnte festgestellt werden, dass die Dauer der Deprivationserfahrungen die Langzeitentwicklung der Kinder beeinflusste. Rumänische Kinder, die vor dem 6. Lebensmonat adoptiert wurden, erreichten im Alter von 11 Jahren einen durchschnittlichen IQ von 101. Eine Adoption zwischen dem 6-24 Lebensmonat führte zu einem durchschnittlichen IQ von 86. Kinder, die zwischen 24-42 Monaten in den Waisenhäusern lebten, wiesen einen durchschnittlichen IQ-Wert von 83 auf (Beckett et al., 2006, S.703).

Diese Studien unterstreichen die Notwendigkeit frühester Erfahrungen von Kindern in einer für sie anregenden und beziehungsorientierten Umwelt. Diese Erfahrungen haben Folgen auf die soziale, emotionale und neurologische Kindesentwicklung (vgl. Peterander, 2011, S.197f.). Zudem konnte in zahlreichen weiteren Studien nachgewiesen werden, dass „frühe Interventionen deutlichere und nachhaltigere Effekte zeigen als später einsetzende Hilfen“ (Fröhlich Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.80).

Diese Ergebnisse wirkten sich auf das Angebot der HFE aus. Damit kommt einerseits der familiären Umwelt im Kontext der Familienorientierung eine noch stärkere Gewichtung zu (vgl. Peterander, 2011, S.200), andererseits wird der frühen Identifizierung und Förderung von Schutzfaktoren eine zentrale Bedeutung zugeschrieben (vgl. Hafen, 2011, S.16f.). Demnach besteht ein wesentliches Ziel der familienorientierten Frühförderung darin, die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber negativen Einflüssen zu fördern und zu stärken (vgl. Hafen, 2011, S.17). Gerade die Selbstwirksamkeitserwartung nimmt eine besondere Stellung unter verschiedenen Resilienzfaktoren ein. Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung einer Person, dass sie aufgrund eigener Fähigkeiten ein bestimmtes Ziel erreichen kann (vgl. Bandura, 1994, S.71). Es wird davon ausgegangen, dass durch diesen Resilienzfaktor weitere Schutzfaktoren beeinflusst werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S.46). Zudem hat sich erwiesen, dass die Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung einen positiven Einfluss auf das spätere Leben eines Kindes hat (vgl. Hafen, 2011, S.17). Diese Stärkung erfolgt durch die Interaktionen mit seinen Bezugspersonen. „Der Mensch ist ein durch und durch soziales Wesen, und er ist – in der Kindheit, aber auch später – auf gelingende Beziehungen angewiesen, wenn er sich gesund entwickeln soll“ (Hafen, 2011, S.17).

2.2.2 Entwicklungsmodell Bronfenbrenner

Das ökologische Modell von Bronfenbrenner (1981) kann unter anderem als Basis familienorientierter Frühförderung angesehen werden (vgl. Pretis, 2017, S.94). Nach diesem Modell wird jedes Kind (Individuum) als Teilsystem unterschiedlicher Systemebenen von Familie, Gemeinschaft und Gesellschaft verstanden, die miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Rouse, 2012, S.

19). Nach Bronfenbrenner (1981) findet die Entwicklung des Kindes im Zusammenspiel folgender vier Systemebenen statt: Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem und Makrosystem.

Das Mikrosystem umfasst die Lebenswelt aller Familienmitglieder. Diese ermöglicht intensive Austauschprozesse, welche sich unter anderem in der Eltern-Kind Beziehung herauskristallisieren (vgl. Pretis, 2017, S.95). Es wird davon ausgegangen, dass „dieses Mikrosystem im ersten Lebensjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit der Hauptmotor und die Hauptquelle der kindlichen Entwicklung und deren Förderung ist“ (Pretis, 2017, S.95). Innerhalb des Mesosystems werden Sichtweisen und Erwartungen der einzelnen Familienmitglieder (inkl. Geschwisterkinder) verstanden (vgl. Rouse, 2012, S.19). Das Exosystem umfasst indirekte Umwelteinflüsse auf das Kind, wie beispielsweise die Wohnsituation oder lokale Umgebungen (Spielplätze, Supermarkt, Schwimmbad) (vgl. Pretis, 2017, S.95). Schliesslich werden die erwähnten Systeme von allgemeinen sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Hintergründen beeinflusst, welche das Makrosystem widerspiegeln (vgl. Rouse, 2012, S.19).

Bei der Betrachtung dieser umfassenden ökologischen Sichtweise des Kindes und der Familie, müssen alle Umweltfaktoren berücksichtigt werden, die die Entwicklung des Kindes und das Funktionieren des gesamten Familiensystems beeinflussen (vgl. Pretis, 2017, S.94).

Abbildung 1: Entwicklungsmodell Bronfenbrenner, orientierend an Bronfenbrenner, 1981

2.2.3 Frühförderung und Evidenzbasierte Praxis

In den Vereinigten Staaten wurde 1965 das Head-Start-Programm für Kinder aus benachteiligten Familien entwickelt. Erstmals wurden Familien in das Interventionsprogramm miteinbezogen. Das Ziel des Projekts war die Reduktion negativer Folgen soziokultureller Benachteiligung auf die kindliche Entwicklung. Tatsächlich konnten unmittelbar nach der Intervention positive Auswirkungen hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten der Kinder festgestellt werden. Es zeigte sich aber, dass die anfänglich positiven

Ergebnisse in einer späteren Evaluierung nicht bestätigt werden konnten. Trotzdem war das Programm für die Frühförderung revolutionär, weil es die Bedeutung des elterlichen Einbezugs sichtbar machte. Das Programm vertritt einen multidisziplinären Ansatz, indem es sich auf die partnerschaftliche Beziehung zwischen Fachpersonen und den Eltern fokussierte (vgl. Shonkoff & Meisels, 1990, S.16f.).

Im Wissen darüber, dass die kindliche Entwicklung in einem breiteren ökologischen Kontext interpretiert werden muss (vgl. Kap. 2.2.2), veränderte sich das Interesse und der Aufbau von Forschungsarbeiten in Bezug früher heilpädagogischer Interventionen. Das Kind wurde nicht mehr unabhängig seines Lebenskontextes betrachtet, vielmehr richtete sich der Fokus auf die gesamte Familie. Die frühkindliche Intervention veränderte sich von der Betrachtung des Kindes mit Behinderung als Hauptempfänger von Dienstleistungen, zu einer Betrachtung der Eltern, Betreuer und Familie des Kindes als Hauptempfänger von Dienstleistungen und Unterstützungen (vgl. Maria Mas, Dunst, Balcells-Balcells, Garcia-Ventura, Giné & Cañadas, 2019). Nach Bailey, Bruder, Hebbeler, Carta, Defosset, Greenwood und Barton (2006, S.242) lässt sich der Nutzen früher heilpädagogischer Interventionen (family outcomes as benefits) für die Familie folgendermassen zusammenfassen:

- Die Familie versteht und weiss um die Stärken, Fähigkeiten und speziellen Bedürfnisse ihres Kindes.
- Die Familie kennt ihre Rechte und setzt diese für ihr Kind ein.
- Die Familie unterstützt ihr Kind in seiner Entwicklung und seinem Lernen.
- Die Familie kann auf ein Unterstützungssystem zurückgreifen.
- Die Familie hat Zugang zu den gewünschten Unterstützungsleistungen, Unterstützungsangeboten und Aktivitäten ihrer Gemeinde.

In diesem Zusammenhang müssen vor allem Forschungsarbeiten der ersten und der zweiten Generation von Guralnick (1997) hervorgehoben werden. Seine Forschungsarbeiten innerhalb der ersten Generation waren geprägt von der Gesamtbewertung der Wirksamkeit von frühen heilpädagogischen Interventionen. Guralnick (1997) bestätigte die Annahme, dass Frühinterventionsprogramme wirksam sind und lancierte gleichzeitig die sogenannte „Second Generation Research“. Der Fokus richtete sich zunehmend auf spezifische Aspekte, die zu positiven Effekten und zum Erfolg der HFE beitragen.

In der Auseinandersetzung, wie Kinder mit besonderen Bedürfnissen und deren Familien erfolgreich unterstützt werden können, kommt der evidenzbasierten Praxis eine zunehmend wichtige Stellung zu. Die evidenzbasierte Praxis stammt ursprünglich aus dem medizinischen Bereich und hat das Ziel, die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse gewinnbringend in die Praxis einzusetzen (vgl. Burgener Woeffray, Lanfranchi & Koch, 2016, S.6). Dunst und Trivette (2009, S.136) verstehen unter einer evidenzbasierten Praxis eine forschungsunterstützende Praxis, bei der Merkmale und Folgen von Umweltfaktoren empirisch erhoben werden. Daraus resultieren erfolgreiche Arbeitsweisen von Fachpersonen, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Nach Burgener Woeffrey et al. (2016) wird die evidenzbasierte Praxis über drei Bereiche erreicht. Die externe Evidenz nimmt Bezug auf Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien. Die Kombination der externen Evidenz und der Expertise der Fachperson bildet die interne Evidenz. Der dritte Bereich wird als soziale Evidenz definiert und beinhaltet Bedürfnisse, Präferenzen und Werte der Eltern und Kinder (vgl. Burgener Woeffrey et al., S. 6). Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass familienorientierte Arbeitsweisen als ein wesentliches Merkmal einer wirksamen HFE

anerkannt werden können (vgl. Dunst et al., 2006a; Dunst et al., 2007; Dunst, Trivette & Hamby, 2008). Trotzdem fehlt es an bestätigten Ergebnissen, die darüber Auskunft geben, welche Interventionen für wen und unter welchen Bedingungen funktionieren (Reichow, 2016, S. 107f.).

2.3 Familienorientierung

2.3.1 Definition

Familienorientierung wird von Dunst et. al. (2007) als systemischer Ansatz definiert, der sich durch eine partnerschaftliche Beziehung zwischen den Eltern und den Fachpersonen auszeichnet. Diese basiert darauf, dass die Familie sowohl mit Würde und Respekt behandelt wird, ihre Werte und Entscheidungen geschätzt werden, als auch Unterstützung angeboten wird, die das Funktionieren der Familie stärkt und verbessert (vgl. Dunst et al., 2007, S. 370). Die Familienorientierung wird somit als eine Kombination von Haltung und Arbeitsweisen verstanden, welche die zentrale Bedeutung der Familie anerkennt (vgl. Dunst, Johanson, Trivette & Hamby, 1991, S.115). Familienorientierung wird von Lütolf und Venetz (2018) als Leitkonzept für die HFE definiert und setzt voraus, „...dass das Kind nicht losgelöst von seiner Familie wahrgenommen wird und demzufolge jede Förderung den familiären Kontext zu berücksichtigen hat“ (Lütolf & Venetz, 2018, S.250).

Bereits 1999 anerkannte die Vereinigung Interdisziplinäre Frühförderung (VIFF) die Familienorientierung als wirksamen Ansatz der Frühförderung (vgl. Pretis, 2015, S.19). Trivette und Dunst (2000) präzisieren die konkrete Umsetzung von Familienorientierung, indem sie empfohlene familienorientierte Arbeitsweisen definierten:

Familienorientierte Arbeitsweisen stellen Ressourcen bereit, damit Familien die nötige Zeit, Energie sowie nötiges Wissen und Fähigkeiten aufbauen, um ihren Kindern Lernmöglichkeiten und Erfahrungen bieten zu können, welche deren Entwicklung fördern. Die Unterstützung gilt als familienorientiert, wenn die Arbeitsweisen der Fachperson zur Stärkung von Kind, Eltern und Familien führen und zu deren Kompetenzsteigerung beitragen (Dunst, 2000, S.39).

Im amerikanischen Forschungsraum, mit den empirischen Arbeiten von Dunst, besteht eine intensive Auseinandersetzung in Bezug auf Begrifflichkeit und Operationalisierung von familienorientierten Arbeitsweisen. Mit breitgefächertem Blick auf aktuelle Forschungsarbeiten, unter anderem auch innerhalb des deutschsprachigen Forschungsraums, besteht keine einheitliche Definition, was konkret unter Familienorientierung innerhalb der HFE verstanden wird (Thurmair & Naggl, 2010, S.197f.; Pretis, 2015, S.20).

Im Folgenden soll ein ausgewählter Überblick über Modellzugänge zum Konzept der Familienorientierung geschaffen werden:

Guralnick (2005) fokussiert in seinem Modell familienorientierter Entwicklungsförderung vor allem auf das Zusammenspiel der Charakteristiken des Kindes, der Familie und den Förderinhalten.

Nach Guralnick (2011) hat die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Somit besteht die Aufgabe der HFE darin, die Eltern zu befähigen, entwicklungsförderliche Situationen und Aktivitäten für ihr Kind zu schaffen.

In Anlehnung daran betont Peterander (2000) die Wichtigkeit der Berücksichtigung familiärer Bedürfnisse. Methodisch kann daraus ein Schwerpunkt in Richtung Beratung und Information beziehungsweise Begleitung der Eltern in ihrem Lern- und Erziehungsprozess mit ihren Kindern abgeleitet werden. Ein stärker alltagsorientiertes Konzept familienorientierten Handelns vertreten die Autoren Mc William (1992) oder Mahoney (2012). Sie gehen davon aus, dass sich fachliches familienorientiertes Handeln vor allem auf alltägliche Routinen gemeinsam mit dem Kind konzentrieren sollte. Es handelt sich dabei vor allem um Situationen des Fütterns, des Wickelns und der körperlichen Pflege, die somit zu lern- und beziehungsförderlichen Anhaltspunkten zwischen Eltern und Kind werden könnten (vgl. Pretis, 2017, S. 99).

Speck (2003) bringt den Begriff der Familienorientierung vor allem mit der organisatorischen Umsetzung in Zusammenhang. Familienorientierung werde dann umgesetzt, wenn die Fördersituation im natürlichen Umfeld des Kindes stattfindet.

Pretis (2015) versteht unter Familienorientierung überwiegend die Einbeziehung des relevanten Sozialraums der Familie. Neben dem Sozialraum der Eltern soll auch derjenige der Geschwister und Großeltern einbezogen werden. Das bedeutet in der Umsetzung beispielsweise, dass gemeinsam mit der Fachperson und der Familie Spielplätze aufgesucht oder Interaktionen mit befreundeten Personen organisiert werden (vgl. Pretis, 2017, S.99).

Sarimski et al. (2013b) fokussieren im Rahmen der Familienorientierung das Ziel, die eigenständigen familiären Bewältigungskompetenzen im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems zu stärken. Die Autoren gehen in ihrem Modell davon aus, dass in der familienorientierten Frühförderung zwischen dem „Wie“ und dem „Was“ unterschieden werden kann. Das „Wie“ bezieht sich auf die Qualität der Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen. Damit ist unter anderem die Offenheit der Fachpersonen gegenüber den Anliegen und Bedürfnissen der Familien und der Einbezug der Familien in die Förderplanung und in den Förderprozess gemeint. Das „Was“ bezieht sich auf die fachlichen Hilfen und beinhaltet folgende Aspekte: die Vermittlung von Informationen und praktischen Empfehlungen an die Eltern im Umgang mit dem Kind, der Unterstützung in der Auseinandersetzung mit einer möglichen Diagnose sowie der Mobilisierung von Ressourcen im sozialen Umfeld der Familie (vgl. Sarimski et al., 2013b, S.37f.).

Diese dargestellten konzeptionellen Zugänge fokussieren unterschiedliche Zielperspektiven. Jedoch ist sich die Forschungsliteratur über den generellen Konsens einig, dass jede Förderung den Kontext der Familie berücksichtigen muss. King, S., Teplicky, R., Gillian King, R. und Rosenbaum, P. (2004, S.79) fassen als Gemeinsamkeit diverser Definitionsversuche des Konstrukts der Familienorientierung folgende Aspekte zusammen:

- Die Eltern kennen ihr Kind am besten und wollen das Beste für ihr Kind.
- Familien sind einzigartig und unterschiedlich.
- Die bestmögliche Kindesentwicklung geschieht im Kontext einer unterstützenden Familie und eines Sozialraumes. Dem Kind wird dann bestmöglich geholfen, wenn der Familie geholfen wird (d.h. wenn die elterlichen Kompetenzen gestärkt werden).
- Die Familie und nicht die Fachkräfte sind die entscheidenden Konstanten im Leben eines Kindes.

- Die Familie ist am besten in der Lage, die Bedürfnisse und das Wohlergehen des Kindes wahrzunehmen. Es geht um ein „Matching“ zwischen Bedürfnissen und Angeboten.
- Die Familie hat die Möglichkeiten zur Wahl und die Fähigkeiten zur Entscheidung.
- Nicht nur das Kind, sondern auch die Familie wird als Hilfeempfänger angesehen.
- Die Förderung ist ein Dialog mit der gesamten Familie, im Sinne einer Erziehungspartnerschaft.

Demnach sehen familienorientierte Konzepte die Rolle der HFE nicht nur mehr darin, dass sich die Arbeit allein auf das Kind fokussiert. „Die Rolle der heilpädagogischen Früherziehung besteht vielmehr in einer Begleitung und Beratung der Eltern mit dem Ziel ...“ (Sarimski, 2017, S.191), der Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenzen (vgl. Sarimski et al. 2013b, S.37). Diese Bewältigungskompetenz äussert sich in der elterlichen Zuversicht, sich den Herausforderungen ihrer Lebenssituation gewachsen zu fühlen und sich auf die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen zu können (vgl. Lütolf & Venetz 2018, S.250). Im Sinne familienorientierter Arbeitsweisen und damit einhergehend mit der Stärkung der elterlichen und sozialen Ressourcen wird gleichzeitig auch die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt. Diese „... beeinflusst ... die Fähigkeiten der Eltern, entwicklungsförderliche Lerngegebenheiten für ihr Kind zu schaffen“ (Lütolf & Venetz, 2018, S.250). Eltern zu befähigen, entwicklungsunterstützende Situationen und Aktivitäten zu schaffen, ist eine Aufgabe der HFE (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.250). Damit Eltern professionelle Anregungen in ihren Alltag integrieren können, müssen Familien in die Planung, Zielsetzung wie auch die Umsetzung von Förderung einbezogen werden. Darüber hinaus muss die Unterstützung flexibel und individuell auf die sich veränderten Bedürfnisse der Familie abgestimmt werden (vgl. Sarimski et al., 2013b; Sarimski, 2017).

„Nur wenn sie die Förderziele und Fördervorschläge in ihren Alltag mit dem Kind integrieren, können sie sich selbst als jemanden erleben, der durch seine Kompetenz zu Entwicklungsfortschritten des Kindes beiträgt und mit der Zeit bei der Lösung von Fragen der Förderung und Erziehung des Kindes mit Behinderung zunehmend unabhängig wird von der fachlichen Beratung“ (Sarimski et al., 2012b, S. 194). Die Eltern werden dadurch zu den Schlüsselpersonen des Förderprozesses (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.250). In der Annahme, dass Familien in ihren Interaktionen mit dem Kind als hauptsächlicher Motor für die Entwicklungsförderung angesehen werden können, wird mit dem familienorientierten Ansatz die kindliche Entwicklung positiv beeinflusst (vgl. Pretis, 2017, S.90f.). Ob eine familienorientierte Frühförderung erfolgreich ist, lässt sich nach Sarimski (2017, S.200) an folgenden Kriterien erkennen:

- Die Eltern fühlen sich sicher in der Einschätzung der Fähigkeiten und der individuellen Hilfebedürfnisse ihres Kindes.
- Die Eltern sind in der Lage, die Entwicklungsprozesse ihres Kindes im Alltag erfolgreich zu unterstützen.
- Die Eltern kommen mit den besonderen Anforderungen der Erziehung zurecht.
- Die Eltern beteiligen sich mit ihren Kindern am sozialen Leben.

2.3.2 Empowerment

Die Grundhaltung einer familienorientierten Frühförderung basiert auf den Prinzipien des Empowerment-Konzeptes (vgl. Sarimski et al., 2013b, S. 37; Klein, 2013, S.86). „Empowerment versteht sich als Prozess, der Menschen ermutigt, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen und ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken...“ (Sarimski et al. 2013b, S.37). In der deutschen Sprache existiert für den Begriff Empowerment keine Übersetzung, die der exakten Bedeutung gerecht wird. Am ehesten umschreiben die Ausdrücke Selbstbemächtigung, Selbstbefähigung, Stärkung von Eigenmacht und Autonomie die Bedeutung des englischen Begriffs (vgl. Lenz, 2011, S. 20).

Der Empowerment-Ansatz stammt aus der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre in den USA (vgl. Steudler, 2018, S.31). Innerhalb der Frühförderung wurde der Empowerment-Ansatz in den frühen 90er Jahre im Zusammenhang des damaligen Paradigmenwechsel beliebt. In den Anfängen der HFE stand die kindorientierte Arbeit im Zentrum. Die Eltern wurden angeleitet, als Co-Therapeutinnen und Co-Therapeuten zuhause mit ihren Kindern die von den Fachpersonen entwickelten Programmen durchzuführen. Es wurde davon ausgegangen, dass mit gezielten und möglichst intensiven Interventionen und Übungsprogrammen eine bestehende Behinderung gemildert oder einer drohenden Behinderung vorgebeugt werden konnte. Indem die Eltern auf diese Weise aktiv in den Therapieprozess miteinbezogen wurden, entstanden Schwierigkeiten. Zum einen fehlte es den Eltern oftmals an zeitlichen und persönlichen Ressourcen, diese Co-Therapeutenaufgaben zu übernehmen, zum anderen gerieten sie in einen Rollenkonflikt mit ihren eigentlichen elterlichen Aufgaben (vgl. Sarimski et al., 2013b, S.9). Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, in denen die Wirksamkeit systematischer Förderprogramme kritisch beleuchtet wurde, fand ein Umdenken statt (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.120). Der Fokus richtete sich zunehmend auf die elterlichen Bedürfnisse und Kompetenzen, in der Annahme, dass Familien und Fachpersonen voneinander profitieren können (Sarimski et al., 2013b, S.38). Es entstand ein Wechsel vom Co-Therapeutenmodell hin zum Kooperationsmodell, welches die Ressourcenorientierung, Selbstbestimmung und Partizipation im Sinne des Empowerments postulierte (vgl. Hintermair, 2014, S.220ff.).

„Ziel der Empowerment-Praxis ist es, vorhandene Fähigkeiten der Menschen zu bekräftigen und Ressourcen zu fördern, mit deren Hilfe sie befähigt werden, die eigenen Lebenswege und Lebensräume selbstbestimmt zu gestalten“ (Lenz, 2011, S.13). Die Philosophie des Empowerments besteht darin, auf professionelle Fertigprodukte zu verzichten und Familien darin zu unterstützen, individuelle Lösungen zu finden. Diese Haltung macht erforderlich, dass die Fachperson sich als interessierte, engagierte und kompetente Begleiter eines Prozesses verstehen (vgl. Sarimski et al., 2013b, S.38).

Für die Umsetzung des Empowerment-Konzepts sind zwei wesentliche Aspekte von Bedeutung: Partizipation und Ressourcenorientierung (vgl. Hintermair, 2014, S.223). Die Partizipation wird als Teilhabe der Betroffenen verstanden, die basierend auf ihren individuellen Bedürfnissen, Problemen und Ressourcen von Beginn an Verantwortung für das weitere Vorgehen übernehmen (vgl. Lenz, 2011, S.21). Innerhalb der Ressourcenorientierung geht es im Wesentlichen um das Auffinden und Fördern von Stärken und Kompetenzen der betroffenen Familien (vgl. Hintermair, 2014, S.223). In der Literatur finden sich unterschiedliche Definitionen für den Begriff Ressourcen. Oftmals werden Begriffe wie Stärken

und Potentiale synonym verwendet (vgl. Steudler, 2018, S.32). Zu weiteren Differenzierungen wird der Begriff unterteilt in personale Ressourcen und umfeldbezogene Ressourcen (vgl. Lenz, 2011, S.59). Nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015, S.30) umfassen die personalen Ressourcen unter anderem Temperamenteigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz, Umgang mit Stress und Problemlösefähigkeit. Unter den umfeldbezogenen Ressourcen werden alle natürlichen und sozialen Hilfsmittel bzw. HelferInnen verstanden (vgl. Lenz, 2011, S.59).

Im Sinne des Empowerment-Konzepts geht es darum, die Familien darin zu unterstützen, dass sie sich auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen können und dass seine soziale Teilhabe im Alltag möglichst umfassend gefördert wird (vgl. Hintermair, 2014, S.223). „Nur wenn Eltern die Förderziele und Fördervorschläge in ihren Alltag mit dem Kind integrieren, können sie sich selbst als jemanden erleben, der durch seine Kompetenz zu Entwicklungsfortschritten des Kindes beiträgt und mit der Zeit bei der Lösung von Fragen der Förderung und Erziehung des Kindes mit Behinderung zunehmend unabhängig wird von der fachlichen Beratung“ (Sarimski et al., 2012b, S.194). Damit ihnen dies gelingt, müssen die Fachpersonen zu einer Reduzierung des familiären Belastungserleben beitragen (vgl. Sarimski, 2017, S.191). Das familiäre Belastungserleben kann durch die Förderung und Stärkung umfeldbezogener und personaler Ressourcen reduziert werden (vgl. Sarimski et al., 2012b, S.194; Steudler, 2018, S.84). Demnach sieht Sarimski (2012, S.194) zwei grundsätzliche Aufgaben der HFE: Einerseits die Eltern dazu ermuntern, sich für die Bewältigung und Belastung Unterstützung im weiteren familiären oder sozialen Umfeld zu suchen. Andererseits gilt es das Zutrauen in die elterlichen Fähigkeiten zu stärken (vgl. Sarimski et al., 2012a, S.194f). Die beiden Aufgaben gelingen laut Sarimski et al. (2012b, S.194) unter folgenden Bedingungen:

- Familien beteiligen sich aktiv an Entscheidungsprozessen und der konkreten Gestaltung bei der Förderplanung. Förderziele werden zusammen mit den Eltern formuliert, den Eltern werden Wahlmöglichkeiten in der Förderung ihres Kindes gegeben.
- Die Beratung und Begleitung wird alltagsbezogen gestaltet.
- Die Bedürfnisse und Ressourcen der Familien werden berücksichtigt.
- Fachliche Informationen zur Behinderung des Kindes werden weitergeben.
- Die Eltern-Kind Interaktion wird gestärkt

Gerade der Eltern-Kind Interaktion wird ein grosser Stellenwert beigemessen und ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein ausgesprochen wichtiger Faktor für die Wirksamkeit der HFE (vgl. Sarimski, 2017, S.192). In zahlreichen Studien konnte erwiesen werden, dass die Entwicklung sozialer, kognitiver und sprachlicher Kompetenzen der Kinder mit befriedigenden familiären Beziehungen in Zusammenhang stehen (vgl. Lanners, Carolillo, Cappelli & Lambert, 2003, S. 319f.; Dunst & Trivette, 2009, S.6; Trivette, Dunst & Hamby, 2010., S.11; Guralnick, 2011, S.22; Sarimski et al., 2012b, S.194f.; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013a, S.202). Basierend auf dem Empowerment-Konzept entwickelte Dunst seinen Forschungsprozess, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird.

2.3.3 Forschungsprozess Dunst

Es gibt kaum Forschungsarbeiten im mitteleuropäischen Raum, die sich intensiv mit der Operationalisierung des familienorientierten Ansatzes beschäftigen. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit vor allem auf Studien von Dunst Bezug genommen. Das Forschungsziel von Dunst verfolgte die

Abstrahierung und das Herauslösen der wichtigsten Aspekte innerhalb der Familienorientierung, die über einfache Modelldarstellungen festgehalten wurden. Daraus leiteten Dunst und sein Forschungskreis konkrete familienorientierte Arbeitsweisen ab. Dieser Forschungsprozess dauerte über 20 Jahre an und wird im folgenden Kapitel beschrieben. Es entstanden drei chronologisch aufbauende Modelle, die basierend auf konkreten Forschungsergebnissen stets weiterentwickelt und präzisiert worden sind: 1. *PEP - Proactive Empowerment trough Partnerships (Proaktives, partnerschaftliches Empowerment)*, 2. *Interventionsmodell für Familiensysteme*, 3. *Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen*. Jedes Modell wird innerhalb eines Unterkapitels beschrieben und wird in drei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt beschreibt die Hauptkomponenten des Modells, die operativen Aspekte. Der zweite Abschnitt enthält konzeptionelle Aspekte des Modells. Darunter werden Prinzipien verstanden, die die Art und Weise beschreiben, wie Interventionen umgesetzt werden (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.121). Der dritte Abschnitt betont Forschungsergebnisse, die mit dem jeweiligen Modell einhergehen. Zum besseren Verständnis werden Begriffe, die in den Grafiken verwendet werden, im Text kursiv geschrieben.

2.3.3.1 PEP – Proactive Empowerment trough Partnerships

Im Zusammenhang des Paradigmenwechsels (vgl. Kap. 2.3.2) entstand das Modell PEP – Proaktive Empowerment trough Partnerships (Proaktives, partnerschaftliches Empowerment) (Abb. 2). Es beinhaltet drei Prinzipien und bildet die Grundlage aller nachfolgenden Modelle (vgl. Dunst, 2000, S.96).

Abbildung 2: PEP-Proactive Empowerment trough Partnerships

Das Prinzip der Proaktivität zielt darauf ab, die *Stärken* und positiven Aspekte der Familie hervorzuheben. Das Prinzip des *Empowerments* bezieht sich auf die notwendige Unterstützung, damit die Familie Zugang zu den notwendigen Ressourcen erhält. Schliesslich betont das *Partnerschaftsprinzip*, dass sich die Interventionen nicht mehr nur auf die Arbeit mit dem Kind konzentriert, sondern auch auf die partnerschaftliche Beziehung zwischen der Familie und den Fachpersonen (vgl. Dunst, 1985, S.197).

Die drei Prinzipien verkörpern die leitenden Überzeugungen *frühkindlicher Interventionen* (vgl. Abb. 2). *Frühkindliche Interventionen* wurden definiert als die Bereitstellung von sozialer Unterstützung für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern (vgl. Dunst, 1985, S.179). Unter sozialer Unterstützung werden nach Dunst, Trivette und Deal (1988) Erfahrungen, Möglichkeiten, Ratschläge, Anleitung, Materialien, Hilfe und Informationen von Mitgliedern eines sozialen Unterstützungssystems verstanden, welche die Gesundheit, das Wohlbefinden und den Anpassungsprozess von Familien positiv beeinflussen (vgl. Dunst et al., 1988, S.29). Soziale Unterstützung kann einerseits durch formelle Unterstützungsnetzwerke einer Institution gewährleistet werden (Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter und Therapeuten), andererseits durch informelle Unterstützungsnetzwerke (Freunde, Grossfamilien, Nachbarn, Vereine und Gemeinschaftsgruppen) (Dunst, 2000, S.95).

Es wurden Forschungsarbeiten durchgeführt, in denen der Zusammenhang von sozialer Unterstützung und Familiensystemen untersucht worden ist. Die Ergebnisse können folgendermassen zusammengefasst werden (Abb. 3): Soziale Unterstützung hat einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Eltern. Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Eltern beeinflussen wiederum den Erziehungsstil der Eltern. Dieser wirkt sich positiv auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes aus (vgl. Dunst, 2000, S. 9).

Abbildung 3: Direkte und indirekte Einflüsse der sozialen Unterstützung (Dunst, 2000, S.99)

Demnach sieht Dunst (2000) die Aufgabe der Fachpersonen in der Bereitstellung und Mobilisierung von sozialer Unterstützung (familiär, formell, informell), die zur Stärkung und Förderung elterlicher Fähigkeiten beitragen, um entwicklungsförderliche Situationen und Aktivitäten für Kinder zu schaffen. Die gewonnenen Erkenntnisse führten zur Notwendigkeit einer Weiterentwicklung und Präzisierung des ersten Modells, welches den Übergang zum Interventionsmodell für Familiensysteme darstellt.

2.3.3.2 Interventionsmodell für Familiensysteme

Mit der Entwicklung des Interventionsmodells für Familiensysteme (Abb. 4) wurde das Ziel verfolgt, frühkindliche Interventionen klarer zu definieren, indem konkrete *unterstützende Arbeitsweisen* bestimmt wurden (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.125).

Abbildung 4: Komponente eines Interventionsmodells für Familiensysteme (Dunst & Trivette, 2009, S.124)

Das Modell umfasst drei Komponenten, die als separate, aber voneinander abhängige Elemente betrachtet werden können und im Modell als sich schneidende Kreise dargestellt sind: (a) *Familiäre Bedürfnisse und Ziele* (b) *Familiäre Stärken und Fähigkeiten* (c) *Familiäre/Soziale Ressourcen und Unterstützung* (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.123). *Familiäre Bedürfnisse und Ziele* beinhalten das Erkennen von Lebensbedingungen oder Lebenssituationen, die für die Familie als sehr wichtig angesehen werden (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S. 125). Die Komponente der *Familiären Stärken und Fähigkeiten* bezieht sich auf Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen der gesamten Familie, die genutzt werden können, um Ressourcen zu mobilisieren und Unterstützung zu erhalten (vgl. Dunst 2013b, S.54f.) „Jede Familie besitzt Stärken. Wenn der Schwerpunkt der Unterstützung auf Stärken anstatt auf der Behebung von Schwächen liegt, erhöhen sich die Chancen, im Leben der Kinder etwas zu verändern“ (Dunst & Trivette, 2009, S. 131). *Familiäre/Soziale Ressourcen und Unterstützung* umfasst die Ermittlung familiärer, informeller und formeller Unterstützungsmöglichkeiten, die für das Bereitstellen entwicklungsförderlicher Lernangebote erforderlich sind (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.125).

Die Umsetzung des Modells erfolgt durch die Anwendung *Unterstützender Arbeitsweisen* der Fachperson, innerhalb aller drei Bereiche. Die *Unterstützenden Arbeitsweisen* der Fachpersonen definiert

einerseits das Erkennen der familiären Bedürfnisse und Ziele, andererseits die Art und Weise, wie Familien in die Lage versetzt und befähigt werden, Fähigkeiten zu erwerben und Stärken zu nutzen, um Unterstützung und Ressourcen zu erhalten und schliesslich die eigenen Bedürfnisse zu stillen, bzw. Ziele zu erreichen (vgl. Dunst et al., 1988, S.10).

In diesem Zusammenhang erfolgte eine Metaanalyse von 47 Studien, in der über den Zusammenhang von Arbeitsweisen der Fachpersonen und dem Funktionieren der Familie geforscht wurde (vgl. Dunst et al., 2007). Die Metaanalyse bestätigt, dass Arbeitsweisen, welche zum Aufbau familiärer Kompetenzen beitragen, einen direkten Einfluss auf das Selbstwirksamkeitsgefühl der Eltern haben und indirekt das Verhalten des Kindes beeinflussen (Abb. 5) (vgl. Dunst et al., 2007, S. 371). Indem den Eltern ermöglicht wird, ihren Kindern angepasste Lernsituationen zu schaffen, entsteht bei den Eltern ein Gefühl von Zuversicht und Kompetenz. Diese Zuversicht bezieht sich auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, eine Erziehungsaufgabe kompetent ausführen und damit aktiv an der kindlichen Entwicklung mitwirken zu können (Dunst, 2013a, S.9).

Abbildung 5: Direkte und indirekte Einflüsse von Arbeitsweisen zum Aufbau familiärer Kompetenzen auf die elterliche Selbstwirksamkeit und auf das Funktionieren von Familie und Kind, orientierend an Dunst et al., 2007; Dunst, 2013a

Gewonnene Erkenntnisse wurden genutzt, um verschiedene Elemente des Interventionsmodells zu überarbeiten, zu präzisieren und zu aktualisieren. Daraus entstand das nachfolgende Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.126).

2.3.3.3 Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen

Das Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen kann als Endprodukt des Forschungsprozesses von Dunst angesehen werden und bestimmt *familienorientierte Arbeitsweisen* (Abb. 6).

Abbildung 6: Modell zum Aufbau von familiären Kompetenzen (Dunst & Trivette, 2009, S.130)

Es lassen sich wie im letzteren Modell drei ineinandergreifende Hauptkomponenten ableiten:

a) *Familiäre Bedenken und Prioritäten* (b) *Familiäre Fähigkeiten und Interessen* (c) *Familiäre/Soziale Ressourcen und Unterstützung* (vgl. Dunst & Trivette, 2009, S.130). Die Komponente *Bedürfnisse und Ziele* des Interventionsmodells für Familiensysteme wurde in *Familiäre Bedenken und Prioritäten* geändert. Die Veränderung basiert auf Fortschritte innerhalb des Verständnisses der Familienorientierung. Sowohl Bedenken als auch Prioritäten werden als bedeutsame Faktoren angesehen, um aktiv eine Lebenssituation zu verändern und ein gewünschtes Ziel zu erreichen (vgl. ebd.). Die Komponente *Familiäre Stärken und Fähigkeiten* wurde in *Familiäre Fähigkeiten und Interessen* geändert. Laut Dunst und Trivette (2009), lässt diese Formulierung weniger Interpretationsspielraum zu und ist klarer zu operationalisieren. Die *Unterstützungs- und Ressourcenkomponente* des Modells bleibt unverändert, wurde jedoch hinsichtlich der Art von Unterstützung neu definiert. Darunter werden Informationen, instrumentelle/finanzielle Hilfen und Erfahrungen verstanden, die zur Verfügung gestellt werden, damit Eltern die Zeit und Energie aufbringen, eigene Ziele zu erreichen (vgl. ebd). Unterstützung und Ressourcen können nach wie vor von formellen als auch informellen Mitgliedern sozialer Netzwerke erfolgen.

Die Umsetzung des Modells erfolgt über *familienorientierte Arbeitsweisen*. Unter *familienorientierten Arbeitsweisen* wird eine besondere Form von Unterstützung verstanden, die eine partnerschaftliche Beziehung mit den Eltern fokussiert und den Aufbau familiärer Kompetenzen betont (vgl. Dunst, 2013b, S.21). *Familienorientierte Arbeitsweisen* zielen darauf ab, bestehende familiäre Fähigkeiten zu stärken und neue Fähigkeiten zu fördern. Dies gelingt, indem Eltern teilhabeorientierte Gelegenheiten und Erfahrungen ermöglicht werden, die sich positiv auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Eltern auswirken (vgl. Dunst, 2013b, S.17).

Innerhalb weiteren Forschungsarbeiten kamen Dunst und seine Kollegen zum Schluss, dass sich familienorientierte Arbeitsweisen in zwei klar erkennbare Komponente unterteilen lassen: Beziehungsorientierte Aspekte und teilhabeorientierte Aspekte (Abb. 7) (Dunst & Trivette, 2009, S.131).

Abbildung 7: Komponente familienorientierter Arbeitsweisen, orientierend an Dunst, 2013b

Beziehungsorientierte Aspekte fokussieren den Umgang der Fachpersonen mit den Familien, im Sinne von Wertschätzung elterlicher Kompetenzen und Erziehungsstrategien als auch transparenter Kommunikation, Mitgefühl sowie aktives und reflektierendes Zuhören (vgl. Dunst, 2013b, S.23). Folgende Beispiele können genannt werden (vgl. Dunst, 2013b, S.31):

- Die Familie mit Würde und Respekt behandeln.
- Persönliche und kulturelle Überzeugungen bzw. Werte der Familie respektieren.
- Die Familie umfassend und transparent informieren.
- Die Stärken jedes Familienmitgliedes erkennen und schätzen.

Teilhabeorientierte Aspekte involvieren Familien aktiv in Wahl- und Entscheidungsprozessen, nutzen bestehende familiäre Stärken und unterstützen die Familie darin, ihre gewünschten Ziele zu erreichen. Aspekte im Bereich der Teilhabe oder Mitwirkung beinhalten auch, dass flexibel und individuell auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Familien eingegangen wird (vgl. Dunst, 2002, S.141).

Familienorientierte Arbeitsweisen umfassen demnach die gleichzeitige Anwendung beider Aspekte: Beziehungsorientierung und Teilhabeorientierung.

2.3.4 Familienorientierung und Evidenzbasierte Praxis

Im Zusammenhang früher heilpädagogischer Interventionen und deren Wirksamkeit ist es interessant, vorgängig den Übersichtsartikel von Guralnick (2011) zu betrachten. In seiner Forschungsarbeit *Why early intervention works* fasst er bereits vorhandene Wissensbestände auf. Nach Guralnick (2011) hat die Verbindung kindzentrierter und elternorientierter Massnahmen einen ausgesprochen grossen Einfluss auf die Wirksamkeit von Frühfördermassnahmen. Er definiert drei Ebenen, die miteinander verknüpft sind und wechselseitig wirken (Abb. 8). Zum einen definiert er die Ebene *der kindlichen Entwicklung*, die vor allem soziale und kognitive Kompetenzen umfasst. Weiter beschreibt Guralnick die Ebene der durch die Familien bereitgehaltenen *Interaktionsmuster*, die insbesondere die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion sowie die durch die Eltern initiierten bzw. zur Verfügung gestellten Netzwerke und Impulse bestimmt. Im Weiteren gibt es die dritte Ebene der *familiären Ressourcen*, die dafür notwendig

sind, dass Entwicklungen auf den anderen beiden Ebenen realisiert werden können. Neben persönlichen Merkmalen der Eltern (psychische Gesundheit, psychische Stärken, subjektive Bewältigungskompetenzen) sind damit materielle und soziale Ressourcen gemeint (vgl. Guralnick, 2011, S. 9f.).

Abbildung 8: Modell der Entwicklungssysteme (Guralnick, 2011, S.14)

Demnach berücksichtigen Massnahmen wie etwa die HFE nicht nur die Förderung der kindlichen Entwicklung, sondern beachten ebenso die Ressourcen und Bedürfnisse der Familien sowie deren Umfeld und beziehen die Familien in die Förderung ein (vgl. Lütolf et al., 2018b, S.28). Aufgrund dieser Komplexität und Vielschichtigkeit ist die Wirksamkeit von Fördermassnahmen anspruchsvoll zu belegen. Seit einiger Zeit werden von verschiedenen Richtungen Forderungen gestellt, die Wirksamkeit der HFE zu erfassen.

In der Auseinandersetzung, wie Kinder mit besonderen Bedürfnissen und deren Familien erfolgreich unterstützt werden können, nimmt die Bedeutung wissenschaftlicher Ergebnisse, insbesondere der evidenzbasierten Praxis, eine zunehmend wichtige Stellung ein (vgl. Burgener Woeffray et al., 2016, S.6). Es handelt sich dabei um Forschungsergebnisse, die den Zusammenhang zwischen bestimmten Arbeitsweisen der Fachpersonen und Lernergebnissen der Eltern aufzeigen und damit zur Qualitätserhöhung der angebotenen Dienstleistungen beitragen (Bailey, McWilliam, Darkes, Hebbeler, Simeonsson, Spiker & Wagner, 1998, S.313f.). Zahlreiche Studien deuten darauf hin, dass das Resultat der Unterstützung von der Art und Weise abhängt, wie diese von den Fachpersonen angeboten wird (Dunst et al., 2007; Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2013a; Maria Mas et al., 2019).

Diese Studien unterstreichen die Notwendigkeit, den Zusammenhang zwischen angewandten Praktiken und ihren Folgen zu validieren. Evidenzbasierte Praxis hat das Ziel, wirksame Interventionen zu

ermitteln, „um die Förderung des Kindes resp. die Unterstützung der Eltern optimal, effizient und effektiv zu gestalten“ (Burgener Woeffrey et al., 2016, S.6).

Dunst, Trivette und Deal (Hrsg.) (1994) konnten nachweisen, dass familienorientierte Interventionen effektvoller sind als Interventionen, die sich ausschliesslich auf das Kind und seine Behinderung konzentrieren. Zudem deuten viele Ergebnisse darauf hin, dass die Anwendung familienorientierter Arbeitsweisen wirksam sind (vgl. Dunst, Trivette und Hamby, 2006b; Dunst et al., 2007; Dunst et al., 2008, Maria Mas et al., 2019).

In der Folge wird ein Abriss wichtiger Forschungsergebnisse in Bezug auf die familienorientierte HFE skizziert. Der erste Abschnitt enthält Resultate von *Zufriedenheitsbefragungen*, der zweite Abschnitt betont Untersuchungen hinsichtlich der *Wahrnehmung und Häufigkeit familienorientierter Arbeitsweisen*, im dritten Abschnitt werden Untersuchungen bezüglich des *Zusammenhangs zwischen Familienorientierung und dem Setting (Ort)* erläutert, schliesslich werden im vierten Abschnitt die Komponenten der *Beziehungsorientierung vs. Teilhabeorientierung* abgehandelt.

Zufriedenheitsbefragungen

In der Vergangenheit wurden wiederholt Erhebungen der elterlichen Zufriedenheit durchgeführt, um die Wirksamkeit der familienorientierten Frühförderung zu erforschen und zu belegen (vgl. Gschwend & Stern, 2017; Lanners, 2002; Sarimski, Hintermair & Lang, 2012a; Peterander, 2000). Diese Untersuchungen deuten im Allgemeinen auf eine hohe Zufriedenheit der Eltern in Bezug auf die Unterstützung der Heilpädagogischen Früherzieherinnen hin. Gemäss einer Studie von Lanners et al. (2003) erwies sich aus Sicht der Eltern die HFE dann als erfolgreich, wenn die Bedürfnisse der Eltern wahrgenommen wurden, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich war, spezifische Ziele lösungsorientiert erfüllt wurden und sich die Eltern selbständig, fähig und „empowert“ fühlten.

In einer Studie von Pretis (2006) wurden die von den Eltern am meisten geschätzten Verhaltensweisen erhoben. Dabei wurden Aspekte erwähnt, wie der direkte Kontakt mit dem Kind, die Verfügbarkeit, die Fähigkeit des aktiven Zuhörens, das Vertrauen, die Transparenz sowie Informationen zur Förderung der kindlichen Entwicklung.

Bailey, Hebbeler, Scarborough, Spiker und Mallik (2004) berichten über eine Erhebung mit einer repräsentativen Stichprobe von 3338 Eltern. Etwa 80 % gaben an, dass die Förderziele von ihnen und den Fachkräften gemeinsam festgelegt wurden. 98% äussersten sich insgesamt sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Gemäss den Autoren lassen sich Unterschiede innerhalb der Familienmerkmale feststellen. So äusserten sich Eltern mit geringerem Bildungsgrad, niedrigerem Familieneinkommen und Eltern aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen weniger positiv über die Qualität der Zusammenarbeit und ihre Einbeziehung in die Förderung.

Ähnliche Resultate zeigte eine Studie von Sarimski et al. (2012a). Sie befragten 125 Eltern von Kindern mit geistiger Behinderung, Hörschädigung oder Blindheit/Seherschädigung. Es lässt sich eine positive Gesamteinschätzung der Frühförderung feststellen, jedoch gibt es auch Hinweise auf Bereiche, in denen die Eltern mehr Hilfe benötigt hätten. Eltern erwähnen hierbei die Unterstützung im Umgang mit schwierigem Verhalten sowie der Vermittlung von weiteren Hilfen sozialrechtlicher und familienentlastender Art.

In der Metaanalyse von Trivette, Dunst und Hamby (2010) wurde der Zusammenhang zwischen familienorientierten Merkmalen und Zufriedenheit der Eltern mit der Unterstützung und dem Entwicklungsverlauf der Kinder untersucht. Sie weisen direkte positive Einflüsse der Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Fachpersonen auf das elterliche Kompetenz- und Belastungserleben nach, welche ihrerseits positive Auswirkungen auf die innerfamiliäre Interaktion und die Entwicklung des Kindes haben.

Wahrnehmung und Häufigkeit familienorientierter Arbeitsweisen

Allen und Petr (1997) untersuchten die Wahrnehmung der Eltern hinsichtlich der Häufigkeit und Bedeutung familienorientierter Arbeitsweisen. Sie stellten fest, dass Familien mit Kindern mit sozio-emotionalen Verhaltensauffälligkeiten weniger familienorientierte Interventionen erhielten als Familien mit Kindern mit anderen besonderen Bedürfnissen.

Eine ähnliche Studie wurde von Pretis (2015) veröffentlicht. Diese grossangelegte empirische Untersuchung in Norddeutschland basiert ebenfalls auf der Wahrnehmung von 1456 Eltern und untersuchte in der ersten Forschungsfrage, inwieweit erlebte Familienorientierung in der Frühförderung mit zugeschriebenen Effekten zusammenhängt. Wie bereits in anderen europäischen Studien (Lanners 2002; Sarimski et al. 2013b; Tamborino, 2017) erhoben worden ist, zeigt auch diese Studie, dass Eltern generell hohe Effekte in der Frühförderung als auch ein hohes Mass an Familienorientierung erleben (vgl. Pretis, 2015, S. 27). Gleichzeitig sind jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Frühförderstellen beobachtbar. An erster Stelle sind es kindorientierte Aspekte, welche die Eltern der Frühförderung zuschreiben (Informationsgewinnung über das Kind; Entwicklungsfortschritt des Kindes). Weitere Aspekte, die von den Eltern genannt wurden, sind die Verfügbarkeit einer verlässlichen Ansprechperson, die Unterstützung durch die Fachperson in Fragen der Erziehung und die Berücksichtigung der gesamten Familiensituation. Ähnlich wie bei Sarimski et al. (2013b) lassen sich jedoch auch Aspekte beobachten, in denen sich die Eltern durch Frühförderung nur mässig unterstützt fühlen. Dies betrifft vor allem die als mangelhaft empfundenen Netzwerkkontakte. Zudem stellte Pretis (2015) fest, dass Eltern verstärkte Effekte erleben, je länger die Frühförderung dauert. Im Gegensatz dazu stellte Tamborino (2017) keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der wahrgenommenen Familienorientierung fest.

Zusammenhang zwischen Familienorientierung und dem Setting

In einer zweiten Forschungsfrage geht Pretis (2015) der Frage nach, ob das Setting (Frühförderung zu Hause, an der Frühförderstelle oder in der Kindertagesstätte) mit erlebter Effizienz in Verbindung steht. Zwischen dem Setting und jenen Effekten, die der Früherziehung zugeschrieben werden, lassen sich keine signifikanten Zusammenhänge erkennen. Dieses Ergebnis untermauert die Resultate von Pretis (2014). Vielmehr zeigen die Befragungsergebnisse, dass Familienorientierung in erster Linie eine Frage der Haltung der Fachkräfte darstellt. Neben Pretis (2014; 2015) verglichen Karoly, Kilburn und Cannon (2010) die unterschiedlichen Settings in Bezug auf deren Auswirkungen. Letztere kommen zum Schluss, dass eher die Ausbildungshöhe der Fachkräfte, der Betreuungsschlüssel (Verhältniszahl Kinder zu BetreuerInnen) und möglicherweise das Ausmass an Betreuung (Frequenz) die wichtigsten Einflussfaktoren sind, welche den Effekt von Frühförderung ausmachen. Zudem deuten Pretis (2015) und Karoly et al. (2010) darauf hin, dass Familienorientierung empirisch einen wichtigen Mehrwert einer Massnahme darstellt, nicht jedoch den alles erklärenden Wirkfaktor, der die Effektivität oder Effizienz

eines Angebots ausmacht. Karoly et al. (2010) erkennt das Ausbildungsniveau der Fachpersonen, die Ganzheitlichkeit des Angebots und die Passung zwischen Förderangeboten und den Bedürfnissen der Familien als weitere Wirkfaktoren der HFE.

Beziehungsorientierung und Teilhabeorientierung

Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass beziehungsorientierte Aspekte öfters von Fachperson praktiziert werden, als teilhabeorientierte Aspekte (vgl. Dunst et al., 2007; Dunst & Trivette, 2009). Trivette, Dunst und Hamby (1996) untersuchten den Zusammenhang zwischen dem Kompetenzgefühl der Familien, den Interventionen, die eine Beteiligung der Eltern beinhalten und den Merkmalen der Fachpersonen. Sie konnten feststellen, dass teilhabeorientierte Interventionen am stärksten mit Gefühlen der elterlichen Beherrschung und grösserer Familienzufriedenheit zusammenhängen. Die Autoren resultieren, dass das Kompetenzerleben der Eltern in direktem Zusammenhang mit teilhabeorientierten Aspekten steht. Die Bedeutsamkeit teilhabeorientierter Erfahrungen wurde von Trivette und Dunst (2005) insofern bestätigt, als teilhabeorientierte Aspekte im Vergleich zu beziehungsorientierten Aspekten eine positivere Auswirkung auf das elterliche Verhalten haben.

Bailey, Raspa und Fox (2011) resümieren, dass familienorientierte Frühförderinterventionen positive Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Eltern, auf die elterliche Zufriedenheit mit dem Angebot, auf das familiäre Wohlbefinden und auf die Entwicklung des Kindes haben. Diese Aussage findet ihre Bestätigung in einem vor kurzem veröffentlichten Artikel von Maria Mas et al. (2019, S.10). Die Autoren fassen drei gewinnbringende Ergebnisse familienorientierter Arbeitsweisen für die Praxis zusammen. Als erstes wird das elterliche Wohlbefinden als ein wichtiges Ergebnis von familienorientierten Arbeitsweisen anerkannt, welches indirekt über Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Eltern erreicht wird. „Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Überzeugungen der Menschen über ihre Fähigkeit, Kontrolle über Ereignisse auszuüben, die ihr Leben beeinflussen, einschliesslich der Überzeugungen über die Wirksamkeit der Erziehung eines Kindes mit einer Behinderung oder Entwicklungsverzögerung“ (Dunst & Sherwindt, 2016, S.2). Als Zweites betonen sie die Anwendung teilhabeorientierte Aspekte, durch welche die Eltern ein Gefühl von Kompetenz und Vertrauen entwickeln. Ganz im Sinne des Empowerments empfehlen die Autoren, den Schwerpunkt auf teilhabeorientierte Aspekte zu legen, indem bestehende Fähigkeiten der Eltern gestärkt werden und der Erwerb neuer Kompetenzen von Familienmitgliedern gefördert wird. Schliesslich weisen die Autoren in einem letzten Aspekt auf tatsächlich angewendete Arbeitsweisen hin. Dieses Spannungsfeld wird im folgenden Kapitel aufgegriffen.

2.3.5 Spannungsfeld

Die empirische Auseinandersetzung mit dem Konstrukt der Familienorientierung verdeutlicht, dass Familienorientierung einen wichtigen Faktor in Bezug auf die Wirksamkeit der HFE darstellt.

Forschungsergebnisse aus der internationalen Fachliteratur (Mc Bride & Peterson, 1997, Campbell & Sawyer, 2007; Dempsey & Keen, 2017; Dunst, 2002; Krause, 2012; Pretis, 2015; Sarimski et al. 2012a; Sarimski et al., 2014; Sarimski & Lang, 2018; Stern & Gschwend, 2017) deuten hinsichtlich der Familienorientierung auf ein Spannungsfeld zwischen kindbezogener Förderung und Beratung der Eltern hin. „Sie kommen übereinstimmend zum Ergebnis, dass die direkte Interaktion zwischen Fachperson und

Kind deutlich überwiegt und die Fachkräfte nur einen geringen Anteil ihrer Zeit auf die Beratung der Eltern zur Gestaltung ihrer Interaktion mit dem Kind verwenden" (Sarimski & Lang, 2018, S.125). Dies wird auch an einer Untersuchung der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Rahmen eines Forschungsprojekts zu *Aufgabenfeldern in der Heilpädagogischen Früherziehung* ersichtlich. Es konnte festgestellt werden, dass die Befragten an 52% der einbezogenen Messzeitpunkten im Aufgabenfeld *Förderung des Kindes* tätig waren. Demgegenüber konnte 14% der Zeitpunkte dem Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zugeordnet werden, weitere 14% dem Arbeitsfeld *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* und 12% der *Diagnostik*. Für den Aufgabenbereich Prävention wurden 2% aller Zeitpunkte verwendet. An den restlichen 6% der Zeitpunkte waren die Fachpersonen mit Teamaufgaben oder mit solchen Aufgaben beschäftigt, die keinem Aufgabenfeld zugeordnet werden konnten. Interessanterweise konnte in dieser Studie auch festgestellt werden, dass der effektive Zeitaufwand der Fachkräfte für die Elternberatung und -begleitung deutlich geringer ausgefallen war, als die subjektive Bedeutung, die die Fachkräfte diesem Arbeitsfeld beigemessen hatten (vgl. Lütolf, Koch & Venetz 2015, S.6 f.). Laut Lütolf, Venetz und Koch (2015, S.6) ergibt sich daraus ein klarer Hinweis, dass Fachpersonen ihre Arbeit familienorientiert verstehen. „Zwar wird den Prinzipien der Familien- und Alltagsorientierung ein hoher Stellenwert beigemessen, die konkrete Umsetzung scheint jedoch noch nicht zufriedenstellend zu gelingen“ (Lütolf et al., 2018a, S.81). Die Umsetzung von kind- und familienorientierten Arbeitsweisen stellt für die Fachpersonen eine Herausforderung dar. Aus der Fachliteratur gehen hierfür verschiedene Gründe hervor.

Lütolf et al. (2018a, S.81) nennen einerseits strukturelle Gegebenheiten. Die Finanzierung der heilpädagogischen Unterstützung, welche aus Sicht des Kostenträgers immer an ein bestimmtes Kind mit einer Behinderung, einer Entwicklungsverzögerung oder – gefährdung gebunden ist, begünstigt die Fokussierung auf das Kind. Andererseits könnten laut Autorenschaft, Beratung der Eltern und Bezugspersonen weniger ausgeübt werden, da sie vergleichsweise mit höheren Belastungen und Anforderungen verknüpft sind.

Laut Pretis (2017, S.105f.) könnten fehlende Sprachkenntnisse der Eltern mitverantwortlich sein, dass sich Fachpersonen mit der Umsetzung von Familienorientierung schwertun. Es sei beobachtbar, „dass sich einige Eltern in der Frühförderung vor allem in Bezug auf Entscheidungsprozesse oder aber auch in Bezug auf die Formulierung eigener Wünsche, Bedürfnisse oder Förderziele durchaus schwertun“ (Pretis, 2017, S.105). Des Weiteren nennt er eine geringe Kooperationsbereitschaft der Eltern, aufgrund eigener psychischer Verletzlichkeit oder psychischer Erkrankung.

Sherwindt (2008, S.139) betrachtet die Implementierung von Forschungsergebnissen in die Praxis als auch die Ausbildung in Richtung familienorientierter Arbeitsweisen kritisch. Ihrer Ansicht nach beschreiben Forschungsergebnisse häufig Variablen und Ergebnisse, statt konkrete Umsetzungsvorschläge. Zudem scheinen den Fachpersonen teilweise die zeitlichen Ressourcen oder das Interesse zu fehlen, um sich mit der aktuellen Forschungslage auseinanderzusetzen. In Bezug auf die Ausbildung werde der Schwerpunkt tendenziell auf fachspezifische Kompetenzen anstatt auf den direkten Kontakt mit den Familien gelegt. Neben den erwähnten Faktoren weist sie auf Vorschriften bezüglich Kostenträgern hin, im Sinne von abrechenbaren Leistungen. Zudem betont Sherwindt (2008) das begrenzte Verständnis/ die mangelnde Unterstützung innerhalb der interdisziplinären Zusammenarbeit und die Schwierigkeit, Familien als Experten und gleichberechtigte Mitglieder des Teams zu betrachten.

Sarimski und Lang (2018) beschreiben seitens der Eltern geringe Motivation zur aktiven Partizipation, als auch ein geringes Bildungsniveau, spezifische Belastungen (Armut oder psychische Erkrankungen) oder Schwierigkeiten, in Anwesenheit des Kindes und möglicherweise der Geschwister elternbezogene Fragen ausführlich zu besprechen. Schliesslich weisen die Autoren auf die Berufserfahrung hin. „Fachkräfte mit geringerer Berufserfahrung bevorzugen eher die direkte Arbeit mit dem Kind, evtl. verbunden mit einer begleitenden Kommentierung für die Eltern, während sie sich unzureichend kompetent fühlen für einen Coaching-Prozess, bei dem die Eltern aktiv in die gemeinsame Förderung einbezogen werden“ (Sarimski & Lang, 2018, S.131).

Lütolf und Venetz (2018) fassen zusammen, dass nach wie vor ein Spannungsfeld zwischen der kindorientierten Arbeit und der Beratung und Begleitung der Eltern besteht. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Heilpädagogischen Früherzieherinnen der Wichtigkeit der Familienorientierung in Bezug auf die Wirksamkeit ihrer Arbeit bewusst und daher angestrebt sind, die Leitideen der Familienorientierung in ihrer täglichen Arbeit umzusetzen (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 255). Dazu gehört, den Fokus der Unterstützung einerseits auf die kindliche Entwicklung, andererseits auf die Beratung der Eltern und auf die Eltern-Kind-Interaktion zu richten (vgl. Klein, 2013, S.91). Die Grundhaltung dafür „... ist eine Haltung, in der die Eltern grundsätzlich als kompetent und erziehungsfähig angesehen werden“ (Klein, 2013, S.87). Von Heilpädagogischen Früherzieherinnen wird gefordert, dass in der Zusammenarbeit mit den Eltern und im interdisziplinären Austausch für das Kind bestmögliche Entwicklungsbedingungen geschaffen werden (Lütolf et al., 2015, S.5).

3 Fragestellung

Gemäss den theoretischen Überlegungen (vgl. Kap. 2) fand in den letzten Jahren innerhalb der HFE ein Umdenken statt. Weg von einem defizitorientierten und kindfokussierten Frühförderprogramm hin zu einem stärkebasierten und familienorientierten Ansatz (Dunst & Trivette, 2009, S.120).

Aktuell werden immer mehr Forderungen gestellt, die Wirksamkeit von Hilfeleistungen, zu denen die HFE gehört, gegenüber Leistungsbezügern und Kostenträgern zu belegen (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.248). Aufgrund des breiten und komplexen Aufgabenverständnisses (vgl. Kap. 2.1.2) ist die Wirkung von Erziehungs- und Fördermassnahmen nicht einfach zu erfassen (vgl. Burgener Woeffray et al., 2016, S.6). Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung, wie Kinder mit besonderen Bedürfnissen und ihre Familien erfolgreich unterstützt werden, kommt der evidenzbasierten Praxis eine zunehmend wichtige Stellung zu. Das Interesse der evidenzbasierten Praxis, wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnbringend in die Praxis einzusetzen, verfolgte Guralnick (1993) mit der Fragestellung „Wie positive Wirkung und der Erfolg früher heilpädagogischer Interventionen begünstigt werden“. Damit nahm der Forschungsgegenstand der Familienorientierung einen immer grösseren Stellenwert ein und dauert bis heute an. Verschiedene Forschungsergebnisse familienorientierter Arbeit weisen auf eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Eltern als auch auf die erlebten Effekte der Förderung hin (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.248). Nach Peterander und Weiss (2017, S.34) wird der Familienorientierung innerhalb der Frühförderung ein herausragender Stellenwert beigemessen. Diese Aussage findet nach Lütolf und Venetz (2018) ihre Bestätigung. Sie halten zusammenfassend fest, dass Familienorientierung als einer der Wirkfaktoren für die HFE angesehen werden darf, deren Wirksamkeit es noch breiter zu untersuchen gilt (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.255).

In der Vergangenheit wurden wiederholt Zufriedenheitsbefragungen in Bezug auf familienorientierte Aspekte durchgeführt, um die Wirksamkeit der familienorientierten HFE zu erforschen und zu belegen (vgl. Lütolf & Venetz, S.251). Diese Befragungen zeigen unter anderem, dass die Umsetzung von familienorientierten Arbeitsweisen eine grosse Herausforderung für die Fachpersonen darstellt (vgl. Mc Bride & Peterson, 1997, Campbell & Sawyer, 2007; Dempsey & Keen, 2017; Dunst, 2002; Krause, 2012; Pretis, 2015; Sarimski et al. 2012a; Sarimski et al., 2014; Sarimski & Lang, 2018; Stern & Gschwend, 2017). Es scheint den Fachkräften immer noch schwerzufallen, sich vom herkömmlichen Konzept kindorientierter Frühförderung zu lösen und ihre Aufgabe in einem Coaching der Eltern zu sehen (vgl. Sarimski, 2018, S.131). Aus diesem Grund bedarf es nach Pretis (2017) neben der belegten Wirksamkeit hinsichtlich der Haltungskonzepte der Familienorientierung empirische Belege für handlungsrelevante Aspekte in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen. Lütolf und Venetz (2018) schlagen vor, deren Wirksamkeit durch Elternbefragungen weiter zu untersuchen, wogegen Eltern nicht nach der Zufriedenheit befragt werden, sondern nach der Qualität der erbrachten Leistungen und der Kompetenzen der Fachpersonen (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S. 256). Die vorliegende Elternbefragung verfolgt diese Herangehensweise und soll zu einem besseren Verständnis der familienorientierten Praxis beitragen. Das Ziel der Studie ist einerseits die Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen zu ermitteln, andererseits Faktoren zu untersuchen, welche mit der Familienorientierung zusammenhängen. Im Mittelpunkt des vorliegenden Forschungsprojekts steht die Frage:

Wie nehmen Eltern Familienorientierung wahr?

Anhand der theoretischen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2) lassen sich folgende Hypothesen aufstellen:

- Hypothese 1: Eltern nehmen beziehungsorientierte Aspekte höher wahr als teilhabeorientierte Aspekte.
- Hypothese 2: Je länger eine Familie von dem Angebot der HFE Gebrauch macht, desto höher ist die wahrgenommene Familienorientierung.
- Hypothese 3: Es gibt keinen Unterschied der wahrgenommenen Familienorientierung zwischen dem Setting HFE zuhause oder dem Setting HFE am Heilpädagogischen Dienst.
- Hypothese 4: Je besser die Qualität der sprachlichen Verständigung zwischen Eltern und Fachperson ist, desto höher nehmen Eltern die Familienorientierung wahr.

4 Methodisches Vorgehen

4.1 Forschungsansatz

Für die Durchführung der vorliegenden Studie wird eine schriftliche Befragung durchgeführt. Diese quantitative Erhebungsmethode zeichnet sich dadurch aus, dass UntersuchungsteilnehmerInnen selbstständig in schriftlicher Form standardisierte Fragen beantworten. „Der standardisierte Fragebogen kann als eines der typischen Messinstrumente in den empirischen Sozialwissenschaften angesehen werden.... Mit dieser Methode wird versucht, Ausschnitte der Realität genau zu beschreiben und abzubilden“ (Steiner & Benesch, 2018, S.48). Die Elternbefragung im Kontext der Familienorientierung wurde aus folgenden Gründen gewählt:

Zunächst wird die Wahl einer Elternbefragung mit der evidenzbasierten Praxis begründet. Mit der evidenzbasierten Praxis wird das Ziel verfolgt, wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnbringend in die Praxis einzusetzen und damit die Qualität der HFE zu verbessern (vgl. Burgener Woeffrey et al., 2016, S.6). Wie bereits beschrieben wird nach Burgener Woeffrey et al. (2016) die evidenzbasierte Praxis über drei Bereiche erreicht. Die externe Evidenz nimmt Bezug auf Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien. Die Kombination der externen Evidenz und der Expertise der Fachperson bildet die interne Evidenz. Der dritte Bereich wird als soziale Evidenz definiert und erfasst Bedürfnisse, Präferenzen und Werte der Eltern und Kinder (vgl. ebd.). Die Durchführung einer Elternbefragung zu familienorientierten Arbeitsweisen verortet sich innerhalb der evidenzbasierten Praxis im Bereich der sozialen Evidenz. Ausgangspunkte sind dabei Erfahrungen, Bedürfnisse und Erziehungskompetenzen in der Familie und ihrem erweiterten Umfeld. Was im Förderprozess wirken soll, wird stark von diesen Faktoren mitbestimmt (Burgener Woeffrey et al., 2016, S.8). Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mit einer Elternbefragung Informationen zum Leitkonzept der HFE (Familienorientierung) zu erfassen, um damit einen Beitrag zur Wirksamkeitsforschung der HFE zu leisten.

Als weiteren Aspekt für den Einsatz einer Elternbefragung kann der Einbezug der Eltern in den Evaluationsprozess genannt werden. In den Prinzipien einer familienorientierten Frühförderung nach Sarimski et al. (2013b) werden Eltern als aktive Partner bei allen Entwicklungsprozessen beschrieben. „Sie bestimmen über die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird“ (Sarimski et al. 2013b, S.37). Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit kann in der Frühförderung als ein unumstrittenes Leitmotiv angesehen werden (vgl. Sarimski, 2008, S.273) und bedingt, dass die Eltern auch „...eine wichtige Rolle bei der Evaluation und der Qualitätssicherung spielen sollen und müssen“ (Lanners, 2002, S.122). Ferner verdeutlichen Pretis (2014) und Dunst et al. (2002), dass Eltern Familienorientierung differenziert wahrnehmen. Infolgedessen ist eine Elternbefragung zum Erfassen wahrgenommener Familienorientierung sinnvoll.

4.2 Forschungsethik

Ein wichtiger Aspekt der empirischen Forschung ist die Berücksichtigung ethischer Fragen wie beispielsweise: Inwiefern wird die Freiwilligkeit der Teilnahme gewährt? Sind die Untersuchten über die Zwecke der Untersuchung informiert? Ist für eine ausreichende Anonymisierung der Ergebnisse gesorgt? (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.24).

Um diese Überlegungen einzubeziehen, wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik (HFH) ein Formular zur Zustimmungs-/ Einverständniserklärung sowie einer Vertraulichkeitserklärung ausgearbeitet (vgl. Anhang 11.1). Dieses Formular diente als Basis für die an der Studie teilnehmenden Heilpädagogischen Dienste. Einer der vier Heilpädagogischen Diensten verzichtete auf oben genannte Formulare und wies die Familien in einem zusätzlichen Schreiben auf die freiwillige Teilnahme an der Studie hin (vgl. Anhang 11.1.1).

Alle Eltern wurden im Rahmen eines Begleitschreibens ausführlich über die Studie informiert. Dabei wurde die Vertraulichkeit der Angaben garantiert, sowie auf die Anonymisierung hingewiesen. Es wurde davon ausgegangen, dass die Eltern mit dem Ausfüllen des Fragebogens die Teilnahme an der Studie akzeptieren.

4.3 Stichprobe

Für die Studie wurden Eltern im Zeitraum Mai 2020 – September 2020 aus vier Heilpädagogischen Diensten der Schweiz befragt: Stiftung Arkadis (Olten/Breitenbach), Heilpädagogischer Dienst Bachtelen (Solothurn/Grenchen), Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK (Oensingen), Heilpädagogischer Dienst MitMänsch (Oberwallis). Ursprünglich wurde eine mindestens sechs Monate andauernde HFE als Auswahlkriterium für die Studie festgelegt. Aufgrund des Corona-Lockdowns und den damit einhergehenden begrenzten Fördermassnahmen wurde der Zeitraum auf eine mindestens zwölf Monate andauernde HFE angepasst. Die Doppelrolle der Autorin (Forscherin/Heilpädagogische Früherzieherin) wurde als Ausschlusskriterium bestimmt. Die von der Autorin begleiteten Familien innerhalb der HFE wurden von der Teilnahme an der Studie ausgeschlossen. Die Stichprobe umfasst 56 Eltern. Die Rücklaufquote in Bezug auf die einzelnen Dienste wurde nicht erhoben. Die schriftliche Befragung stand den Eltern in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Französisch und Albanisch. 86% der Befragten füllten den Fragebogen auf Deutsch aus. Dabei gaben 12.5% an, den Fragebogen mit Hilfe eines Dolmetschers ausgefüllt zu haben. Weitere 7% füllten den Fragebogen in portugiesischer Sprache aus, 7% in albanischer Sprache.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über demografische Daten der Eltern und der Kinder. 33 Fragebögen wurden von Müttern und 3 Fragebögen von Vätern ausgefüllt. Das mittlere Alter (Jahre) der Kinder beträgt 3.94 Jahre. In 76.8% ist das Kind mit Förderbedarf ein Knabe, in 16.1% ist es ein Mädchen. In 76.8% der Familien wächst neben dem Kind mit Behinderung mindestens ein weiteres Kind auf. 83.9% der Befragten geben an, dass sie mit dem Partner/-in oder Ehemann/-frau leben, während 14.3% getrennt leben. In Bezug auf die Frequenz erhielten die Familien grösstenteils einmal wöchentlich HFE (69.6%). 8.9% der Befragten erhielten zweimal pro Woche HFE, 7.1% jede zweite Woche und 3.6% einmal pro Monat. Hinsichtlich des Anmeldegrunds gibt fast die Hälfte der Stichprobe (44.6%) einen allgemeinen Entwicklungsrückstand an. Bei 14.3% der erfassten Kinder wurde ein Syndrom diagnostiziert (Down-Syndrom, Mowat-Wilson-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom, Dravet-Syndrom). In 5.4% der Familien wurde die HFE aufgrund einer Frühgeburt initiiert, in weiteren 5.4% aufgrund einer Bewegungs- und Wahrnehmungsstörung.

Tabelle 1: Merkmale der Eltern und ihrer Kinder

Merkmale	N	%	M
Mutter füllt Fragebogen aus	33	58.9%	
Vater füllt Fragebogen aus	3	5.4%	
Alter des Kindes (in Jahre)	53		3.94
Geschlecht des Kindes			
<i>Junge</i>	43	76.8%	
<i>Mädchen</i>	9	16.1%	
mehr als ein Kind in der Familie	43	76.8%	
Familiensituation			
<i>mit Partner/-in oder Ehemann/-frau lebend</i>	47	83.9%	
<i>getrennt lebend</i>	8	14.3%	
<i>verwitwet</i>	0	0%	
Häufigkeit der HFE			
<i>einmal die Woche</i>	39	69.6%	
<i>zweimal die Woche</i>	5	8.9%	
<i>einmal jede zweite Woche</i>	4	7.1%	
<i>einmal im Monat</i>	2	3.6%	
Anmeldegrund für eine HFE			
<i>Syndrom</i>	8	14.3%	
<i>allgemeiner Entwicklungsrückstand</i>	25	44.6%	
<i>Frühgeburt</i>	3	5.4%	
<i>Bewegungs- und Wahrnehmungsstörung</i>	3	5.4%	

4.4 Methode der Datenerhebung

4.4.1 Fragebogen Family-Centered Practices Scale

Die vorliegende Arbeit greift das Thema der Familienorientierung in der HFE auf und orientiert sich an den empirischen Arbeiten von Dunst (2002). Nach Dunst und Trivette (2005, S.3) lassen sich innerhalb des Konstrukts der Familienorientierung zwei grosse Komponente ableiten: Beziehungsorientierte Aspekte und teilhabeorientierte Aspekte (vgl. Kap. 2.3.3). In diesem Kontext entwickelten Dunst et al. (2006b) ein Erfassungsinstrument, die *Family-Centered Practices Scale*, welches von den Autoren in diversen Studien validiert wurde (vgl. Dunst et al., 2006b, S.2f.). Mit diesem standardisierten Fragebogen werden Eltern zu beziehungsorientierten und teilhabeorientierten Aspekten der Heilpädagogischen Früherzieherin befragt, im Sinne eines 5-stufigen Ratings („*niemals*“ bis „*fast immer*“). Es gibt drei verschiedene Versionen dieses Fragebogens. Eine kurze, mittlere und lange Version, welche jeweils 8,12,17 Items umfassen. Für die vorliegende Studie wurde die mittlere Version gewählt.

Tabelle 2: Skala zur Erhebung von Familienorientierung (Dunst et al., 2006b, S.43)

beziehungsorientierte Aspekte	teilhabeorientierte Aspekte
1) Die Fachperson hört sich meine Sorgen/Anliegen wirklich an.	1) Die Fachperson versorgt mich mit Informationen, damit ich gute Entscheidungen treffen kann.
2) Die Fachperson steht meinem Kind und der Familie positiv gegenüber.	2) Die Fachperson reagiert auf meine Anliegen nach Rat und Hilfe.
3) Die Fachperson versteht die Situation meiner Familie und meiner Kinder.	3) Die Fachperson hilft mir, aktiv zu sein, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.
4) Die Fachperson erkennt die Stärken meines Kindes und meiner Familie.	4) Die Fachperson ist flexibel, wenn sich die Situation meiner Familie ändert.
5) Die Fachperson hält sich an Absprachen.	5) Die Fachperson hilft mir, mehr über die Dinge zu erfahren, die mich interessieren.
6) Die Fachperson erkennt die positiven Dinge, die ich als Elternteil tue.	6) Die Fachperson unterstützt mich in meinen Entscheidungen.

Neben der Erfassung wahrgenommener Familienorientierung, basierend auf der *Family-Centered Practices Scale* von Dunst et al. (2006b) wurde der Fragebogen in der vorliegenden Arbeit um eine offene Fragestellung in Bezug auf Covid-19 ergänzt.

4.4.2 Vorgehensweise

4.4.2.1 Übersetzung Fragebogen

Die *Family-Centered Practices Scale* wurde im amerikanischen Forschungsraum von Dunst et al. (2006b) entwickelt. Innerhalb zwei weiterer Studien wurde dieser standardisierte Fragebogen zur Datenerfassung verwendet. Zunächst übersetzte Pretis (2014) die mittlere Version (12 Items) auf Deutsch. Tamborino (2017) setzte die lange Version (17 Items) ein, welche in Portugiesisch und Französisch übersetzt wurde. Für die vorliegende Studie wurde per Mail das Einverständnis aller Autoren eingeholt, die Fragebögen in den verschiedenen Sprachen zu nutzen (vgl. Anhang 11.3). Um möglichst eine grosse Anzahl von Familien zu erreichen, wurde die Übersetzung einer weiteren Sprache beabsichtigt. Dafür wurde die Meinung der BereichsleiterInnen der an der Studie teilgenommenen Heilpädagogischen Dienste eingeholt. Aufgrund deren Einschätzung wurde die deutsche Version von einem professionellen Übersetzungsdienst zusätzlich in die albanische Sprache übersetzt (vgl. Anhang 11.4.5).

4.4.2.2 Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme zu den Eltern erfolgte über die Heilpädagogischen Dienste: Stiftung Arkadis, Heilpädagogischer Dienst Bachtelen, Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK, Heilpädagogischer Dienst MitMänsch. Die Auswahl der Dienste basiert auf dem Arbeitsort (Kanton Solothurn) und Herkunftsort (Kanton Wallis) der Autorin. Die BereichsleiterInnen der Heilpädagogischen Dienste wurden angeschrieben und eingeladen, an einer Elternbefragung teilzunehmen und Fragebögen an die von ihnen betreuten Eltern weiterzugeben. In Folge wurden den Heilpädagogischen Diensten Fragebögen, entweder in Deutsch, Englisch, Französisch, Albanisch oder Portugiesisch weitergereicht. Diese Fragebögen wurden von den Fachpersonen an die Eltern ausgehändigt. Die Eltern wurden mittels Begleitschreiben gebeten, den Fragebogen auszufüllen und in das beiliegende Kuvert zu legen. Sie hatten die Möglichkeit, den ausgefüllten Fragebogen mit dem frankierten Antwortumschlag zurückzuschicken oder ihn im verschlossenen Umschlag an die Fachperson abzugeben.

4.5 Methoden der Datenanalyse

Die Datenanalyse erfolgte unter Einsatz des Statistikprogramms IBM SPSS Statistics (Version 26). Um die erhobenen Daten auswerten und darstellen zu können, wurden die Informationen aus den Fragebögen manuell in die Software übertragen. Die Auswertung der Daten erfolgte mit Verfahren der deskriptiven Statistik und Inferenzstatistik.

Während die Deskriptivstatistik eine Stichprobe beschreibt, verfolgt die Inferenzstatistik das Ziel, ausgehend von einer Stichprobe auf Verhältnisse in der Grundgesamtheit zu schliessen (vgl. Steiner & Benesch, 2018, S.15f.). Zunächst wurde mit deskriptiv statistischen Methoden die Häufigkeitsverteilung, Lagemasse (Mittel, Median, Modus) sowie Streuungsparameter (Standardabweichung) einzelner Variablen betrachtet. In einem nächsten Schritt wurden mittels Inferenzstatistik die Hypothesen überprüft. Welche Testverfahren dafür eingesetzt werden, hängt von der Verteilungsform der Daten ab (vgl. Bortz, 2005, S.153). Innerhalb der Inferenzstatistik wird zwischen parametrischen – und non-parametrischen (verteilungsfreien) Testverfahren unterschieden. Parametrische Verfahren setzen eine Normalverteilung der Stichprobe voraus, wohingegen nichtparametrische Verfahren diese Voraussetzung nicht benötigen (vgl. Stahel, 2002, S.190). Die Verteilung der vorliegenden Stichprobe ist nicht normalverteilt (vgl. Abb. 9). Die Verteilung ist nach rechts geneigt und wird als rechtssteil bzw. linksschief bezeichnet (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.128). Weil die Stichprobe nicht normalverteilt ist, wurden folgende non-parametrischen Testverfahren angewendet: Wilcoxon-Test, Mann-Whitney-U-Test, Rangkorrelation nach Spearman, Pearson Chi-Quadrat-Test.

5 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Elternbefragung mittels Deskriptiver Statistik und Inferenzstatistik dargestellt. Das Kapitel gliedert sich in fünf Unterthemen: 1. Familienorientierte Arbeitsweisen, 2. Dauer der HFE, 3. Setting der HFE, 4. Verständigung zwischen Eltern und Fachperson und 5. Einfluss Covid-19-Pandemie.

5.1 Familienorientierte Arbeitsweisen

Abbildung 9 zeigt die Wahrnehmung der Familienorientierung aus Sicht der Eltern. Die Verteilung der Mittelwerte über alle 12 Items zeigt, dass generell eine hohe Familienorientierung wahrgenommen wird. Auf einer Skala von 1-5 liegt der Mittelwert über 56 Befragte bei 4.84, mit einer Standardabweichung von 0.277. Bei 59% der Befragten liegt der Mittelwert beim Maximalwert 5. Aus Abbildung 9 wird klar ersichtlich, dass die Stichprobe eine geringe Streuung, und damit einhergehend, eine rechtssteile Verteilung aufweist.

Abbildung 9: Mittelwerte der wahrgenommenen Familienorientierung basierend auf den 12 Items des Fragebogens

Die wahrgenommene Familienorientierung wird zur Auswertung in zwei Kategorien eingeteilt: Die erste Kategorie umfasst die Antworten „*niemals*“, „*selten*“ und „*manchmal*“, die zweite Kategorie „*häufig*“ und „*fast immer*“ (Tab. 3). Die Auswertung zeigt, dass ein Grossteil der Eltern eine sehr hohe Familienorientierung wahrnehmen, wobei der Schnitt über alle betrachteten Fragen mit Antworten „*häufig*“ und „*fast immer*“ einen Minimalwert von 94.6% aufweist.

Tabelle 3: Resultate Familienorientierter Arbeitsweisen in Bezug auf zwei Kategorien: Kategorie 1 = „niemals“, „selten“, „manchmal“; Kategorie 2 = „häufig“, „fast immer“

Items	häufig, fast immer	niemals, selten, manchmal	fehlende Werte
1) Die Fachperson hört sich meine Sorgen/ Anliegen wirklich an.	96.4%	1.8%	1.8%
2) Die Fachperson steht meinem Kind und der Familie positiv gegenüber.	100%	0%	0%
3) Die Fachperson versorgt mich mit Informationen, damit ich gute Entscheidungen treffen kann.	94.6%	5.4%	0%
4) Die Fachperson reagiert auf meine Anliegen nach Rat und Hilfe.	94.6%	3.6%	1.8%
5) Die Fachperson versteht die Situation meiner Familie und meiner Kinder.	98.2%	1.8%	0%
6) Die Fachperson erkennt die Stärken meines Kindes und meiner Familie.	100%	0%	0%
7) Die Fachperson hilft mir, aktiv zu sein, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.	96.4%	3.6%	0%
8) Die Fachperson ist flexibel, wenn sich die Situation meiner Familie ändert.	96.5%	3.6%	0%
9) Die Fachperson hält sich an Absprachen.	98.2%	0%	1.8%
10) Die Fachperson erkennt die positiven Dinge, die ich als Elternteil tue.	98.2%	1.8%	0%
11) Die Fachperson hilft mir, mehr über die Dinge zu erfahren, die mich interessieren.	100%	0%	0%
12) Die Fachperson unterstützt mich in meinen Entscheidungen.	96.4%	1.8%	1.8%

In Tabelle 4 werden alle 12 Items auf der fünf-stufigen Antwortskala dargestellt. Die familienorientierten Arbeitsweisen lassen sich in beziehungsorientierte Aspekte (BA) und teilhabeorientierte Aspekte (TA) einteilen (vgl. Tab. 4, Spalte rechts). Die beiden Untergruppen (BA/TA) werden basierend auf 6 Items erfasst.

Tabelle 4: Verteilung der Items auf der fünf-stufigen Antwortskala

Items	niemals	selten	manchmal	häufig	fast immer	Aspekte
1) Die Fachperson hört sich meine Sorgen/ Anliegen wirklich an.	0%	1.8%	0%	8.9%	87.5%	BA
2) Die Fachperson steht meinem Kind und der Familie positiv gegenüber.	0%	0%	0%	7.1%	92.90%	BA
3) Die Fachperson versorgt mich mit Informationen, damit ich gute Entscheidungen treffen kann.	0%	0%	5.4%	10.7%	83.9%	TA
4) Die Fachperson reagiert auf meine Anliegen nach Rat und Hilfe.	1.8%	0%	1.8%	12.5%	82.1%	TA
5) Die Fachperson versteht die Situation meiner Familie und meiner Kinder.	0%	0%	1.8%	7.1%	91%	BA
6) Die Fachperson erkennt die Stärken meines Kindes und meiner Familie.	0%	0%	0%	16.1%	83.9%	BA
7) Die Fachperson hilft mir, aktiv zu sein, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.	1.8%	0%	1.8%	14.3%	82.1%	TA
8) Die Fachperson ist flexibel, wenn sich die Situation meiner Familie ändert.	0%	1.8%	1.8%	16.1%	80.4%	TA
9) Die Fachperson hält sich an Absprachen.	0%	0%	0	3.6%	94.6%	BA
10) Die Fachperson erkennt die positiven Dinge, die ich als Elternteil tue.	0%	0%	1.8%	8.9%	89.3%	BA
11) Die Fachperson hilft mir, mehr über die Dinge zu erfahren, die mich interessieren.	0%	0%	0	14.3%	83.9%	TA
12) Die Fachperson unterstützt mich in meinen Entscheidungen.	0%	0%	1.8%	14.3%	82.1%	TA

BA= beziehungsorientierte Aspekte, TA= teilhabeorientierte Aspekte

Es lässt sich erkennen, dass innerhalb der Familienorientierung beziehungsorientierte Aspekte in einem höheren Ausmass wahrgenommen werden als teilhabeorientierte Aspekte. Innerhalb der „fast immer“-Kategorie entsprechen Items die mit > 90% bewertet werden den beziehungsorientierten Aspekten. Es handelt sich um folgende drei Items:

- 2) Die Fachperson steht meinem Kind und der Familie positiv gegenüber.
- 5) Die Fachperson versteht die Situation meiner Familie und meiner Kinder.
- 9) Die Fachperson hält sich an Absprachen.

Die Items mit den tiefsten „fast immer“- Antworten entsprechen den teilhabeorientierten Aspekten:

- 4) Die Fachperson reagiert auf meine Anliegen nach Rat und Hilfe.
- 7) Die Fachperson hilft mir, aktiv zu sein, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.
- 8) Die Fachperson ist flexibel, wenn sich die Situation meiner Familie ändert.
- 12) Die Fachperson unterstützt mich in meinen Entscheidungen.

Die Antwortmöglichkeit „*manchmal*“ wird vermehrt für Items angegeben, die teilhabeorientierten Aspekten entsprechen. Über die gesamte Stichprobe entspricht der Anteil der Antwortmöglichkeiten „*niemals*“ und „*seltener*“ nur 7.2 %. Hier lässt sich keine eindeutige Tendenz in Bezug auf beziehungsorientierte und teilhabeorientierte Aspekte feststellen.

Im Folgenden wird nun auf beziehungsorientierte und teilhabeorientierte Aspekte im Detail eingegangen. Dazu werden Mittelwerte beider Gruppen (jeweils die 6 entsprechenden Items) gebildet. Abbildung 10 zeigt die Verteilung der Mittelwerte von beziehungsorientierten Aspekten (a) und teilhabeorientierten Aspekten (b). Abbildung 10a ist zu entnehmen, dass 76% der Eltern jedes BA-Item mit der höchst möglichen Antwort („*fast immer*“) angekreuzt haben, was dem Mittelwert 5 entspricht. Die restlichen 23% Eltern positionieren sich zwischen den Mittelwerten 4-5. Der Minimalwert ist 4.

Bei den teilhabeorientierten Aspekten (Abb. 10b) erreichen 65% der Eltern den Mittelwert 5. 32% der Eltern verteilen sich zwischen den Mittelwerten von 4-5. Hinzu kommt ein Ausreißer mit dem Mittelwert 3.3. Die Inferenzstatistik bestätigt einen signifikanten Unterschied ($p=0.004$, $r=0.861$) zwischen beziehungsorientierten und teilhabeorientierten Aspekten.

Abbildung 10: Verteilung der Mittelwerte in Bezug auf (a) beziehungsorientierte Aspekte und (b) teilhabeorientierte Aspekte ($n=56$)

5.2 Dauer der HFE

Abbildung 11 gibt einen Überblick über die Dauer der HFE, respektive wie lange die Befragten, zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens, vom Angebot der HFE profitiert haben. 43% der Familien erhalten HFE zwischen 12-23 Monaten, 38% der Familien zwischen 24-35 Monaten, 13% der Familien zwischen 36-47 Monaten und 8% der Familien zwischen 47-61 Monaten.

Abbildung 11: Dauer in Monate (min. 12Mt., max. 61Mt.)

In Abbildung 12 wird der Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung dargestellt. Der ungerichteten Punktwolke ist zu entnehmen, dass in der vorliegenden Stichprobe keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung besteht. Beispielsweise repräsentiert der rote Punkt eine Familie, die seit einem Jahr HFE erhält und die wahrgenommene Familienorientierung mit dem maximalen Wert 5 beurteilt. Der grüne Punkt repräsentiert eine Familie, die seit 5 Jahren HFE erhält, und die wahrgenommene Familienorientierung mit einem Wert von 4.1 beurteilt. Es lässt sich also festhalten, dass die Wahrnehmung der Familienorientierung nicht direkt mit der Dauer der HFE zusammenhängt, sondern generell als hoch bewertet wird.

Abbildung 12: Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung

5.3 Setting der HFE

Das Setting der HFE ist in der vorliegenden Studie ungleich verteilt: 79% der Eltern geben an, dass die HFE zu Hause stattfindet. Nur bei 21% der Befragten findet die HFE im Heilpädagogischen Dienst statt (Abb. 13).

Abbildung 13: Setting (zu Hause, im Heilpädagogischen Dienst)

Abbildung 14 zeigt die Streuung der beiden Gruppen (zu Hause, im Heilpädagogischen Dienst) in Bezug auf das Ausmass der wahrgenommenen Familienorientierung. In der ersten Gruppe (zu Hause) beträgt der Interquartilsabstand (d.h. die Höhe der grauen Box in der Abbildung) knapp 0.2. Dies bedeutet, dass mehr als 75% der Eltern die Familienorientierung mit einem Wert zwischen 4.8-5 auf einer Skala von 1-5 (=hohe Zustimmung in Richtung Familienorientierung) bewerten. Zudem kann dem Boxplot entnommen werden, dass 25% der Eltern die Familienorientierung mit einem niedrigeren Wert von 4.6-4.8 einschätzen.

In der zweiten Gruppe (Heilpädagogischen Dienst) liegt der Interquartilsabstand bei 0.8. Dies bedeutet, dass 75% der Eltern die wahrgenommene Familienorientierung zwischen 4.2 und 5 bewerten, wobei 25% der Eltern die Familienorientierung schwächer einschätzen mit Werten zwischen 3.7 und 4.2. Im Vergleich der Mediane (dicke schwarze Balken innerhalb der grauen Box) wird ersichtlich, dass dieser bei Familien wo die HFE zu Hause stattfindet, einem Maximalwert 5 entspricht. Der Median bei Familien, wo die HFE mehrheitlich im Heilpädagogischen Dienst stattfindet, liegt bei 4.9. Es lässt sich keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen (zu Hause, im Heilpädagogischen Dienst) hinsichtlich des Ausmasses der wahrgenommenen Familienorientierung feststellen.

Abbildung 14: Wahrnehmung der Familienorientierung zu Hause und im Heilpädagogischen Dienst

5.4 Verständigung zwischen Eltern und Fachperson

Abbildung 15 veranschaulicht die Einschätzung der Verständigung zwischen Fachperson und Eltern. Demnach beurteilen 76% der Eltern die Verständigung mit der Fachperson als *problemlos*, 24% der Eltern als *mehrheitlich gut*.

Abbildung 15: Verständigung (problemlos, mehrheitlich gut)

Die Analyse der beiden Gruppen zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen Eltern, welche die sprachliche Verständigung als *problemlos* beurteilen und Eltern, welche die sprachliche Verständigung als *mehrheitlich gut* beurteilen ($p=0.025$, $r=0.564$). Erstere nehmen Familienorientierung signifikant höher wahr als Letztere (Abb. 16).

Abbildung 16: Verteilung der Mittelwerte der Familienorientierung in Bezug auf die Variable Verständigung (problemlos; mehrheitlich gut)

5.5 Einfluss Covid-19-Pandemie

Der Fragebogen enthielt neben den 12-Item-Fragen eine Zusatzfrage zu dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Abbildung 17 zeigt, welche Veränderungen in der Zusammenarbeit mit der Fachperson während der Covid-19-Pandemie wahrgenommen wurde. 44.7% der Befragten erwähnen hier Schutzmassnahmen, im Sinne von formalen Veränderungen (Bsp. Maskenpflicht, Abstand, Hygienemassnahmen, Waldspaziergang anstatt Förderung zu Hause). 34.2% der Befragten nennen beziehungsorientierte Aspekte (Bsp. vermehrter Telefonkontakt). 21.1% der Befragten weisen explizit auf teilhabeorientierte Aspekte hin (Förderung der Eltern mit Hilfe von bereitgestellten Fördermaterialien der Fachperson).

Abbildung 17: Wahrgenommene Veränderung in der Zusammenarbeit mit der Fachperson hinsichtlich der Covid-19-Pandemie. Die genaue Frage lautete: Was hat sich seit Ausbruch des Coronavirus mit der Heilpädagogischen Früherzieherin/ mit dem Heilpädagogischen Früherzieher verändert?

6 Diskussion

Das Ziel dieser Masterarbeit war die Untersuchung der Familienorientierung in der HFE. Einerseits lag der Fokus der Untersuchung auf der Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen, andererseits sollten Faktoren untersucht werden, welche mit der Familienorientierung in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus wurde ermittelt, inwiefern die globale Covid-19-Pandemie eine Auswirkung auf die Wahrnehmung der Familienorientierung hat. Diese einmalige Ausgangslage zur Untersuchung der Familienorientierung bietet zum einen die Möglichkeit, Familienorientierung im Ausnahmezustand zu untersuchen, zum anderen gilt es dies bei der Interpretation der Resultate zu berücksichtigen.

Als erster Bestandteil des Forschungsprojekts stand die Frage im Vordergrund, wie Eltern Familienorientierung wahrnehmen. Wie im Kapitel 2 aufgezeigt, wird der Familienorientierung im Rahmen der HFE einen besonderen Stellenwert beigemessen. Die Ergebnisse in Abschnitt 5.1 bestätigen die Hypothese, dass Eltern generell hohe Familienorientierung wahrnehmen und stimmen mit Forschungsergebnissen anderer internationalen Studien überein (vgl. Dunst et al., 2000; Dunst et al., 2005; Dunst & Trivette, 2009; Pretis, 2015; Tamborino, 2017). Hervorzuheben ist, dass das Ausmass der wahrgenommenen Familienorientierung in der vorliegenden Studie im Schnitt 17% höher liegt als in der Studie von Tamborino (2017) und 7% höher als in der Studie von Pretis (2015). An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie diese Diskrepanzen einzuordnen sind. Es ist denkbar, dass sich dies auf die globale Covid-19-Pandemie zurückführen lässt, da die Datenerhebung direkt im Anschluss an den schweizweiten Lockdown stattgefunden hat. Diese These wird auch von aktuellen Studien aus Deutschland gestützt. Gemäss Oelkers-Ax, Ax und Zwack (2020, S.274) war die vulnerable Zielgruppe der HFE (vgl. Kap. 2.1.1) von den bundesweit angesetzten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus besonders stark betroffen. Die Compass-Befragung zur allgemeinen Lebenszufriedenheit direkt nach dem Lockdown (vgl. Huebener, Spiess, Siegel und Wagner, 2020, S.536) weist darauf hin, dass insbesondere bei Familien mit Kindern unter sechs Jahren die allgemeine Lebenszufriedenheit abgenommen hat. Infolge von Kita- und Schulschliessungen sowie Home-Office-Verordnungen stieg die Notwendigkeit des Abstimmungsbedarfs zwischen den Familienmitgliedern und damit einhergehend, stieg das familieninterne Konfliktpotential (vgl. Bujard, M., Lass, I., Diabaté, S., Sulak, H. & Schneider, N., 2020, S.46). Trotz den vielen Einschränkungen im alltäglichen Leben wurde die HFE in unterschiedlichen und angepassten Formen fortgeführt (vgl. BVF, 2020). Die vergleichsweise hoch wahrgenommene Familienorientierung in der vorliegenden Studie lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass Eltern die aufrechterhaltene Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieherin in dieser anspruchsvollen Zeit besonders schätzten.

Bei der detaillierten Analyse der einzelnen Aspekte der Familienorientierung zeichnet sich ein klarer Unterschied ab: Eltern nehmen beziehungsorientierte Aspekte höher wahr als teilhabeorientierte Aspekte. Zu denselben Schlussfolgerungen gelangen auch die Studien von Dunst et al. (2005; 2007; 2009). Eltern kreuzten bei der vorliegenden Studie die Antwort „fast immer“ bei beziehungsorientierten Items 11% häufiger an als bei teilhabeorientierten Items. Diese Tendenz könnte auf das bestehende Spannungsfeld zwischen kindbezogener Förderung sowie Beratung und Begleitung der Eltern hinweisen (vgl. Kap. 2.3.5). Wie Sarimski et al. (2012a) und Lütolf et al. (2018a) andeuten, scheint die HFE in der

Praxis zumindest teilweise immer noch so gestaltet zu sein, dass die Heilpädagogische Früherzieherin Förderaktivitäten für das Kind plant und mit dem Kind durchführt, während die Eltern nur als Beobachter miteinbezogen werden. Dieses Vorgehen scheint zumindest für einen Teil der Eltern behinderter Kinder nicht ausreichend, um daraus ein hohes Mass an Zutrauen in die eigenen Kompetenzen zu entwickeln (vgl. Sarimski et al., 2012b, S.195). Auch in der vorliegenden Studie zeigt sich die Tendenz, dass es den Heilpädagogischen Früherzieherinnen schwerer fällt, teilhabeorientierte Aspekte in der Praxis umzusetzen. Dies wirft die Frage auf, wie teilhabeorientierte Aspekte vermehrt in der HFE adaptiert werden können. Dunst und Trivette (2009) sowie Lütolf und Venetz (2018) sind sich einig, dass Eltern zu den Schlüsselpersonen des Förderprozesses gemacht werden müssen. Nur so kann es ihnen gelingen, vermehrt teilhabeorientierte Aspekte wahrzunehmen. In diesem Kontext kommt der gemeinsamen Förderplanung und den damit implizierten Standortgesprächen eine besondere Bedeutung zu.

In Bezug auf teilhabeorientierte Aspekte erscheint der Vergleich zwischen der vorliegenden Studie und der Studie von Tamborino (2017) besonders interessant (Abb. 18). Es fällt zunächst auf, dass die Familienorientierung als Ganzes in der vorliegenden Studie generell höher wahrgenommen wird als bei Tamborino (2017). Während beziehungsorientierte sowie teilhabeorientierte Aspekte in der vorliegenden Studie höher wahrgenommen werden, ist die Diskrepanz der beiden Studien besonders in Bezug auf teilhabeorientierte Aspekte deutlich (gefüllte Balken in Abb. 18). Diese werden in der vorliegenden Studie 22% höher wahrgenommen als in der Studie von Tamborino (2017); im Hinblick auf beziehungsorientierte Aspekte (gestrichelte Balken) unterscheiden sich die beiden Studien im Schnitt um 12%. Dies wirft die Frage auf, wie dieser Unterschied erklärt werden kann.

Abbildung 18: Vergleich Kategorie „häufig“, „fast immer“ (vgl. Tab. 4) zwischen der vorliegenden Studie und der Studie von Tamborino (2017). Gestrichelte Balken entsprechen Items mit beziehungsorientierten Aspekten; gefüllte Balken entsprechen Items mit teilhabeorientierten Aspekten.

Ein möglicher Grund könnte auf die unterschiedlichen Versionen des Erfassungsinstruments zurückgeführt werden. In der vorliegenden Studie wurde die „mittlere Version“ der *Family-Centered Practices Scale* mit 12 Items verwendet, wohingegen Tamborino (2017) die „lange Version“ über 17 Items nutzte. Obwohl alle drei Versionen (kurz, mittel, lang) der *Family-Centered Practices Scale* von Dunst et al. (2006b) in diversen Studien validiert wurden, könnten die Übersetzungen des originalen Fragebogens (Englisch) zu einer ungenauen Messung geführt haben.

Eine weitere mögliche Erklärung für die höher wahrgenommene Familienorientierung, insbesondere die teilhabeorientierten Aspekte, kann im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie gefunden werden: Ist es möglich, dass teilhabeorientierte Aspekte während der Zeit mit Corona an Bedeutung gewonnen haben? Diesbezüglich lässt sich aus der Zusatzfrage des Fragebogens, was sich seit Ausbruch des Coronavirus mit der Heilpädagogischen Früherzieherin verändert hat, keine Tendenz erkennen. Es wäre interessant zu wissen, wie die Heilpädagogischen Früherzieherinnen während des Lockdowns ihrer Tätigkeit nachgegangen sind. Führten angepasste Unterstützungsmethoden während des Lockdowns (beispielsweise der vermehrte Einsatz von Videotelefonie) zu einer höher erlebten Unterstützung in Bezug auf teilhabeorientierte Aspekte? Solche und ähnliche Fragen müssten gründlicher geklärt werden, um die Vermutung des Einflusses von Covid-19 zu begründen.

Ferner könnten die unterschiedlichen Werte innerhalb der Items mit teilhabeorientierten Aspekten an der ermittelten Dauer der HFE liegen. Als Vergleichswert der Dauer der HFE erhob Tamborino (2017) einen Durchschnittswert von 18 Monaten; in der vorliegenden Studie liegt der Durchschnittswert bei 27 Monaten. Gemäss Schmidt-Traub (2003, S.111) ist eine tragfähige Beziehung die Voraussetzung dafür, dass Personen aktiv ihre „Problembewältigung“ in Angriff nehmen. In Bezug auf die Familienorientierung könnte dies bedeuten, dass der Aufbau einer Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen die Voraussetzung für die Wahrnehmung von teilhabeorientierten Aspekten ist. Demzufolge könnte die deutlich längere Inanspruchnahme der HFE in der vorliegenden Studie zu höheren Werten in den Items mit beziehungsorientierten Aspekten geführt haben, was wiederum höhere Werte in den Items der teilhabeorientierten Aspekte nach sich zog. Faktisch kann diese Aussage auch aus neurobiologischer Sichtweise betrachtet und fundiert werden. Bekanntlich stellt die Neurowissenschaft fest, dass Angst, Stress, Überforderung und Druck die Lern-, Denk- und Gedächtnisleistung behindern (vgl. Lovric, 2014). Als zentraler Aspekt, der genau diesen Zustand zu verhindern vermag, wird das Konzept des Vertrauens genannt (vgl. Hüther, 2006, S.71). Für den Aufbau eines guten Vertrauensverhältnisses ist die emotionale Beziehung zu vertrauten Personen, welche Schutz, Sicherheit und Unterstützung bieten, fundamental (vgl. Lovric, 2014, S.1f.). Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, dass beziehungsorientierte Aspekte eine elementare Entwicklungsbedingung für die Wahrnehmung teilhabeorientierter Aspekte darstellen.

Als zweiter Bestandteil sollte untersucht werden, welchen Einfluss die Faktoren Dauer der HFE, Setting der HFE sowie sprachliche Verständigungsmöglichkeiten auf die wahrgenommene Familienorientierung haben. Während Pretis (2015) einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung feststellt, lässt sich dies in der vorliegenden Studie nicht bestätigen. Im Gegensatz zu Pretis (2015) bewerten die Eltern die Familienorientierung unabhängig von der Dauer der HFE sehr hoch. Dieser Unterschied lässt sich möglicherweise damit erklären, dass Pretis (2015) eine

Mindestdauer der HFE von drei Monaten voraussetzt, während in der vorliegenden Studie die Mindestdauer bei zwölf Monaten liegt. Dies könnte zur Folge haben, dass bei einer zwölfmonatigen Intervention die Beziehung zwischen Fachperson und Eltern so weit ausgereift ist, dass die Wahrnehmung der Familienorientierung das Maximum anstrebt. Damit geht einher, dass die Dauer der weiterführenden HFE die Wahrnehmung der Familienorientierung nicht zusätzlich steigern kann. Auch Tamborino (2017) findet keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der wahrgenommenen Familienorientierung, dies obschon die Mindestdauer, ähnlich wie bei Pretis (2015) bei nur vier Monaten liegt. Hier muss aber beachtet werden, dass bei Tamborino (2017) die mittlere Dauer der HFE bei 18 Monaten liegt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Beziehungsaufbau zwischen Fachperson und Familien bei einem Grossteil der Befragten schon weitgehend ausgebaut war und die Familienorientierung dementsprechend hoch wahrgenommen wurde.

Eine mögliche Schlussfolgerung ist also, dass die Dauer der HFE durchaus einen Zusammenhang mit der Familienorientierung aufweist, jedoch vornehmlich in den ersten zwölf Monaten relevant ist, wo der Beziehungsaufbau zwischen Familien und Fachperson im Zentrum steht. Je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, desto stärker lässt der Einfluss der Dauer auf die wahrgenommene Familienorientierung nach.

In Bezug auf das Setting kann, ähnlich wie bei Pretis (2014; 2015), kein Unterschied in der Wahrnehmung der Familienorientierung festgestellt werden. Familien, bei denen die HFE mehrheitlich zu Hause stattfindet nehmen die Familienorientierung ähnlich hoch wahr, wie Familien, bei denen die HFE am Heilpädagogischen Dienst stattfindet. Es kann also davon ausgegangen werden, dass nicht das Setting mit der Familienorientierung zusammenhängt, sondern vielmehr „... die Haltung der Fachkräfte, bzw. damit assoziierte beobachtbare Verhaltensweisen“ (Pretis, 2015, S.28).

Als dritter möglicher Einflussfaktor auf die wahrgenommene Familienorientierung wurden die sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten zwischen der Fachperson und den Eltern untersucht. Interessanterweise zeigt sich hier ein signifikanter Zusammenhang. Eltern, welche die sprachliche Verständigung als *problemlos* beurteilen, nehmen die Familienorientierung rund 20% häufiger mit einem Mittelwert zwischen 4.8-5 wahr als Eltern, welche die sprachliche Verständigung als *mehrheitlich gut* beurteilten. In diesem Zusammenhang muss der Begriff *Verständigung* genauer beleuchtet werden. Eltern sollten die Frage beantworten, wie gut die Verständigung mit der Heilpädagogischen Früherzieherin ist. Der Begriff *Verständigung* an sich kann jedoch unterschiedlich verstanden werden. Einerseits kann damit das gegenseitige Verstehen durch Kommunikation, andererseits das Finden eines Konsenses im Sinne einer Einigung gemeint sein. Die Tatsache, dass innerhalb der Gruppe *mehrheitlich gut* bis auf eine Ausnahme alle Familien eine Fremdsprache als erste Sprache angeben (tigrinya, somalisch, albanisch, portugiesisch, kurdisch oder amharisch) suggeriert, dass unter *Verständigung* wirklich die sprachliche Kommunikationsmöglichkeiten verstanden wurden. Dies bestätigt, dass Eltern, welche die Verständigung als „nur“ *mehrheitlich gut* bewerten, teilweise mit einer sprachlichen Hürde konfrontiert sind. Insofern stimmen die vorliegenden Ergebnisse gut überein mit der These von Pretis (2017, S.105): „Fehlende Sprachkenntnisse der Eltern könnten mitverantwortlich sein, dass sich Fachpersonen mit der Umsetzung von familienorientierten, insbesondere der teilhabeorientierten Aspekte, schwertun.“

Der hier erstmalig aufgezeigte statistische Zusammenhang zwischen der Qualität der Verständigung und der wahrgenommener Familienorientierung gibt Anlass zur Diskussion, insbesondere mit Hinblick auf die wachsende Zahl von Familien mit Migrationshintergrund (vgl. BFS, 2020).

Vor diesem Hintergrund ergeben sich weiterführende Fragestellungen wie: Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Ergebnissen für die Praxis ziehen? Sollten häufiger Dolmetscher und Kulturvermittler beigezogen werden? Sollte der Fokus vermehrt auf einfache und verständliche Sprache gesetzt werden?

Abschliessend soll die Stichprobe der vorliegenden Studie kritisch beleuchtet werden. Zum einen ist die Stichprobe mit 56 teilgenommenen Eltern relativ klein, zum anderen gilt zu berücksichtigen, dass es sich nicht um eine zufällige, sondern eine anfallende Stichprobe handelt. Dies wirft die Fragen auf, inwiefern sie als repräsentativ angesehen werden kann oder ob Resultate durch einen systematischen Fehler in der Stichprobenerhebung verzerrt sind (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.87). Damit ist gemeint, dass die Studie möglicherweise vor allem motivierte Eltern erreichte und/oder Eltern mit ausreichend sprachlichen Voraussetzungen den schriftlichen Fragebogen ausfüllten. Dies spiegelt sich auch in den soziodemografischen Daten wider: Obwohl Fragebögen in unterschiedlichen Sprachen (Französisch, Englisch, Albanisch und Portugiesisch) zur Verfügung standen, war hier die Rücklaufquote gering. Analfabetische Familien oder Familien, denen das schriftliche Ausfüllen eines Fragebogens fremd ist (kulturbedingt), wurden nicht erfasst.

Ein weiterer Grund, welchen es bei der Interpretation der Resultate zu berücksichtigen gilt, ist der prävalente Deckeneffekt, respektive die Kumulation der Ergebnisse im oberen Bereich des Antwortspektrums (vgl. Krüger, D., Parchmann, I. & Schecker, H., 2013, S.399). Als Konsequenz davon können verschiedene Aspekte genannt werden: Möglicherweise entsteht bei den Familien der Eindruck, dass von ihnen erwartet wird, die Fragen zur Zusammenarbeit mit der Fachperson positiv zu bewerten (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.87). Weiter könnte das Messinstrument (*Family-Centered Practices Scale*) die Tendenz extremer Antworten aufweisen (vgl. ebd.). Zudem sind die Antworten der Eltern eventuell durch deren Vorwissen beeinflusst, da Eltern unter Umständen keinen Vergleich dafür haben, wie sich die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieherin gestaltet. Es könnte also sein, dass die Eltern grundsätzlich die Zusammenarbeit mit der Fachperson schätzen und froh um jegliche Unterstützung sind (vgl. Lanners, 2002, S.123).

Obschon die Stichprobe der vorliegenden Masterarbeit wie oben gezeigt gewisse Schwächen aufweist, lassen sich dennoch aufschlussreiche Schlussfolgerungen für die weiterführende Praxis und Forschung der HFE ziehen.

Im nächsten Kapitel *Fazit und Ausblick* werden die aus der Studie resultierenden Hauptaspekte, die es künftig zu beachten und bearbeiten gilt, noch einmal einzeln dargestellt und erläutert.

7 Fazit und Ausblick

Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Familienorientierung, welche als das Leitkonzept der HFE gilt (vgl. Lütolf & Venetz, 2018, S.255). Im Zentrum einer familienorientierten HFE stehen die verbesserten Partizipationsmöglichkeiten des Kindes an den familiären Interaktionen und die Stärkung familiärer Bewältigungskompetenzen. Der Weg zur Erreichung dieser Ziele wird über den aktiven Einbezug der Eltern und deren Familiensituation gesehen (vgl. Hintermair, 2014, S.227).

Seit einiger Zeit werden im Berufsfeld der HFE Forderungen laut, die Wirksamkeit der Familienorientierung innerhalb der HFE zu erfassen und zu belegen. In einem Artikel von Lütolf und Venetz (2018) zum Thema „Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung“ resümieren die Autoren, dass Familienorientierung als einer der Wirkfaktoren für die HFE angesehen werden darf. Neben der belegten Wirksamkeit hinsichtlich der Haltungskonzepte der Familienorientierung, bedarf es nach Pretis (2017) empirische Belege für handlungsrelevante Aspekte in Bezug auf familienorientierte Arbeitsweisen. Dementsprechend leistet die vorliegende Elternbefragung von 56 Eltern aus vier verschiedenen Heilpädagogischen Diensten einen ergänzenden Beitrag zur bestehenden Forschung. Einerseits sollte bei der Befragung ermittelt werden, wie Eltern familienorientierte Arbeitsweisen wahrnehmen und andererseits untersucht werden, welche Faktoren mit der Familienorientierung zusammenhängen.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den Forschungsarbeiten von Dunst. Er gilt als einer der federführenden Autoren im amerikanischen Sprachraum, der die Forschung um die Familienorientierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten vorangetrieben hat. Basierend auf dem Prinzip des Empowerments, entwickelten Dunst und sein Forschungskreis das Modell zum Aufbau familiärer Kompetenzen (vgl. Kap. 2.3.3.3), das die Grundlage für die Operationalisierung der Familienorientierung bildet. Dafür dient der standardisierte Fragebogen, die *Family-Centered Practices Scale*, der die wahrgenommene Familienorientierung erfasst und auf zwei Komponenten fusst: Beziehungsorientierte und teilhabeorientierte Aspekte. Dieser Fragebogen, welcher um eine offene Fragestellung in Bezug auf Covid-19 ergänzt wurde, ist die Grundlage der vorliegenden Resultate.

Nachfolgend werden die aus der Elternbefragung (vgl. Kap. 5) hervorgebrachten Hauptaspekte zusammenfassend erläutert:

Familienorientierte Arbeitsweisen

Die Ergebnisse der vorliegenden Elternbefragung bestätigen die Theorie, dass Eltern generell hohe Familienorientierung wahrnehmen. Jedoch wird die Familienorientierung vergleichsweise noch höher wahrgenommen als in den bisherigen Elternbefragungen. Diese Tatsache könnte mit der globalen Covid-19-Pandemie erklärt werden, im Sinne, dass die Eltern die aufrechterhaltene Zusammenarbeit mit der Fachperson in dieser anspruchsvollen Zeit besonders schätzten. Diesbezüglich mögen Überlegungen in Richtung neuer Kommunikationsformen (Videotelefonie), wie sie vermutlich in der HFE während des schweizweiten Lockdowns angewendet wurden, für die weitere Entwicklung der HFE von grosser Bedeutung sein.

Bei der detaillierten Analyse der familienorientierten Arbeitsweisen zeichnet sich ein klarer Unterschied ab: Eltern nehmen beziehungsorientierte Aspekte höher wahr als teilhabeorientierte Aspekte. Diese Ergebnisse decken sich mit anderen Studien und legen die Schlussfolgerung nahe, dass es den Heilpädagogischen Früherzieherinnen leichter fällt, beziehungsorientierte Aspekte in der alltäglichen Arbeitspraxis umzusetzen als teilhabeorientierte Aspekte. Die Rolle der Heilpädagogischen Früherzieherinnen nicht mehr darin zu sehen, nur mit dem Kind selber Förderaktivitäten durchzuführen, sondern Eltern aktiv in die Planung der Fördermassnahmen und Zielsetzung miteinzubeziehen, könnte nach wie vor eine grosse Herausforderung für die Fachpersonen bedeuten. Demnach gilt es in Zukunft den Fokus auf die teilhabeorientierten Aspekte zu richten, die darauf abzielen die Eltern dahingehend zu befähigen, entwicklungsförderliche Situationen und Aktivitäten für ihre Kinder zu schaffen (vgl. Pretis, 2017, S.92). Die konsequente Umsetzung in der gegenwärtigen Praxis der HFE erfordert Selbstevaluierung durch die Fachpersonen. Zu diesem Zweck müssen die fünf Richtlinien von Bailey et al. (2006, S.242) in Erinnerung gerufen werden (vgl. Kap. 2.2.3). Darin werden grundlegende Voraussetzungen zusammengefasst, damit Eltern eine gute Basis für eine kindliche Entwicklung bereitstellen können:

- Die Familie versteht und weiss um die Stärken, Fähigkeiten und speziellen Bedürfnisse ihres Kindes.
- Die Familie kennt ihre Rechte und setzt diese für ihr Kind ein.
- Die Familie unterstützt ihr Kind in seiner Entwicklung und seinem Lernen.
- Die Familie kann auf ein Unterstützungssystem zurückgreifen.
- Die Familie hat Zugang zu den gewünschten Unterstützungsleistungen, Unterstützungsangeboten und Aktivitäten ihrer Gemeinde.

Die Vergegenwärtigung dieser leitenden Gedanken bedingt die Bereitstellung ausreichender Ressourcen seitens der Heilpädagogischen Dienste. Dazu gehören Supervisionen, Fallbesprechungen und/oder individuellen Fort- und Weiterbildungen.

Dauer der HFE

Die Relevanz des Faktors Dauer der HFE ist laut Theorie umstritten. Die vorliegenden Ergebnisse weisen auf keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung hin. Jedoch wird dieser Aspekt dahingehend diskutiert, dass sich eine mindestens zwölfmonatig andauernde HFE als Auswahlkriterium auf die Resultate ausgewirkt haben könnte. Insofern bleibt offen, inwiefern die Dauer der HFE und die Wahrnehmung der Familienorientierung in Zusammenhang stehen. Hier bedarf es sicherlich noch weiterer Untersuchungen, einschliesslich der Frage, welche familienorientierte Arbeitsweisen unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt für welche Familien als effektiv angesehen werden können (vgl. Barton, 2013, S. 216).

Sprachliche Verständigungsmöglichkeiten

Die Ergebnisse zeigen interessanterweise einen signifikanten Zusammenhang zwischen sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten und Familienorientierung, der bisher in keiner anderen empirischen Untersuchung vorliegt. Es gilt zu überlegen, wie sich dieser Aspekt in die Praxis implementieren lässt. Könnten vermehrte Dolmetschereinsätze zu erhöhter wahrgenommener Unterstützung führen? Mit der Absicht den Informationsfluss zwischen Eltern und Fachperson zu garantieren und Eltern mehr

Entscheidungsmöglichkeiten zu verschaffen, könnten Dolmetschereinsätze sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten. Aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen stellt sich die Frage, welche Alternativen zusätzlich angeboten werden könnten, um mit den Eltern in Kommunikation zu treten. Kann als Idee vermehrt in unterstützte Kommunikation, im Sinne von Bildern oder Videos investiert werden? Eine spannende Frage für die Zukunft bleibt, wie sich der Aspekt der Verständigung mit der gegenwärtigen steigenden Anzahl an Familien mit Migrationshintergrund in der HFE verbinden und verbessern lässt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen ein komplexes Unterfangen für die Fachpersonen darstellt. Es müssen genügend Ressourcen vorhanden sein, um die nötige Unterstützung zu gewährleisten. Voraussetzungen sind zum einen Zeitressourcen und Kommunikationskompetenzen der Fachperson, zum anderen Kontakt- und Partizipationsmöglichkeiten der Familie (Pretis, 2014, S.97). Letztere könnten gerade im Umgang mit psychisch kranken oder verletzlichen Eltern nur begrenzt möglich sein. Innerhalb dieser risikobelasteten Familien weist der familienorientierte Ansatz Grenzen auf. Wohl wissend, dass die effizienteste Unterstützung für die Kinder, der Einbezug der Eltern wäre, muss der Schwerpunkt in der HFE in gewissen Familien verlagert werden. Anstatt der Förderung elterlicher Kompetenzen steht dann die kindliche Resilienzförderung im Vordergrund (vgl. Pretis, 2020, S.224f.). Mit Fokus auf die Resilienzförderung (vgl. Kap. 2.2.1) des Kindes wird eine enge Verbindung zu den Aufgabenfeldern *Förderung des Kindes, Früherkennung und Prävention, Diagnostik und Interdisziplinäre Zusammenarbeit* erkennbar (vgl. Kap. 2.1.2). Förderungsschwerpunkte in diesen vier Aufgabenfeldern der HFE könnten die Voraussetzung einer partnerschaftlichen Beziehung mit den Eltern schaffen und deren Ressourcen aktivieren. In einem nächsten Schritt könnte das Aufgabenfeld *Beratung und Begleitung* der Eltern, im Sinne von teilhabeorientierten Aspekten, fokussiert werden. Einhergehend mit der veränderten Lebenslage in der postmodernen Gesellschaft, kann an dieser Stelle bereits erahnt werden, dass dem Berufsfeld der HFE in den nächsten Jahren grosse Herausforderungen bevorstehen.

Um einen familienorientierten Ansatz in der HFE anzustreben, müssen sich Heilpädagogische Früherzieherinnen als interessierte, engagierte und kompetente Begleiterinnen eines Prozesses verstehen, indem sie sich für die Lebenswelt der betroffenen Familien öffnen (vgl. Hintermair, 2014, S. 225).

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entwicklungsmodell Bronfenbrenner, orientierend an Bronfenbrenner, 1981	9
Abbildung 2: PEP-Proactive Empowerment trough Partnerships	16
Abbildung 3: Direkte und indirekte Einflüsse der sozialen Unterstützung (Dunst, 2000, S.99)	17
Abbildung 4: Komponente eines Interventionsmodells für Familiensysteme (Dunst & Trivette, 2009, S.124)	18
Abbildung 5: Direkte und indirekte Einflüsse von Arbeitsweisen zum Aufbau familiärer Kompetenzen auf die elterliche Selbstwirksamkeit und auf das Funktionieren von Familie und Kind, orientierend an Dunst et al., 2007; Dunst, 2013a	19
Abbildung 6: Modell zum Aufbau von familiären Kompetenzen (Dunst & Trivette, 2009, S.130)	20
Abbildung 7: Komponente familienorientierter Arbeitsweisen, orientierend an Dunst, 2013b	21
Abbildung 8: Modell der Entwicklungssysteme (Guralnick, 2011, S.14)	22
Abbildung 9: Mittelwerte der wahrgenommenen Familienorientierung basierend auf den 12 Items des Fragebogens	35
Abbildung 10: Verteilung der Mittelwerte in Bezug auf (a) beziehungsorientierte Aspekte und (b) teilhabeorientierte Aspekte (n=56)	37
Abbildung 11: Dauer in Monate (min. 12Mt., max. 61Mt.)	38
Abbildung 12: Zusammenhang zwischen der Dauer der HFE und der Familienorientierung	38
Abbildung 13: Setting (zu Hause, im Heilpädagogischen Dienst)	39
Abbildung 14: Wahrnehmung der Familienorientierung zu Hause und im Heilpädagogischen Dienst	40
Abbildung 15: Verständigung (problemlos, mehrheitlich gut)	41
Abbildung 16: Verteilung der Mittelwerte der Familienorientierung in Bezug auf die Variable Verständigung (problemlos; mehrheitlich gut)	41
Abbildung 17: Wahrgenommene Veränderung in der Zusammenarbeit mit der Fachperson hinsichtlich der Covid-19-Pandemie. Die genaue Frage lautete: Was hat sich seit Ausbruch des Coronavirus mit der Heilpädagogischen Früherzieherin/ mit dem Heilpädagogischen Früherzieher verändert?	42
Abbildung 18: Vergleich Kategorie „häufig“, „fast immer“ (vgl. Tab. 4) zwischen der vorliegenden Studie und der Studie von Tamborino (2017). Gestrichelte Balken entsprechen Items mit beziehungsorientierten Aspekten; gefüllte Balken entsprechen Items mit teilhabeorientierten Aspekten.	44

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmale der Eltern und ihrer Kinder	32
Tabelle 2: Skala zur Erhebung von Familienorientierung (Dunst et al., 2006b, S.43)	33
Tabelle 3: Resultate Familienorientierter Arbeitsweisen in Bezug auf zwei Kategorien: Kategorie 1 = "niemals", "selten", "manchmal"; Kategorie 2 = "häufig", "fast immer"	36
Tabelle 4: Verteilung der Items auf der fünf-stufigen Antwortskala	36

10 Literaturverzeichnis

- Allen, R.I. & Petr, C.G. (1997). Family centered professional behavior: frequency and importance to parents. *Journal of Emotional and Behavior Disorders*, 5(4), 196-204.
- Bailey, D.B., Bruder M.B., Hebbeler, K., Carta, J., Defosset, M., Greenwood, C. & Barton, L. (2006). Recommended outcomes for families of young children with disabilities. *Journal of Early Intervention*, 28(4), 227-251.
- Bailey, D.B., Hebbeler, K., Scarborough, A., Spiker, D. & Mail, A. (2004). First experiences with early intervention: A national Perspective. *Paediatrics*, 113, 997-896.
- Bailey, D.B., McWilliam, R.A., Darkes, L.A., Hebbeler, K., Simeonsson, R.J., Spiker, D. & Wagner, M. (1998). Family outcomes in early intervention: a framework for program evaluation and efficacy research. *Exceptional children*, 64, 313-328.
- Bailey, D.B., Raspa, M. & Fox, L.C. (2011). What is the future of family outcomes and family-centered services? *Topics in Early Childhood Special Education*, 31(4), 216-223.
- Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramchandran (Hrsg.), *Encyclopedia of human behaviour* (S. 71-81). New York: Academic Press.
- Barton, E.E. & Fettig, A. (2013). Parent-implemented interventions for young children with disabilities. A review of fidelity features. *Journal of Early Intervention*, 35(2), 194-219.
- Beckett, C., Maughan, B., Rutter, M., Castle, J., Colvert, E. & Groothues, C. (2006). Do the effects of early severe deprivation on cognition persist into early adolescence? Findings from the English and Romanian Adoptees study. *Child Development*, 77, 696-711.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Verfügbar unter [positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf](#)
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.) (2020). *Stellungnahme des Berufsverbandes Heilpädagogische Früherziehung (BVF) zur Entschädigung der durch Covid-19 entstandenen und eventuellen künftigen Verdienstauffälle in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/download/pictures/b4/ppgj35inu9qgvjfoft1ogzzfuztm6m/stellungnahme_des_berufsverbandes_heilpaedagogische_frueherziehung_covid19.pdf
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bujard, M., Lass, I., Diabaté, S., Sulak, H. & Schneider, N. (2020). Eltern während der Corona-Krise. Zur Improvisation gezwungen. Verfügbar unter <https://www.bib.bund.de/Publikation/2020/pdf/Eltern-waehrend-der-Corona-Krise.pdf>
- Bundesamt für Statistik (2020). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2019*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration.gnpdetail.2020-0198.html>
- Burgener Woeffrey, A., Lanfranchi, A. & Koch, C. (2016). Wirksamkeit an Evidenz messen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(3), 6-12.
- Campbell, P. & Sawyer, L. (2007). Supporting learning opportunities in natural settings through participation-based services. *Journal of Early Intervention*, 29(4), 287-305.

- Dempsey, I. & Dunst, C.J. (2004). Helpgiving styles and parent empowerment in families with a young child with a disability. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 29(1), 40-51.
- Dunst, C.J. (1985). Rethinking early intervention. *Analyses and intervention in developmental disabilities*, 5(1), 165-201.
- Dunst, C.J. (2000). Revisiting "Rethinking Early Intervention". *Topics in early childhood special education*, 20(2), 95-104.
- Dunst, C.J. (2002). Family-centered practices: Birth through High School. *The Journal of Special Education*, 36(3), 141-149.
- Dunst, C.J. (2013a). *Family Capacity-Building Practices: Model, Characteristics, and Consequences*. Verfügbar unter http://www.puckett.org/presentations/Family_Capacity_Build_Pract_%20I_Model_Charact_CoCons.pdf
- Dunst, C.J. (2013b). *Family-Centred Practices: What are they and why should you care?* Verfügbar unter http://w.puckett.org/presentations/Ontario_Workshop_2014_web.pdf
- Dunst, C.J. & Espe-Sherwindt, M. (2016). Family-Centered Practices in Early Childhood Intervention. In B. Reichow, B.A. Boyd, E.E. Barton & S.L. Odom (Hrsg.), *Handbook of Early Childhood Special Education* (S. 37-55). Basel: Springer.
- Dunst C.J., Johanson, C., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (1991). Family oriented early intervention policies and practices: family-centred or not? *Exceptional Children*, 58, 115-126.
- Dunst, C.J. & Trivette, C.M. (2005). *Measuring and evaluating family support program quality*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Dunst, C.J. & Trivette, C.M. (2009). Capacity-Building Family-Systems Intervention Practices. *Journal of Family Social Work*, 12(2), 119-143.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Deal, A.G. (1988). *Enabling and empowering families: Principles and guidelines for practice*. Cambridge: Brookline Books.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Deal, A.G. (Hrsg.) (1994). *Supporting and strengthening families: methods, strategies and practices*. Cambridge: Brookline Books.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2006a). *Family Support Program Quality and Child, Parent and Family Benefits*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2006b). *Technical Manual for Measuring and Evaluating Family Support Program Quality and Benefits*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2007). Meta-analysis of family-centered helpgiving practices research. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 13(4), 370-378.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2008) *Research synthesis and meta-analysis of studies of family-centered practices*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Jodry, W. (1997). Influences of social support on children with disabilities and their families. In M.J. Guralnick (Hrsg.), *The effectiveness of early intervention* (S. 499-522). Baltimore: Paul H. Brocks.
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf

- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven*. Verfügbar unter <https://docplayer.org/20567816-Heilpaedagogische-frueherziehung-in-der-schweiz-entwicklung-und-perspektiven.html>
- Espe-Sherwindt, M. (2008). Family-Centred practice: collaboration, competency and evidence. *Support for learning*, 23(3), 136-143.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. (4. aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Guralnick, M.J. (1993). Second generation research on the effectiveness of early intervention. *Early Education and Development*, 4, 266-378.
- Guralnick, M.J. (1997). Second generation research in the field of early intervention. In M.Guralnick (Hrsg.), *The effectiveness of Early Intervention* (S. 3-20). Baltimore: Paul H.Brooks.
- Guralnick, M.J. (2005). *An overview of the developmental systems model for early intervention*. Verfügbar unter https://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/overview_dev_systems.pdf
- Guralnick, M.J. (2011). Why Early Intervention Works. A Systems Perspective. *Infants & Young Children*, 24(1), 6-28.
- Hintermaier, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33(4), 219-229.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BFV-Forum*, 76, 12-20.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch Forschen* (3. überarbeitete und ergänzte Aufl.). München: UVK Verlag.
- Huebener, M., Spiess, C.K., Siegel, N.A. & Wagner, G.G. (2020). *Diw Wochenbericht* 30(31), 527-537.
- Hüther, G. (2006). Wie lernen Kinder? In R. Caspary (Hrsg.), *Lernen und Gehirn* (S. 70-84). Freiburg: Herder.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HFH) (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben-Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Karoly, L.A., Kilburn, R.M. & Cannon, J.S. (2010). *Early Childhood Interventions. Proven Results, Future Promise*. Verfügbar unter https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2005/RAND_MG341.pdf
- King, S., Teplicky, R., Gillian King, R. & Rosenbaum, P. (2004). Family-centered service for children with cerebral palsy an their families: a review of the literature. *Palsy and Seminars in Pediatric Neurology*, 11(1), 78-86.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32(2), 82-96.
- Knudsen, E.I., Heckmann, J.J., Cameron, J.L. & Shonkoff, J.P. (2006). Economic, neurobiological and behavioral perspectives on building America's future workforce. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(27), 10155-10162.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Krause, M. (2012). Verliert die Frühförderung die Familie? Eine explorative Studie zur Umsetzung von Elternarbeit. *Frühförderung Interdisziplinär*, 31(4), 164-177.

- Krüger, D., Parchmann, I. & Schecker, H. (Hrsg.) (2013). *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*. Berlin: Springer.
- Lanners, R. (2002). Die Zufriedenheit der Eltern mit Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 21, 121-129.
- Lanners, R., Carolillo, C., Cappelli, M. & Lambert J.L. (2003). Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus Sicht der Eltern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 72(4), 311-324.
- Lenz, A. (Hrsg.) (2011). *Empowerment. Handbuch für die ressourcenorientierte Praxis*. Tübingen: dgvt.
- Lovric, D. (2014). Neurowissenschaftliche Aspekte der therapeutischen Beziehung. *Psychotherapie-Wissenschaft*, 4(1).
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF)*, 5-13.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2018a). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Lütolf, M., Koch, C. & Venetz, M. (2018b). Familienorientierung! Ein empirischer Blick auf die gelebte Praxis. In B. Gebhardt, A. Sohns, A. Seidel & S. Möller-Dreischer (Hrsg.), *Wirksamkeit Frühförderung – von Anfang an*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018a). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37(1), 73-83.
- Maria Mas, J., Dunst, C., Balcells-Balcells, A., Garcia-Ventura, S., Giné, C. & Cañadas, M. (2019). Family-centered practices and the parental well-being of young children with disabilities and developmental delay. *Research in Developmental Disabilities*, 94, 1-13.
- McWilliam, R.A. (2010). Early intervention in natural environments: A five-component model. Verfügbar unter http://cms-kids.com/providers/early_steps/Training/documents/early_intervention.pdf
- McWilliam, R.A., Snyder, P., Harbin, G.L., Porter, P. & Munn, D. (2000). Professionals and family's perceptions of family-centered practices in infant-toddler services. *Early Education & Development*, 11(4), 519-538.
- Moore, T. (2010). *Family-centred practice: Challenges in working with diverse families*. Verfügbar unter https://ww2.rch.org.au/emplibrary/ccch/TM_NMR_ECIS_Professional_Development_Day_10.pdf
- Niemann, G. (2019). Welche Bedeutung haben die modernen Neurowissenschaften für die Frühförderung? *Frühförderung Interdisziplinär*, 38, 3-14.
- Oelkers-Ax, R., Ax, T. & Zwack, M. (2020). Familien unter Druck in Zeiten von Corona. *Familiendynamik*, 45(4), 270-278.

- Peterander, F. (2000). The best quality cooperation between parents and experts in early intervention. *Infants and Young Children*, 12(3), 32-45.
- Peterander, F. (2011). Sensible Phasen und kindliche Entwicklung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 30(4), 196-202.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 36, 34-36.
- Peterson, C., Luze, G., Shbauhg, E., Hyun-Joo, J. & Kantz, K. (2007). Enhancing Parent-Child Interactions through Home Visiting: Promising Practice or Unfulfilled Promise? *Journal of Early Intervention*, 29(2), 119-140.
- Pretis, M. (2006). Professional training in early intervention: A European perspective. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 3(3), 42-48.
- Pretis, M. (2014). Settings und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33(2), 88-98.
- Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 34(1), 19-31.
- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In F. Hänsenberger-Aebi & U. Schäfer (Hrsg.), *Eltern sein plus!* (S. 91-111). Zürich: Seismo.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.
- Reichow, B. (2016). Evidence-Based Practice in the Context of Early Childhood Special Education. In B. Reichow, B.A. Boyd, E.E. Barton & S.L. Odom (Hrsg.), *Handbook of Early Childhood Special Education* (S. 107-121). Basel: Springer.
- Rouse, E. (2012). Family Centred Practice: empowerment, self-efficacy, and challenges for practitioners in early childhood education and care. *Contemporary Issues in Early Childhood*, 13(1), 17-26.
- Sarimski, K. (2008). Frühförderung. In S. Nussbeck, M. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Behinderung* (S. 271-291). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2017). Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung. In V. Mall, F. Voigt & N.H. Jung (Hrsg.), *Entwicklungsstörungen und chronische Erkrankungen. Diagnose, Behandlungsplan und Familienbegleitung* (S. 191-200). Lübeck: Schmidt-Römhild.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012 a). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analyse und Zusammenhänge. *Frühförderung Interdisziplinär*, 31(1), 56-70.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012 b). Zutrauen in die eigenen Kompetenzen als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(3), 183-197.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013a). "Auf die Familie kommt es an". Familienorientierte Frühförderung und inklusive Krippenförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32(4), 195-205.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013b). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33(2), 68-79.

- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37(3), 123-133.
- Schmidt-Traube, S. (2003). Therapeutische Beziehung - ein Überblick. *Psychotherapeutische Praxis*, 3(3), 111-129.
- Shonkoff, J. & Meisels, S. (1990). *Early childhood intervention: The evolution of a concept*. Verfügbar unter <https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/lsoe/pdf/EICS/EarlyChildhoodInterventionTheEvolutionofaConcept.pdf>
- Shonkoff, J. & Philips, D.A. (2000). *From neurons to neighborhoods: the science of early childhood development*. Washington, D.C.: National Academy Press.
- Speck, O. (2003). *System Heilpädagogik. Eine systemisch reflexive Grundlegung*. München: Reinhardt.
- Stahel, W. (2008). *Statistische Datenanalyse. Eine Einführung für Naturwissenschaftler*. Wiesbaden: Springer
- Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Wien: Facultas.
- Stern, S. & Gschwend, E. (2017). *Elternbefragung zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich*. Verfügbar unter https://ajb.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/ajb/kinderjugendhilfe/dateien/sonderpaedagogik/Def_Schlussbericht_Zufriedenheitsbefragung_INF-RAS.pdf
- Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Tamborino Lopes Varandas, S. (2017). *Approche Centrée sur la Famille: perception parentale des pratiques d'intervention à domicile des pédagogues en éducation précoce spécialisée*. Veröffentlichte Masterarbeit, Université de Genève. Verfügbar unter https://archive-ouverte.unige.ch/files/downloads/0/0/1/0/3/1/8/7/unige_103187_attachment01.pdf
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Trivette, C.M., & Dunst, C.J. (2005). *Community-based parent support programs*. Verfügbar unter <http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/654/community-based-parent-support-programs.pdf>
- Trivette, C.M., Dunst, C.J. & Hamby, D.W. (1996). Characteristics and consequences of help-giving practices on contrasting human services programs. *American Journal of Community Psychology*, 24(2), 273-291.
- Trivette, C.M., Dunst, C.J. & Hamby, D.W. (2010). Influences of family-systems intervention practices on parent-child interactions and child development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 30(1), 3-19.

11 Anhang

11.1 Zustimmung-/ Einverständniserklärung der Heilpädagogischen Dienste

11.1.1 Stiftung Arkadis

arkadis
begleiten beraten bewegen

Stiftung Arkadis
Therapie und Beratung
Aarauerstrasse 10
4600 Olten
Telefon 062 287 00 00
Telefax 062 287 00 16
arkadis@arkadis.ch
www.arkadis.ch

Olten, im Juni 2020

Sehr geehrte Eltern

Frau Joséphine Schwery, eine unserer Mitarbeiterinnen, studiert an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und absolviert die Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin.

Im Rahmen dieser Ausbildung führt Frau Schwery eine Studie durch, welche sich mit der Bedeutung von Familienorientierung in der früherzieherischen Arbeit befasst. Die Studie wird von Seiten der Hochschule begleitet.

Wir unterstützen diese Studie, indem unsere Früherzieherinnen den Fragebogen allen Eltern abgeben. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen, aber **selbstverständlich ist Ihre Teilnahme freiwillig**. Da die Befragung anonym durchgeführt wird, weiss auch niemand, wer daran teilnimmt.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und grüssen Sie freundlich.

Stiftung Arkadis

Dr. Regula Enderlin
Bereichsleiterin Therapie und Beratung

Dr. phil. Franziska Hänsenberger
Logopädin; Heilpädagogische Früherzieherin
Leiterin HPD Stiftung Arkadis Olten/Breitenbach

11.1.2 ZKSK Oensingen

Joséphine Schwery
Albisstrasse 7
8038 Zürich

**Zentrum für Kinder mit Sinnes-
und Körperbeeinträchtigung
ZKSK AG**
z.H. Karin Ris
Solithurnstrasse 42
4702 Oensingen

Betreff:

- Zustimmungs- / Einverständniserklärung der Standortleiterin Oensingen ZKSK
- Vertraulichkeitserklärung von Joséphine Schwery

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). Mit Blick auf den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs kann festgehalten werden, dass der Gegenstand der Familienorientierung ein hochaktuelles Thema der HFE aufgreift und als Wirkfaktor angesehen werden kann (Lütolf & Venetz, 2018). Die familienorientierte Arbeit gilt demnach als zentrales Grundprinzip der HFE und basiert auf dem Grundgedanken, dass die Förderung der Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld in dialogischen Interaktionen mit ihren Eltern geschieht (Sarimski, 2017). Es kann somit abgeleitet werden, dass die Familie den zentralen Lern- und Erfahrungsraum bildet und der aktive Einbezug der Eltern in die HFE notwendig ist, um die kindliche Entwicklung langfristig positiv beeinflussen zu können (Peterander & Weiss, 2017).

Ich möchte die Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Tätigkeiten und Verhaltensweisen ermitteln und zu einem besseren Verständnis der familienorientierten Praxis beitragen. Das Forschungsprojekt beinhaltet eine Elternerhebungsstudie zur Erfassung wahrgenommener Familienorientierung. Dazu wird ein standardisierter Fragebogen (Family-Centered Practices Scale) verwendet. Dieser wurde von Dunst et al. (2006) entwickelt und wurde in diversen Studien validiert. Er steht den Eltern in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und Französisch). Die Eltern werden mittels Begleitschreiben gebeten, den Fragebogen auszufüllen und in das beiliegende Kuvert zu geben. Sie haben die Wahlmöglichkeit, den ausgefüllten Fragebogen mit dem frankierten Antwortschlag zurückzuschicken oder ihn im verschlossenen Umschlag an die Fachperson der HFE zu geben.

Die Arbeit wird betreut von
Matthias Lütolf
Institut Behinderung und Partizipation
Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
CH-8050 Zürich
matthias.luetolf@hfh.ch

- Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Hamby, D. W. (2006). *Technical Manual for Measuring and Evaluating Family Support Program Quality and Benefits*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). *Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. Frühförderung Interdisziplinär*, 36, 34-36.
- Sarimski, K. (2017). *Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung*. Unveröffentlichte Arbeit.

Vertraulichkeitserklärung zur Fragebogenerhebung und zur Verarbeitung der erhobenen Daten

von: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

gegenüber: Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK,
z.H. Karin Ris, Solothurnstrasse 42, 4702 Oensingen

Im Rahmen der Masterarbeit «Erlebte Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung» wird eine Fragebogenerhebung durchgeführt und die erhobenen Daten statistisch ausgewertet. Die erfassten Daten und Ergebnisse werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Joséphine Schwery, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Fragebögen und deren Ergebnisse unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen.

Ort/Datum: Zürich, 29. Mai 2020

Unterschrift: Joséphine Schwery

Zustimmungs- / Einverständniserklärung der Standortleiterin Oensingen ZKSK

von: Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK,
z.H. Karin Ris, Solothurnstrasse 42, 4702 Oensingen

gegenüber: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

Ich Karin Ris, Standortleiterin
Oensingen ZKSK, Solothurnstrasse 42, 4702 Oensingen, bin über das
Masterarbeitsprojekt von Joséphine Schwery informiert und stimme einer
Durchführung der Fragebogenerhebung zu.

Ort/Datum: Oensingen, 4.6.20

Unterschrift: K. Ris

11.1.3 HPD Bachtelen

Joséphine Schwery
Albisstrasse 7
8038 Zürich

Heilpädagogischer Dienst Bachtelen
z.H. Tonia Gusset
Bergstrasse 1
4500 Solothurn

Betreff:

- Zustimmung- / Einverständniserklärung der Co-Leitung vom Heilpädagogischen Dienst Bachtelen, Tonia Gusset
- Vertraulichkeitserklärung von Joséphine Schwery

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). Mit Blick auf den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs kann festgehalten werden, dass der Gegenstand der Familienorientierung ein hochaktuelles Thema der HFE aufgreift und als Wirkfaktor angesehen werden kann (Lütolf & Venetz, 2018). Die familienorientierte Arbeit gilt demnach als zentrales Grundprinzip der HFE und basiert auf dem Grundgedanken, dass die Förderung der Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld in dialogischen Interaktionen mit ihren Eltern geschieht (Sarimski, 2017). Es kann somit abgeleitet werden, dass die Familie den zentralen Lern- und Erfahrungsraum bildet und der aktive Einbezug der Eltern in die HFE notwendig ist, um die kindliche Entwicklung langfristig positiv beeinflussen zu können (Peterander & Weiss, 2017).

Ich möchte die Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Tätigkeiten und Verhaltensweisen ermitteln und zu einem besseren Verständnis der familienorientierten Praxis beitragen. Das Forschungsprojekt beinhaltet eine Elternerhebungsstudie zur Erfassung wahrgenommener Familienorientierung. Dazu wird ein standardisierter Fragebogen (Family-Centered Practices Scale) verwendet. Dieser wurde von Dunst et al. (2006) entwickelt und wurde in diversen Studien validiert. Er steht den Eltern in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und Französisch). Die Eltern werden mittels Begleitschreiben gebeten, den Fragebogen auszufüllen und in das beiliegende Kuvert zu geben. Sie haben die Wahlmöglichkeit, den ausgefüllten Fragebogen mit dem frankierten Antworteumschlag zurückzuschicken oder ihn im verschlossenen Umschlag an die Fachperson der HFE zu geben.

Die Arbeit wird betreut von
Matthias Lütolf
Institut Behinderung und Partizipation
Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
CH-8050 Zürich
matthias.luetolf@hfh.ch

- Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Hamby, D. W. (2006). *Technical Manual for Measuring and Evaluating Family Support Program Quality and Benefits*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). *Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. Frühförderung Interdisziplinär*, 36, 34-36.
- Sarimski, K. (2017). *Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung*. Unveröffentlichte Arbeit.

Vertraulichkeitserklärung zur Fragebogenerhebung und zur Verarbeitung der erhobenen Daten

von: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

gegenüber: Heilpädagogischer Dienst Bachtelen, z.H. Tonia Gusset, Bergstrasse 1,
4500 Solothurn

Im Rahmen der Masterarbeit «Erlebte Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung» wird eine Fragebogenerhebung durchgeführt und die erhobenen Daten statistisch ausgewertet. Die erfassten Daten und Ergebnisse werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Joséphine Schwery, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Fragebögen und deren Ergebnisse unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen.

Ort/Datum: 13. September, 2020

Unterschrift:

**Zustimmungs- / Einverständniserklärung der Co-Leitung vom
Heilpädagogischen Dienst Bachtelen**

von: Heilpädagogischer Dienst Bachtelen, Tonia Gusset, Bergstrasse 1, 4500 Solothurn
gegenüber: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

Ich Tonia Gusset-Töndury, Co-Leitung vom
Heilpädagogischen Dienst Bachtelen, Bergstrasse 1, 4500 Solothurn, bin über das
Masterarbeitsprojekt von Joséphine Schwery informiert und stimme einer
Durchführung der Fragebogenerhebung in Zusammenarbeit mit dem
Heilpädagogischen Dienst Bachtelen zu.

Ort/Datum: Solothurn, 19. November 2020
Unterschrift: Tonia Gusset-Töndury

11.1.4 HPD MitMänsch Oberwallis

Joséphine Schwery
Albisstrasse 7
8038 Zürich

MitMänsch Oberwallis
z.H. Daniel Abgottspon
Holowistrasse 86
Postfach 107
3902 Glis

Betreff:

- Zustimmungs- / Einverständniserklärung des Direktors von MitMänsch Oberwallis
- Vertraulichkeitserklärung von Joséphine Schwery

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). Mit Blick auf den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs kann festgehalten werden, dass der Gegenstand der Familienorientierung ein hochaktuelles Thema der HFE aufgreift und als Wirkfaktor angesehen werden kann (Lütolf & Venetz, 2018). Die familienorientierte Arbeit gilt demnach als zentrales Grundprinzip der HFE und basiert auf dem Grundgedanken, dass die Förderung der Kinder in ihrem alltäglichen Umfeld in dialogischen Interaktionen mit ihren Eltern geschieht (Sarimski, 2017). Es kann somit abgeleitet werden, dass die Familie den zentralen Lern- und Erfahrungsraum bildet und der aktive Einbezug der Eltern in die HFE notwendig ist, um die kindliche Entwicklung langfristig positiv beeinflussen zu können (Peterander & Weiss, 2017).

Ich möchte die Sicht der Eltern in Bezug auf familienorientierte Tätigkeiten und Verhaltensweisen ermitteln und zu einem besseren Verständnis der familienorientierten Praxis beitragen. Das Forschungsprojekt beinhaltet eine Elternerhebungsstudie zur Erfassung wahrgenommener Familienorientierung. Dazu wird ein standardisierter Fragebogen (Family-Centered Practices Scale) verwendet. Dieser wurde von Dunst et al. (2006) entwickelt und wurde in diversen Studien validiert. Er steht den Eltern in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und Französisch). Die Eltern werden mittels Begleitschreiben gebeten, den Fragebogen auszufüllen und in das beiliegende Kuvert zu geben. Sie haben die Wahlmöglichkeit, den ausgefüllten Fragebogen mit dem frankierten Antwortschlag zurückzuschicken oder ihn im verschlossenen Umschlag an die Fachperson der HFE zu geben.

Die Arbeit wird betreut von
Matthias Lütolf
Institut Behinderung und Partizipation
Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
CH-8050 Zürich
matthias.luetolf@hfh.ch

- Dunst, C. J., Trivette, C. M. & Hamby, D. W. (2006). *Technical Manual for Measuring and Evaluating Family Support Program Quality and Benefits*. Asheville NC: Winterberry Press.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Peterander, F. & Weiss, H. (2017). *Wirksamkeit Familienorientierter Frühförderung. Frühförderung Interdisziplinär*, 36, 34-36.
- Sarimski, K. (2017). *Grundgedanken und Ergebnisse der familienorientierten Frühförderung*. Unveröffentlichte Arbeit.

Vertraulichkeitserklärung zur Fragebogenerhebung und zur Verarbeitung der erhobenen Daten

von: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

gegenüber: MitMänsch Oberwallis, z.H. Daniel Abgottspon, Holowistrasse 86, 3902 Glis

Im Rahmen der Masterarbeit «Erlebte Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung» wird eine Fragebogenerhebung durchgeführt und die erhobenen Daten statistisch ausgewertet. Die erfassten Daten und Ergebnisse werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.

Ich, Joséphine Schwery, sichere hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Fragebögen und deren Ergebnisse unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen.

Ort/Datum: Zürich, 11. Juni 2020

Unterschrift:

Zustimmungs- / Einverständniserklärung des Direktors von «MitMänsch Oberwallis»

von: MitMänsch Oberwallis, z.H. Daniel Abgottspon, Holowistrasse 86, 3902 Glis
gegenüber: Joséphine Schwery, Albisstrasse 7, 8038 Zürich

Ich Daniel Abgottspon, Direktor Stiftung «MitMänsch Oberwallis», Holowistrasse 86, 3902 Glis, bin über das Masterarbeitsprojekt von Joséphine Schwery informiert und stimme einer Durchführung der Fragebogenerhebung in Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogischen Dienst (HPD), Balfrinstrasse 25, 3930 Visp, zu.

Ort/Datum: Glis, 27. November 2020

Unterschrift: _____

11.3 Einverständniserklärung der Autoren der Family-Centered Practices Scale

11.3.1 Herr Dunst Carl

Von: cjd <cjd@puckett.org>
Betreff: RE: authorization master thesis project
Datum: 17. Februar 2020 19:05:43 MEZ
An: Joséphine <josephineschwery91@hotmail.com>

Josephine,

Thank you for your email and interest in the FCP scales. The attached includes the various versions of the scales which you can check to see about the items you refer to in your email. After you compare the item content, please let me know if you have any questions.

A number of your colleagues in Switzerland have contacted me in the past to use different versions of the FCP scales and I am pleased to see your interest in the scales as well. The particular version you want to consider depends on the purpose of your study. The larger the number of scale items, the more nonresponses you might get.

On a more personal note, all of my mother's side of the family are Swiss. The most recent surnames are Jost and Anker. I know for sure that my Anker side of the family are from Canton Bern and I believe my Jost side of the family are from Canton Valais.

All the best in your research.

Carl

Von: Joséphine <josephineschwery91@hotmail.com>
Betreff: authorization master thesis project
Datum: 17. Februar 2020 18:01:15 MEZ
An: cjd@puckett.org

Dear Dr. Dunst

My name is Joséphine Schwery and I am a master student in special education, majoring in early childhood special education at the university of pedagogy in Zürich (Switzerland). For my master thesis project, I plan on conducting a study to assess the "family-centred practice from the viewpoint of swiss-german parents" based on a survey among a sample group of parents. I came upon your questionnaire "Family-Centered Practise Scale" which seems to be an ideal investigation approach for my purpose. I am hence wondering if with your permission I would be able to use it for my project?

The "long version" has already been translated into German by Prof. Dr. Pretis. With your approval, I would like to translate the "extended version" into German and use it for my survey. According to my research, the "extended version" comprises 17 questions, whereas the "long version" only consists of 12. Furthermore, 10 of the 12 questions in the "long version" are identical to the "extended version" but two are different and do not appear in the "extended version" ("*Is responsive to my requests for advice or assistance*" and "*Recognize my child(ren) and family's strengths*").
Are these distinctions correct and are there further differences between the two versions?

In your opinion, is it possible to assess the degree of family-centered practices with the "long version" or do you recommend using the "extended version"?

I am looking forward to hearing back from you and thank you in advance.

Sincerely,
Joséphine Schwery

11.3.2 Herr Pretis Manfred

Von: Manfred Pretis <office@sinn-evaluation.at>
Betreff: Aw: Deutsche Version "Family-Centered Practices Scale"
Datum: 3. Februar 2020 08:51:09 MEZ
An: Joséphine Schwery <josephineschwery91@hotmail.com>

Liebe Frau Schwery, klar doch gerne und viel spannendes Forschen

MANfred Pretis

Am 03.02.2020 um 08:43 schrieb Joséphine:
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Pretis

Zurzeit studiere ich im vierten Semester des Masterstudiengangs Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherzieherin an der HfH (Internationale Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich mich mit der Thematik der Familienorientierung befassen.

Matthias Lütholf, mein Masterarbeitbetreuer, verwies mich auf Ihre Studie in Norddeutschland mit Bezug auf Familienorientierung und Settings in der Frühförderung. Ich finde Ihre Studie sehr spannend und möchte der ähnlichen Frage nachgehen, inwieweit Eltern in der Schweiz Familienorientierung wahrnehmen.

Dafür möchte ich Sie fragen, ob ich die deutsche Version der „Family-Centered Practices Scale“ von Carl J. Dunst and Carol M. Trivette als Erfassungsinstrument, mit Ihrem Einverständnis, anwenden darf?

Besten Dank für Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Joséphine Schwery

11.3.3 Frau Tamborino Sandra

Von: Sandra Tamborino Lopes Varandas <sandra.tamborino@verdeil.ch>
Betreff: Aw: "Family-Centered Practices Scale"
Datum: 11. Februar 2020 12:56:58 MEZ
An: Joséphine <josephineschwery91@hotmail.com>

Bonjour Madame,

Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intérêt accordé à mon travail de mémoire.

Dans ce travail j'ai traduit la version anglaise dans 2 langues: français et portugais.

Je vous donne l'autorisation d'utiliser les deux versions que je mets en pièce jointe.

Je reste à disposition pour tout complément d'information et vous adresse mes meilleures salutations,
Sandra Tamborino

Le 5 févr. 2020 à 06:33, Joséphine <josephineschwery91@hotmail.com> a écrit :

Chère madame Tamborino Lopez,

Je suis étudiante à l'HfH de Zürich (Haute École internationale de pédagogie thérapeutique). J'effectue mon quatrième semestre en master de l'enseignement spécialisé avec une spécialisation dans l'éducation précoce spécialisée. Je souhaiterais réaliser mon travail de master autour de la thématique de l'orientation familiale.

Mon maître de mémoire, Matthias Lütholf, m'a suggéré de prendre connaissance de votre travail de master : « Approche centrée sur la famille : perception parentale des pratiques d'intervention à domicile des pédagogues en éducation précoce spécialisée ». Je trouve votre travail très passionnant et souhaiterais traiter une problématique similaire : « Comment les parents d'origine suisse allemande utilisent l'orientation familiale ».

C'est pour cela que je voulais vous demander si je pourrais utiliser la version portugaise-française de l'étude « Family-Centered Practices Scale » de Carl J. Dunst et Carol M. Trivette comme moyen de recensement avec votre accord ?

Merci d'avance pour votre réponse,
Bien cordialement,
Joséphine Schwery

11.4 Begleitschreiben und Fragebogen

11.4.1 Version Deutsch

Zürich, Juni 2020

Informationen zur Teilnahme der Elternerhebungsstudie „Erfassung wahrgenommener Familienorientierung“

Liebe Eltern

Mein Name ist Joséphine Schwery. Ich absolviere seit Sommer 2018 das Studium zur Heilpädagogischen Früherzieherin an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und schreibe zurzeit meine Abschlussarbeit. Diese befasst sich mit der Sicht der Eltern auf die Arbeit der Heilpädagogischen Fachpersonen. Dafür bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen.

Ich möchte mit einem kurzen Elternfragebogen Ihre Sichtweise zur praktischen Arbeit Ihrer Heilpädagogischen Fachperson erfahren. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 10 Minuten. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Die Antworten werden von mir anonymisiert ausgewertet und nicht an andere Personen weitergegeben.

Beantworten Sie bitte alle Fragen und machen Sie bei jeder Frage nur ein Kreuz. Wenn eine Frage für Sie schwierig ist, versuchen Sie bitte trotzdem zu antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Mich interessiert Ihre persönliche Meinung.

Sie können mir den ausgefüllten Fragebogen mit dem frankierten Antwortumschlag zurückschicken oder Sie geben den Fragebogen im verschlossenen Umschlag an die Heilpädagogische Fachperson, mit der Sie zusammenarbeiten. Vielen Dank!

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Joséphine Schwery

Albisstrasse 7
8038 Zürich

Tel. 079 241 44 13
Mail: josephineschwery91@hotmail.com

Fragebogen zur Erfassung wahrgenommener Familienorientierung

Dieser Fragebogen wird ausgefüllt von: Mutter Vater andere Person

Wie alt ist Ihr Kind , das Heilpädagogische Früherziehung erhält?	Jahre Monate <input type="radio"/> Mädchen <input type="radio"/> Junge
Ist Ihr Kind ein Einzelkind oder ein Zwilling/ Mehrling ?	<input type="radio"/> Einzelkind <input type="radio"/> Zwilling/ Mehrling
Wie viele Kinder leben in Ihrem Haushalt?	<input type="radio"/>
Wie sieht Ihre Familiensituation aus?	<input type="radio"/> mit Partner/ -in oder Ehemann/ -frau lebend <input type="radio"/> getrennt lebend <input type="radio"/> verwitwet
Seit wann findet die Heilpädagogische Früherziehung statt? (Monat und Jahr des Beginns)	Datum
Anmeldegrund für die Heilpädagogische Früherziehung? (evt. Diagnose angeben)
Welche Sprache(n) sprechen Sie hauptsächlich in ihrer Familie?	1. Sprache 2. Sprache
In welcher Sprache sprechen Sie mit der Heilpädagogischen Früherzieherin/ dem Heilpädagogischen Früherzieher?
Wie ist die Verständigung mit der Heilpädagogischen Früherzieherin/ dem Heilpädagogischen Früherzieher?	<input type="radio"/> problemlos <input type="radio"/> mehrheitlich gut <input type="radio"/> ist erschwert
Wie häufig findet die Heilpädagogische Früherziehung statt?	<input type="radio"/> zweimal die Woche <input type="radio"/> einmal die Woche <input type="radio"/> einmal jede zweite Woche <input type="radio"/> einmal im Monat <input type="radio"/> Sonstiges
Wo findet die Heilpädagogische Früherziehung statt?	<input type="radio"/> mehrheitlich zuhause <input type="radio"/> mehrheitlich im Heilpädagogischen Dienst <input type="radio"/> mehrheitlich in der Kita/ Spielgruppe <input type="radio"/> andere Orte (bitte angeben)

Die Fragen auf der nächsten Seite beschreiben, wie sich Heilpädagogische FrüherzieherInnen verhalten können oder mit Familien zusammenarbeiten.

Geben Sie bitte an, welche Antwort den Umgang Ihrer Heilpädagogischen Früherzieherin/ Ihres Heilpädagogischen Früherziehers mit Ihnen am besten beschreibt. Kreuzen Sie die Antwort an, welche für Sie stimmt.

Seite 1 / 2

Die Heilpädagogische Früherzieherin/ der Heilpädagogische Früherzieher ...	niemals	selten	manchmal	häufig	fast immer
... hört sich meine Sorgen/ Anliegen wirklich an.	<input type="radio"/>				
... steht meinem Kind und der Familie positiv gegenüber.	<input type="radio"/>				
... versorgt mich mit Informationen, damit ich gute Entscheidungen treffen kann.	<input type="radio"/>				
... reagiert auf meine Anliegen nach Rat und Hilfe.	<input type="radio"/>				
... versteht die Situation meiner Familie und meiner Kinder.	<input type="radio"/>				
... erkennt die Stärken meines Kindes und meiner Familie.	<input type="radio"/>				
... hilft mir, aktiv zu sein, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen.	<input type="radio"/>				
... ist flexibel, wenn sich die Situation meiner Familie ändert.	<input type="radio"/>				
... hält sich an Absprachen.	<input type="radio"/>				
... erkennt die positiven Dinge, die ich als Elternteil tue.	<input type="radio"/>				
... hilft mir, mehr über die Dinge zu erfahren, die mich interessieren.	<input type="radio"/>				
... unterstützt mich in meinen Entscheidungen.	<input type="radio"/>				

Was hat sich seit Ausbruch des Coronavirus in der Zusammenarbeit mit Ihrer Heilpädagogischen Früherzieherin/
Ihrem Heilpädagogischen Früherzieher verändert?

.....

.....

.....

.....

Ich danke Ihnen herzlich für das Ausfüllen des Fragebogens!

Seite 2 / 2

11.4.2 Version Englisch

Zürich, June 2020

**Information on participation in the parental survey study
„capture perceived family-centered practices“**

Dear parents,

My name is Joséphine Schwery. Since summer 2018, I am a student of Orthopaedagogy in early education at the «Hochschule für Heilpädagogik (HfH)» in Zurich. As part of my final paper, I am examining parents' standpoints towards the work of early years practitioners. Therefore, I rely on your help.

With a questionnaire-based survey, I would like to find out about how you experience the work of your early years practitioner. The completion of the form will only take about 10 minutes. Your answers will be anonymised and treated confidentially.

Please respond to all questions by putting a cross. If you are uncertain about one question, try to respond anyway. There are no right or wrong responses. I am interested in your personal opinion.

You can either return the questionnaire via the enclosed envelope, or you render it to the early years practitioner you are working with.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact me.

Thank you in advance for your cooperation!

Yours faithfully,

Joséphine Schwery

Albisstrasse 7
8038 Zürich

Tel. 079 241 44 13
Mail: josephineschwery91@hotmail.com

Questionnaire to capture perceived family-centered practices

This questionnaire is completed by: mother father other

How old is your child , that is taught by an early years practitioner?	years months <input type="radio"/> girl <input type="radio"/> boy
Is your child a single child or a twin/ child of a multiple birth ?	<input type="radio"/> single child <input type="radio"/> twin/ child of a multiple birth
How many children do live in your household?	<input type="radio"/>
What is the family situation ?	<input type="radio"/> living with partner or husband/ wife <input type="radio"/> single parent household <input type="radio"/> widowed
Since when has this form of education taken place? (starting date, month and year)	date
Reason for application for early education? (diagnosis)
What languages are mainly spoken in your family?	language 1 language 2
In what language are you communicating with your early years practitioner?
How would you describe the quality of communication with the early years practitioner?	<input type="radio"/> good/ very good <input type="radio"/> satisfactory/ fair <input type="radio"/> unsatisfactory/ poor
How often does early education take place with your child?	<input type="radio"/> twice per week <input type="radio"/> once per week <input type="radio"/> once every other week <input type="radio"/> once per month <input type="radio"/> other
Where does early education take place?	<input type="radio"/> at home (most of the time) <input type="radio"/> at the „Heilpädagogischer Dienst“ (most of the time) <input type="radio"/> at the „Kita/Spielgruppe“ (most of the time) <input type="radio"/> other (please indicate)

The questions on the next page on the one hand focus on how early childhood practitioners can act, and on the other hand on their collaboration with families.

Please indicate which response describes the relationship between you and your early childhood practitioner best. Please tick the answer which is most conform to you.

The early childhood practitioner ...	never	very little	some of the time	most of the time	all of the time
... really listens to my concerns or requests.	<input type="radio"/>				
... sees my child(ren) and family in a positive, healthy way.	<input type="radio"/>				
... provides me information I need to make good choices.	<input type="radio"/>				
... is responsive to my requests for advice or assistance.	<input type="radio"/>				
... understands my child(ren) and family's situation.	<input type="radio"/>				
... recognizes my child(ren) and family's strengths.	<input type="radio"/>				
... helps me be an active part of getting desired resources and support.	<input type="radio"/>				
... is flexible when my family's situation changes.	<input type="radio"/>				
... does what they promise to do.	<input type="radio"/>				
... recognizes the good things I do as a parent.	<input type="radio"/>				
... helps me learn about things I am interested in.	<input type="radio"/>				
... supports me when I make a decision.	<input type="radio"/>				

What changes have occurred in your professional relationship with the early years practitioner due to the Coronavirus outbreak?

.....

.....

.....

.....

.....

Thank you for filling out the questionnaire! page 2 / 2

11.4.3 Version Française

Zürich, juin 2020

Information concernant l'étude „Conception de l'orientation familiale”

Chers parents

Je m'appelle Joséphine Schwery. J'étudie depuis l'été 2018 la pédagogie spécialisée en éducation précoce à la Haute école Pédagogique spécialisée (HfH) de Zürich. Je réalise aujourd'hui mon travail de master qui se concentre sur le point de vue des parents vis-à-vis du travail des éducateur(ice)s spécialisé(e)s précoces. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.

Je souhaiterais, à travers ce questionnaire, récolter votre opinion sur le travail pratique des éducateur(ice)s spécialisé(e)s précoces. Cette tâche dure environ dix minutes. Vos réponses seront bien évidemment traitées de manières confidentielles. En effet, elles vont être évaluées et anonymisées par mes soins et transmises à aucune autre personne.

Veuillez s'il vous plait répondre à toutes les questions, et ne notez qu'une croix par question. Même si une question vous paraît difficile, répondez-y tout de même. Il n'existe pas de réponses justes ou fausses. Je m'intéresse à votre opinion personnelle.

Vous pouvez m'envoyer votre questionnaire dûment rempli à l'aide de l'enveloppe déjà timbrée ou vous pouvez le transmettre dans une enveloppe fermée à l'éducateur(ice) spécialisé(e) avec lequel vous travaillez. Merci beaucoup!

Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.

Merci infiniment pour votre collaboration!

Joséphine Schwery

Albisstrasse 7
8038 Zürich

Tel. 079 241 44 13
Mail: josephineschwery91@hotmail.com

Questionnaire d'enregistrement de l'orientation familiale perçue

Ce questionnaire est rempli par: mère père une autre personne

Quel âge a l'enfant dont l'éducateur(ice) spécialisé(e) s'occupe?	années mois <input type="radio"/> fille <input type="radio"/> garçon
Votre enfant est-il un enfant unique ou un jumeau ?	<input type="radio"/> enfant unique <input type="radio"/> jumeau
Combien d'enfants vivent sous votre toit?	<input type="radio"/>
Quelle est la situation parentale ?	<input type="radio"/> en couple (mariés/ partenariat) <input type="radio"/> séparé <input type="radio"/> veuf/ veuve
Depuis quand avez vous recours à un(e) éducateur(ice) spécialisé(e) (mois et année)?	date
Pour quelle raison avez vous fait appelle à un(e) éducateur(ice) spécialisé(e) (le cas échéant, fournissez le diagnostique)?
Quelle est/sont la ou les langues parlées principalement dans votre foyer ?	langue 1 langue 2
Dans quelle langue vous exprimez-vous avec l'éducateur(ice) spécialisé(e)?
Quel est votre degré de compréhension linguistique avec votre l'éducateur(ice) spécialisé(e)?	<input type="radio"/> très bon, aucun problème <input type="radio"/> majoritairement bon <input type="radio"/> problématique
Combien de fois avez vous recours à un(e) éducateur(ice) spécialisé(e)?	<input type="radio"/> deux fois par semaines <input type="radio"/> une fois par semaine <input type="radio"/> une fois chaque deux semaines <input type="radio"/> une fois par mois <input type="radio"/> autre
A quel endroit avez vous recours à un(e) éducateur(ice) spécialisé(e)?	<input type="radio"/> la plupart du temps à la maison <input type="radio"/> la plupart du temps au service de pédagogie spécialisé <input type="radio"/> la plupart du temps à la crèche <input type="radio"/> autre (écrire la réponse)

Les questions à la page suivante décrivent de quelle manière des éducateur(ice)s spécialisé(e)s précoces pourraient se comporter ou travailler en collaboration avec les familles.

Veillez indiquer quel réponse décrit le mieux la relation que vous entretenez avec votre éducateur(ice) spécialisé(e) précoce. Cochez la réponse qui vous semble la plus plus juste.

L'éducatrice spécialisée précoce/ L'éducateur spécialisé précoce ...	jamais	rarement	parfois	souvent	toujours
... nous traite avec dignité et respect.	<input type="radio"/>				
... considère mon/ mes enfant(s) et ma famille de façon saine et positive.	<input type="radio"/>				
... me donne les informations nécessaires pour que je puisse faire les bons choix	<input type="radio"/>				
... réagit à mes demandes d'aide et de conseil.	<input type="radio"/>				
... comprend la situation de mon/ mes enfant(s) et de ma famille.	<input type="radio"/>				
... reconnaître les forces de mon enfant et ma famille.	<input type="radio"/>				
... m'aide à être partie prenante et active pour obtenir les ressources et le soutien souhaités.	<input type="radio"/>				
... sait s'adapter lorsque la situation de ma famille change.	<input type="radio"/>				
... fait ce qu'elle promet de faire.	<input type="radio"/>				
... reconnaît mes compétences parentales.	<input type="radio"/>				
... m'aide à compléter mes connaissances sur tout ce qui m'intéresse.	<input type="radio"/>				
... me soutient quand je prends une décision.	<input type="radio"/>				

Comment le travail avec votre l'éducateur(ice) spécialisé(e) a changé depuis le début de l'épidémie du Coronavirus?

Je vous remercie infiniment pour votre contribution à travers ce questionnaire!

11.4.4 Version Portugiesisch

Zürich, junho 2020

Informação sobre a participação no questionário para a pesquisa sobre a opinião pessoal em relação ao trabalho da Pedagoga com os pais.

Queridos Pais

Meu nome é Josephine Schwery. Eu estou absolvendo os estudos na Hochschule für Heilpädagogie (HFH) em Zurique para a educação infantil diversificada. No momento estou escrevendo no meu trabalho de conclusão. O tema do meu trabalho é a visão e a opinião dos pais sobre o trabalho da Pedagoga Infantil. Por isso preciso da ajuda dos senhores.

Com um questionário eu gostaria de tomar conhecimento sobre a opinião dos senhores sobre o trabalho da Pedagoga Infantil que está trabalhando com o filho ou a filha dos senhores. Para responder as perguntas do questionário os senhores necessitam cerca de 10 minutos. Eu estou vinculada ao sigilo profissional. Por isso todos os dados e todas as respostas dos senhores não serão passados para terceiros e serão anonimizados.

Por favor respondem todas as perguntas e assinalem cada pergunta apenas uma vez. Caso os senhores tenham dificuldade para responderem uma pergunta, tentem mesmo assim responde-la. Não tem certo ou errado. As respostas são pessoais e eu me interesso pela opinião dos senhores. Os senhores podem enviar para mim o questionário preenchido com o envelope com o selo em cima. Caso os senhores preferirem, também podem colocar o questionário dentro do envelope, fechá-lo e devolver para a Pedagoga Infantil.

Caso os senhores tiverem alguma pergunta ou dúvida, podem entrar em contato comigo.

Muito obrigada pela ajuda!

Atenciosamente

Joséphine Schwery

Albisstrasse 7
8038 Zürich

Tel. 079 241 44 13
Mail: josephineschwery91@hotmail.com

Questionário para a pesquisa sobre a opinião pessoal em relação ao trabalho da Pedagoga com os pais

Este questionário conclui-se por: mãe pai outra pessoa

Quantos anos tem o seu filho ou a sua filha que brinca com a Pedagoga?

ano mês
 menina
 menino

Seu filho ou a sua filha é **único, gêmeo** ou **múltiplo**?

filho único
 gêmeo/ múltiplo

Quantas crianças vivem em sua casa?

.....

Como é a sua **situação familiar**?

morando com o/a parceiro/-a ou com o marido/ a esposa
 divorciado/-a
 viúvo/-a

Desde quando o filho ou a filha de vocês vai para a Pedagoga?

data

Quem indicou ou fez o diagnóstico e pediu para vocês entrarem em contato com a instituição onde a Pedagoga trabalha?

.....

Qual/quais idioma(as) é/são principalmente falado(s) em sua família?

idioma 1
idioma 2

Em qual idioma você conversa com a Pedagoga Infantil/ o Pedagogo Infantil?

.....

Como é o entendimento da comunicação entre você e a Pedagoga Infantil/ o Pedagogo Infantil?

sem problemas
 suficientemente bom
 é difícil

Quantas vezes por semana o trabalho da Pedagoga ocorre?

duas vezes por semana
 uma vez por semana
 uma vez cada duas semanas
 um vez por mês
 outra resposta

Aonde ocorre o trabalho da Pedagoga?

normalmente em casa
 normalmente na instituição
 normalmente na creche (Kita/Spielgruppe)
 outro local
.....

As perguntas na próxima página descrevem como a Pedagoga pode se comportar perante os senhores ou como pode ser descrito o trabalho dela com os senhores como pais.

Por favor assinalem a descrição abaixo que corresponde melhor como a Pedagoga trabalha com os senhores.

A Pedagoga Infantil/ o Pedagogo Infantil ...	nunca	raramente	algumas vezes	a maioria das vezes	sempre
... ouve realmente as minhas preocupações.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... vê o(s) meu(s) filho(s) e a minha familia de forma positive e sã.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... fornece-me a informação de que preciso para fazer boas escolhas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... reage as minhas questões dando conselhos e ajuda.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... compreende o(s) meu(s) filho(s) e a minha situação familiar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... conhece os pontos fortes do meu filho/da mina filha e da minha família.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ajuda-me a participar de forma ativa para conseguir recursos e apoios desejados.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... é flexível quando a minha situação familiar muda.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... cumpre aquilo que promete.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... reconhece as coisas boas que faço como mãe/pai.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ajuda-me a aprender coisas que me interessam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... apoia-me quando tomo uma decisão.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

O que mudou no trabalho em conjunto com a Pedagoga especial desde o surto do Vírus Corona?

.....

.....

.....

.....

.....

Muito obrigado por preencher o formulário!

página 2 / 2

11.4.5 Version Albanisch

Zürich, qershor 2020

**Informacionet per pjesëmarrje të prindve ne studimin e
«Regjistrimi i marrëvjeshesi te orjentimit në familje»**

Te ndëruar prindet

Emri ime eshte Joséphine Schwery. Unë jam ne studimet ne edukaten e ndërhyrjes së hershme ne shkollen e naltë per pedagogjike (HfH) ne Cyrih prej veres 2018 edhe e shruje per momentin punen e diplominit. Te cilla mirret me pamjen e prindit ne punen e specialistëve të ndërhyrjes së hershme me ju. Për shkak të kësaj kërkoje ndihmë te ju.

Unë dua ta bëj me nje sondazh ta kuptoje marrëveshjen e prindeve per punen praktike e nje specialistit e ndërhyrjes së hershme. Kompletimi i sondazhit zgjatet 10 minuta. Te dhenat e tuaj trajtohen me besim. Përgjigjet i vlerësoj unë anonim edhe nuk ipen personave te huaj.

Ju lutem përgjigjeni krejt pyetjet edhe shënoni me kryq përgjigjen e duhur.
Nese ju duket ne pytje e vështirë – ju lutem mundoheni megjithatë. Nuk ekzistojnë përgjigjet te gabuar ose pa drejta. Me intereson mendimi juaj personalisht.

Ju mundeni me ma kthy sondazhin e mbushur me zarfen e paguar ose ipeni sondazhin ne zarfin te mbyllur nje specialistit i ndërhyrjes së hershme, qe bashkepunoni. Faleminderit shume.

Nëse keni nje pytje mundeni mem kontaktu gjithmonë.

Ju faleminderit per bashkëpunim!

Joséphine Schwery

Albisstrasse 7
8038 Zürich

Tel. 079 241 44 13
Mail: josephineschwery91@hotmail.com

Sondazh per orientimin e perceptuar ne familije

Ky sondazh u plotesu nga: nëna baba personi tjetër

Sa vjet eshte fëmija , qe do merr edukat me specialistët e ndërhyrjes së hershme?	viet muaj <input type="radio"/> vajze <input type="radio"/> djale
A eshte femija juaj nje vetem femije ose nje binjak/ shumfemijë ?	<input type="radio"/> vetem femije <input type="radio"/> binjake/ shumefemijë
Sa femije jetojne ne shtëpin tuaj?	<input type="radio"/>
Si eshte situata ne familjen tend?	<input type="radio"/> jetoje me partner/e ose burrë grua <input type="radio"/> jetoje ne ndarje <input type="radio"/> jetoje ve
Prej kurre do merr pjese edukata e ndërhyrjes së hershme? (Muj edhe Viti i fillimit)	data
Arsyja e regjistrimit per edukaten e e ndërhyrjes së hershme? (ndoshta ta specifikoni diagnozen)
Cila(t) gjuhe(t) fliten kryesisht në familjen tend?	1. gjuhe 2. gjuhe
Në cilen gjuhe flitni me specialistën të ndërhyrjes së hershme?
Si eshte mirkuptimi dhe marrveshja me specialistën të ndërhyrjes së hershme?	<input type="radio"/> pa problem <input type="radio"/> kryesisht mir <input type="radio"/> i vështirë
Sa here zhvillohet edukata me specialistët e ndërhyrjes së hershme?	<input type="radio"/> dy here ne jave <input type="radio"/> një here ne jave <input type="radio"/> një here cdo dyten jave <input type="radio"/> një here ne muj <input type="radio"/> tjetër
Ku do mbahet edukata me specialistët e ndërhyrjes së hershme?	<input type="radio"/> kryesisht te shpija <input type="radio"/> kryesisht te specialistët e ndërhyrjes së hershme <input type="radio"/> kryesisht ne Kita/ Spielgruppe <input type="radio"/> vende te tjera (ju lutem specifikoni)

Pyetjet ne faqen tjetër pershruajn, si mund te sillen specialistët e ndërhyrjes së hershme ose bashkpunon me familjen.

Ju lutem specifikoni, cila përgjigje e pershruan sjelljen e specialistët e ndërhyrjes së hershme juaj mas mirti. Shënoni përgjigjen qe ju konvenon.

Specialisti/ Specialistja e ndërhyrjes së hershme ...	asnjëherë	rrallë	ndonjëherë	shpesh	gjithmonë
... i dëgjon vërtet shqetësimet/ kërkesat e mia.	<input type="radio"/>				
... sillet mirë me fëmijën dhe familjen time.	<input type="radio"/>				
... më jep informacione, në mënyrë që të mund të marr vendime të mira.	<input type="radio"/>				
... i përgjigjet kërkesave të mia për këshilla dhe ndihmë.	<input type="radio"/>				
... e kupton situatën e familjes time dhe të fëmijëve të mi.	<input type="radio"/>				
... i njih pikat e forta të fëmijës dhe të familjes time.	<input type="radio"/>				
... më ndihmon të angazhohem aktivisht për të kërkuar ndihmë dhe mbështetje.	<input type="radio"/>				
... është fleksibël kur situata në familjen time ndryshon.	<input type="radio"/>				
... respekton marrëveshjet.	<input type="radio"/>				
... i njih gjërat pozitive që bëj unë si prind.	<input type="radio"/>				
... më ndihmon të mësoj më shumë për gjërat që më interesojnë.	<input type="radio"/>				
... më mbështet në vendimet e.	<input type="radio"/>				

Çfarë ka ndryshuar prej shpërthimit të Coronavirusit në bashkëpunim me specialistën të ndërhyrjes së hershme me ju?

.....

.....

.....

.....

.....

Ju falenderoj sinqerisht per plotësimin i sondazhit!

faqe 2 / 2